

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO
BIOLOGIA DE AGENTES INFECCIOSOS E PARASITÁRIOS

**PAPEL DO ÓXIDO NÍTRICO NAS ALTERAÇÕES DO ESTADO REDOX EM
CAMUNDONGOS INFECTADOS COM O *Plasmodium berghei***

DANILO REYMÃO MOREIRA

Belém-Pará
2013

DANILO REYMÃO MOREIRA

**PAPEL DO ÓXIDO NÍTRICO NAS ALTERAÇÕES DO ESTADO REDOX EM
CAMUNDONGOS INFECTADOS COM O *Plasmodium. berghei***

Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Biologia dos Agentes Infecciosos e Parasitários do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Pará como requisito parcial para a obtenção do grau de Doutor em Biologia dos Agentes Infecciosos e Parasitários.
Orientador: Prof. Livre-Docente Sandro Percário.

Belém-Pará
2013

DANILO REYMÃO MOREIRA

**PAPEL DO ÓXIDO NÍTRICO NAS ALTERAÇÕES DO ESTADO REDOX EM
CAMUNDONGOS INFECTADOS COM O *Plasmodium berghei***

Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Biologia dos Agentes Infecciosos e Parasitários do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Pará como requisito parcial para a obtenção do grau de Doutor em Biologia dos Agentes Infecciosos e Parasitários.

Orientador:

Prof. Livre-Docente Sandro Percário
Laboratório de Pesquisas em Estresse Oxidativo, ICB-UFPA

Banca Examinadora:

Prof. Dr. Evonnildo Costa Gonçalves
Laboratório de Tecnologia Biomolecular, ICB-UFPA

Profa. Dra. Maria Fâni Dolabela
Laboratório de Farmacodinâmica, ICS-UFPA

Prof. Dr. Flávio de Vasconcelos
Laboratório de Toxicologia, ICS-UFPA

Profa. Dra. Lílian Lund Amado
Instituto de Ciências Biológica-UFPA

Belém, 30 de agosto de 2013

EPÍGRAFE

“A ciência como um todo, não é mais do que um refinamento do pensar diário”

Albert Einstein.

"Não se pode ensinar tudo a alguém. Pode-se, apenas, ajudá-lo a encontrar por si mesmo”

Galileu Galilei.

DEDICATÓRIA

Aos meus Pais e ao meu professor Sandro Percário, pelos quais tenho grande admiração e procuro, sempre que possível, seguir suas filosofias de vida.

AGRADECIMENTOS

Agradeço primeiramente a Deus, por me dar força e coragem. Ao professor Sandro Percário pela confiança, paciência e valiosas orientações que foram indispensáveis para a realização deste trabalho.

A minha família, em especial aos meus pais, pelo incentivo que recebi durante toda minha vida acadêmica.

À minha esposa Alyne Garcia Agrassar pelo incentivo, carinho e pela maravilhosa companhia em todos os momentos.

Aos professores do Programa de Biologia de Agentes Infecciosos e Parasitários pela inestimável contribuição científica.

A todos os alunos do grupo de pesquisa de estresse oxidativo, em especial a: Ana Carolina Gonçalves, Marcela Figueira, Michelli Ferreira, Rafael Quadros pela amizade e ajuda na realização dos procedimentos experimentais.

Ao Laboratório do Instituto de neurociências da UFPA pelo fornecimento da cepa do *Plasmodium berghei*.

Aos Biotérios da UFPA e do Instituto Evandro Chagas, em especial ao Sr. Amarildo pelo fornecimento de camundongos e pela amizade.

Ao CNPQ pela bolsa concedida e concomitante incentivo a pesquisa.

SUMÁRIO

LISTA DE FIGURAS	10
LISTA DE TABELAS E QUADROS	16
LISTA DE SIGLAS, SIMBOLOS E ABREVEATURAS	18
RESUMO	20
ABSTRACT	21
1-INTRODUÇÃO	22
1.1-EPIDEMIOLOGIA	22
1.2-CICLO EVOLUTIVO	24
1.3-PATOGENIA DA MALÁRIA	27
1.4-ESTRESSE OXIDATIVO	29
1.4.1- Fontes geradoras de radicais livres	29
1.4.2-Antioxidantes	31
1.4.3-O Óxido Nítrico (NO)	32
1.4.3.1-L-arginina	33
1.4.3.2-L-NAME e L-NMMA	34
1.4.3.3-Dexametasona	34
1.5-O ESTRESSE OXIDATIVO NA MALÁRIA	35
1.6-O ÓXIDO NÍTRICO NA MALÁRIA	40
1.7-PERFIL IMUNOLÓGICO DO HOSPEDEIRO INFECTADO E SUA RELAÇÃO COM O ESTRESSE OXIDATIVO	41
1.8-O ESTRESSE OXIDATIVO NA MALÁRIA GRAVE	45
2-OBJETIVOS	51
2.1-GERAL	51
2.2-ESPECÍFICOS	51
3-MATERIAIS E MÉTODOS	52
3.1-TRATAMENTO	54
3.2-INDUÇÃO DA MALÁRIA NOS ANIMAIS	54
3.2.1- Procedimento de Infecção de 10⁶ hemácias parasitadas	55
3.3-DETERMINAÇÃO DA PARASITEMIA	55
3.4-TRATAMENTO DAS AMOSTRAS	56
3.5-PROCEDIMENTO TÉCNICO	56

3.5.1-Dosagem da capacidade antioxidante equivalente ao Trolox (TEAC)	56
3.5.2-Dosagem de Substâncias Reativas ao Ácido Tiobarbitúrico (TBARS)	58
3.5.3-Dosagem de Nitritos e Nitratos (NN) para a quantificação do óxido nítrico	59
3.5.4 – Dosagem de ácido úrico	60
3.6- ANÁLISE ESTATÍSTICA	61
4- RESULTADOS	63
4.1- PARASITEMIA DOS CAMUNDONGOS INFECTADOS COM O <i>PLASMOSIUM BERGHEI</i> E SUBMETIDOS AOS TRATAMENTOS COM L-ARGININA, L-NAME, LNMMA, DEXAMETASONA E SOLUÇÃO SALINA.	63
4.2- SOBREVIVÊNCIA DOS CAMUNDONGOS INFECTADOS COM O <i>P. BERGHEI</i> E SUBMETIDOS AOS TRATAMENTOS COM L-ARGININA, L-NAME, LNMMA, DEXAMETASONA E SOLUÇÃO SALINA.	65
4.3- DOSAGENS PULMONARES	67
4.3.1- Capacidade Antioxidante Equivalente ao Trolox	67
4.3.2- Substâncias Reativas ao Ácido Tiobarbitúrico	70
4.3.3- Nitritos e Nitratos	73
4.3.4- Ácido Úrico	76
4.3.5- Estudos de Correlação em Amostras Pulmonares	79
4.3.5.1- Correlação TBARS e TEAC	79
4.3.5.2- Correlação TBARS e Nitritos e Nitratos	81
4.3.5.3- Correlação TBARS e Ácido Úrico	83
4.3.5.4- Correlação TBARS e Parasitemia	85
4.3.5.5- Correlação TEAC e Nitritos e Nitratos	87
4.3.5.6- Correlação TEAC e Ácido Úrico	88
4.3.5.7- Correlação TEAC e Parasitemia	91
4.3.5.8- Correlação entre Nitritos e Nitratos e Ácido Úrico	93
4.3.5.9- Correlação entre Nitritos e Nitratos e Parasitemia	95
4.3.5.10- Correlação entre Ácido Úrico e Parasitemia	97
4.4- DOSAGENS CEREBRAIS	99

4.4.1- Capacidade Antioxidante Equivalente ao Trolox	99
4.4.2- Substâncias Reativas ao Ácido Tiobarbitúrico	102
4.4.3- Nitritos e Nitratos	105
4.4.4- Ácido Úrico	108
4.4.5- Estudos de Correlação em Amostras Cerebrais	111
4.4.5.1- Correlação TBARS e TEAC	111
4.4.5.2- Correlação TBARS e Nitritos e Nitratos	113
4.4.5.3- Correlação TBARS e Ácido Úrico	115
4.4.5.4- Correlação TBARS e Parasitemia	117
4.4.5.5- Correlação TEAC e Nitritos e Nitratos	119
4.4.5.6- Correlação TEAC e Ácido Úrico	121
4.4.5.7- Correlação TEAC e Parasitemia	123
4.4.5.8- Correlação entre Nitritos e Nitratos e Ácido Úrico	125
4.4.5.9- Correlação entre Nitritos e Nitratos e Parasitemia	127
4.4.5.10- Correlação entre Ácido Úrico e Parasitemia	129
5- DISCUSSÃO	131
5.1- ACHADOS DE PULMÃO	133
5.2- ACHADOS CEREBRAIS	137
5.3- CONSIDERAÇÕES FINAIS	140
6- CONCLUSÃO	142
7- REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	144
8- APÊNDICES	158
9- ANEXOS	187

LISTA DE FIGURAS

- Figura 1** – Incidência Parasitária Anual no Brasil (Ministério da Saúde, 2010). 23
- Figura 2-** Ciclo evolutivo do *Plasmodium*. A) Ciclo esporogônico; B) Ciclo hemático; C) Ciclo Hepático (B e C – Ciclo esquizogônico). 1) Esporozoíto; 2) Merozoítos sanguíneos; 3) Penetração de merozoítas nas hemácias; 4) Esquizonte; 5) Esquizonte maduro; 6) Gametócitos; 7) Gametócitos maduros (microgametócito e macrogametócito); 8) Microgametócito exoflagelado; 9) Oocineto; 10) Oocisto; 11) Esporozoítos. 26
- Figura 3-** Reações de Haber Weiss e Fenton. Na reação de Haber Weiss o peróxido de hidrogênio (H_2O_2) reage com o radical superóxido ($O_2^{\cdot-}$) na presença de metal de transição e dá origem ao radical hidroxila (OH^{\cdot}), hidroxila (OH^-) e oxigênio molecular (O_2); na reação de Fenton o peróxido de hidrogênio na presença de ferro no estado férrico (Fe^{3+}) dá origem ao radical hidroxila e hidroxila. 29
- Figura 4- A)** Sequência de eventos que ocorrem na síndrome de isquemia e reperfusão (SIR). **B)** Integração da SIR com a reação de Haber Weiss. ATP= trifosfato de adenosina; ADP= difosfato de adenosina; AMP= monofosfato de adenosina; Ca^{2+} = íon cálcio; O_2 = oxigênio; $O_2^{\cdot-}$ = radical superóxido; H_2O_2 = peróxido de hidrogênio; OH^{\cdot} = íon hidroxila; OH^- = radical livre hidroxila; H_2O = água. 30
- Figura 5-** Sistema antioxidante enzimático. $O_2^{\cdot-}$ = radical superóxido; H_2O_2 = peróxido de hidrogênio; O_2 = oxigênio; H_2O = água; H^+ = cátion hidrogênio; GSH = Glutathiona reduzida; GSSH = Glutathiona oxidada; GSH-Px = Glutathiona peroxidase; SOD = Superóxido dismutase. 32
- Figura 6-** Molécula de hemoglobina. Fe = Ferro; O = Oxigênio. 37
- Figura 7-** Hemozoína, um polímero de β -hematina. 37
- Figura 8-** β -hematina. 38
- Figura 9-** Curva padrão da Capacidade Antioxidante Equivalente ao Trolox (TEAC). 58
- Figura 10-** Curva padrão das Substâncias Reativas ao Ácido Tiobarbitúrico (TBARS). 59
- Figura 11-** Curva Padrão do Óxido Nítrico. 60
- Figura 12-** Curva Padrão do Ácido Úrico. 61
- Figura 13-** Progressão temporal da parasitemia de camundongos infectados com o *P. berghei*, de acordo com o tratamento empregado. Grupo tratado com L-arginina (L-arg), grupo tratado com L-NAME (L-NAME), grupo tratado com L-NMMA (L-NMMA), grupo tratado com (dexametasona) e grupo tratado com solução salina (Cont). 63
- Figura 14–** Percentual de sobrevivência de camundongos infectados com o *P. berghei*, de acordo com o tratamento empregado. Grupo tratado com L-arginina (L-arg), grupo tratado com L-NAME (L-NAME), grupo tratado com L-NMMA (L-NMMA), grupo tratado com dexametasona (DEXA) e grupo infectado e tratado com solução salina (Cont). 65

- Figura 15-** Capacidade Antioxidante Equivalente ao Trolox (TEAC) nos pulmões de camundongos infectados com o *P. berghei*, de acordo com o tratamento empregado. Grupo tratado com L-arginina (L-arg), grupo tratado com L-NAME (L-NAME), grupo tratado com L-NMMA (L-NMMA), grupo tratado com dexametasona (dexa) e grupo infectado e tratado tratado com solução salina (Cont). 67
- Figura 16-** Concentração de Substâncias Reativas ao Ácido Tiobarbitúrico (TBARS) nos pulmões de camundongos infectados com o *P. berghei*, de acordo com o tratamento empregado. Grupo tratado com L-arginina (L-arg), grupo tratado com L-NAME (L-NAME), grupo tratado com L-NMMA (L-NMMA), grupo tratado com dexametasona (Dexa) e grupo infectado e tratado tratado com solução salina (Cont). 70
- Figura 17-** Concentração de Nitritos e Nitratos nos pulmões de camundongos infectados com o *P. berghei*, de acordo com o tratamento empregado. Grupo tratado com L-arginina (L-arg), grupo tratado com L-NAME (L-NAME), grupo tratado com L-NMMA (L-NMMA), grupo tratado com dexametasona (dexa) e grupo infectado e tratado tratado com solução salina (Cont). 73
- Figura 18-** Concentração de Ácido Úrico nos pulmões de camundongos infectados com o *P. berghei*, de acordo com o tratamento empregado. Grupo tratado com L-arginina (L-arg), grupo tratado com L-NAME (L-NAME), grupo tratado com L-NMMA (L-NMMA), grupo tratado com dexametasona (dexa) e grupo infectado e tratado tratado com solução salina (Cont). 76
- Figura 19-** Correlação entre Substâncias Reativas ao Ácido Tiobarbitúrico (TBARS) e Capacidade Antioxidante Equivalente ao Trolox (TEAC) em amostras pulmonares de camundongos infectados pelo *P. berghei*. Todos os Grupos = correlação realizada com todos os pontos de todos os grupos simultaneamente; Controle = correlação realizada apenas com os pontos do grupo controle. L-arginina = correlação realizada apenas com os pontos do grupo L-arginina; L-NAME = correlação realizada apenas com os pontos do grupo L-NAME; L-NMMA = correlação realizada apenas com os pontos do grupo L-NMMA; Dexametasona = correlação realizada apenas com os pontos do grupo Dexametasona. 80
- Figura 20-** Correlações entre Substâncias Reativas ao Ácido Tiobarbitúrico (TBARS) e Nitritos e Nitratos (NN) em amostras pulmonares de camundongos infectados pelo *P. berghei*. Todos os Grupos = correlação realizada com todos os pontos de todos os grupos simultaneamente; Controle = correlação realizada apenas com os pontos do grupo controle positivo. L-arginina = correlação realizada apenas com os pontos do grupo L-arginina; L-NAME = correlação realizada apenas com os pontos do grupo L-NAME; L-NMMA = correlação realizada apenas com os pontos do grupo L-NMMA; Dexametasona = correlação realizada apenas com os pontos do grupo Dexametasona. 82
- Figura 21-** Correlações entre Substâncias Reativas ao Ácido Tiobarbitúrico (TBARS) e Ácido Úrico em amostras pulmonares de camundongos infectados pelo *P. berghei*. Todos os Grupos = correlação realizada com todos os pontos de todos os grupos simultaneamente; Controle = correlação realizada apenas com os pontos do grupo controle positivo. L-arginina = correlação realizada apenas com os pontos do grupo L-arginina; L-NAME = correlação realizada apenas com os pontos do grupo L-NAME; L-NMMA = correlação realizada apenas com os pontos do grupo L-NMMA; Dexametasona = correlação realizada apenas com os pontos do grupo Dexametasona. 84

Figura 22- Correlações entre Substâncias Reativas ao Ácido Tiobarbitúrico (TBARS) e percentual de Parasitemia em amostras pulmonares de camundongos infectados pelo *P. berghei*. Todos os Grupos = correlação realizada com todos os pontos de todos os grupos simultaneamente; Controle = correlação realizada apenas com os pontos do grupo controle positivo. L-arginina = correlação realizada apenas com os pontos do grupo L-arginina; L-NAME = correlação realizada apenas com os pontos do grupo L-NAME; L-NMMA = correlação realizada apenas com os pontos do grupo L-NMMA; Dexametasona = correlação realizada apenas com os pontos do grupo Dexametasona. 86

Figura 23- Correlações entre Capacidade Antioxidante Equivalente ao Trolox (TEAC) e Nitritos e Nitratos em amostras pulmonares de camundongos infectados pelo *P. berghei*. Todos os Grupos = correlação realizada com todos os pontos de todos os grupos simultaneamente; Controle = correlação realizada apenas com os pontos do grupo controle positivo. L-arginina = correlação realizada apenas com os pontos do grupo L-arginina; L-NAME = correlação realizada apenas com os pontos do grupo L-NAME; L-NMMA = correlação realizada apenas com os pontos do grupo L-NMMA; Dexametasona = correlação realizada apenas com os pontos do grupo Dexametasona. 88

Figura 24- Correlações entre Capacidade Antioxidante Equivalente ao Trolox (TEAC) e Ácido Úrico em amostras pulmonares de camundongos infectados pelo *P. berghei*. Todos os Grupos = correlação realizada com todos os pontos de todos os grupos simultaneamente; Controle = correlação realizada apenas com os pontos do grupo controle positivo. L-arginina = correlação realizada apenas com os pontos do grupo L-arginina; L-NAME = correlação realizada apenas com os pontos do grupo L-NAME; L-NMMA = correlação realizada apenas com os pontos do grupo L-NMMA; Dexametasona = correlação realizada apenas com os pontos do grupo Dexametasona. 90

Figura 25- Correlações entre Capacidade Antioxidante Equivalente ao Trolox (TEAC) e percentual de Parasitemia em amostras pulmonares de camundongos infectados pelo *P. berghei*. Todos os Grupos = correlação realizada com todos os pontos de todos os grupos simultaneamente; Controle = correlação realizada apenas com os pontos do grupo controle positivo. L-arginina = correlação realizada apenas com os pontos do grupo L-arginina; L-NAME = correlação realizada apenas com os pontos do grupo L-NAME; L-NMMA = correlação realizada apenas com os pontos do grupo L-NMMA; Dexametasona = correlação realizada apenas com os pontos do grupo Dexametasona. 92

Figura 26- Correlações entre Nitritos e Nitratos e Ácido Úrico em amostras pulmonares de camundongos infectados pelo *P. berghei*. Todos os Grupos = correlação realizada com todos os pontos de todos os grupos simultaneamente; Controle = correlação realizada apenas com os pontos do grupo controle positivo. L-arginina = correlação realizada apenas com os pontos do grupo L-arginina; L-NAME = correlação realizada apenas com os pontos do grupo L-NAME; L-NMMA = correlação realizada apenas com os pontos do grupo L-NMMA; Dexametasona = correlação realizada apenas com os pontos do grupo Dexametasona. 94

Figura 27- Correlações entre Nitritos e Nitratos e Parasitemia em amostras pulmonares de camundongos infectados pelo *P. berghei*. Todos os Grupos = correlação realizada com todos os pontos de todos os grupos simultaneamente; Controle = correlação realizada apenas com os pontos do grupo controle positivo. L-arginina = correlação realizada apenas com os pontos do grupo L-arginina; L-NAME = correlação realizada apenas com os pontos do grupo L-NAME; L-NMMA = correlação realizada apenas com os pontos do grupo L-NMMA; Dexametasona = correlação realizada apenas com os pontos do grupo Dexametasona. 96

- Figura 28-** Correlações entre Ácido Úrico e Parasitemia em amostras pulmonares de camundongos infectados pelo *P. berghei*. Todos os Grupos = correlação realizada com todos os pontos de todos os grupos simultaneamente; Controle = correlação realizada apenas com os pontos do grupo controle positivo. L-arginina = correlação realizada apenas com os pontos do grupo L-arginina; L-NAME = correlação realizada apenas com os pontos do grupo L-NAME; L-NMMA = correlação realizada apenas com os pontos do grupo L-NMMA; Dexametasona = correlação realizada apenas com os pontos do grupo Dexametasona. 98
- Figura 29-** Capacidade Antioxidante Equivalente ao Trolox (TEAC) nos cérebros de camundongos infectados com o *P. berghei*, de acordo com o tratamento empregado. Grupo tratado com L-arginina (L-arg), grupo tratado com L-NAME (L-NAME), grupo tratado com L-NMMA (L-NMMA), grupo tratado com dexametasona (dexa) e grupo infectado e tratado tratado com solução salina (Cont). 99
- Figura 30-** Concentração de Substâncias Reativas ao Ácido Tiobarbitúrico (TBARS) nos Cérebros de camundongos infectados com o *P. berghei*, de acordo com o tratamento empregado. Grupo tratado com L-arginina (L-arg), grupo tratado com L-NAME (L-NAME), grupo tratado com L-NMMA (L-NMMA), grupo tratado com dexametasona (dexa) e grupo infectado e tratado tratado com solução salina (Cont). 102
- Figura 31-** Concentração de Nitritos e Nitratos (NN) nos cérebros de camundongos infectados com o *P. berghei*, de acordo com o tratamento empregado. Grupo tratado com L-arginina (L-arg), grupo tratado com L-NAME (L-NAME), grupo tratado com L-NMMA (L-NMMA), grupo tratado com dexametasona (dexa) e grupo infectado e tratado tratado com solução salina (Cont). 105
- Figura 32-** Concentração de Ácido Úrico nos cérebros de camundongos infectados com o *P. berghei*, de acordo com o tratamento empregado. Grupo tratado com L-arginina (L-arg), grupo tratado com L-NAME (L-NAME), grupo tratado com L-NMMA (L-NMMA), grupo tratado com dexametasona (dexa) e grupo infectado e tratado tratado com solução salina (Cont). 108
- Figura 33-** Correlação entre Substâncias Reativas ao Ácido Tiobarbitúrico (TBARS) e Capacidade Antioxidante Equivalente ao Trolox (TEAC) em amostras cerebrais de camundongos infectados pelo *P. berghei*. Todos os Grupos = correlação realizada com todos os pontos de todos os grupos simultaneamente; Controle = correlação realizada apenas com os pontos do grupo controle positivo. L-arginina = correlação realizada apenas com os pontos do grupo L-arginina; L-NAME = correlação realizada apenas com os pontos do grupo L-NAME; L-NMMA = correlação realizada apenas com os pontos do grupo L-NMMA; Dexametasona = correlação realizada apenas com os pontos do grupo Dexametasona. 112
- Figura 34-** Correlações entre Substâncias Reativas ao Ácido Tiobarbitúrico (TBARS) e Nitritos e Nitratos (NN) em amostras cerebrais de camundongos infectados pelo *P. berghei*. Todos os Grupos = correlação realizada com todos os pontos de todos os grupos simultaneamente; Controle = correlação realizada apenas com os pontos do grupo controle positivo. L-arginina = correlação realizada apenas com os pontos do grupo L-arginina; L-NAME = correlação realizada apenas com os pontos do grupo L-NAME; L-NMMA = correlação realizada apenas com os pontos do grupo L-NMMA; Dexametasona = correlação realizada apenas com os pontos do grupo Dexametasona. 114

Figura 35- Correlações entre Substâncias Reativas ao Ácido Tiobarbitúrico (TBARS) e Ácido Úrico em amostras cerebrais de camundongos infectados pelo *P. berghei*. Todos os Grupos = correlação realizada com todos os pontos de todos os grupos simultaneamente; Controle = correlação realizada apenas com os pontos do grupo controle positivo. L-arginina = correlação realizada apenas com os pontos do grupo L-arginina; L-NAME = correlação realizada apenas com os pontos do grupo L-NAME; L-NMMA = correlação realizada apenas com os pontos do grupo L-NMMA; Dexametasona = correlação realizada apenas com os pontos do grupo Dexametasona. 116

Figura 36- Correlações entre Substâncias Reativas ao Ácido Tiobarbitúrico (TBARS) e percentual de Parasitemia em amostras cerebrais de camundongos infectados pelo *P. berghei*. Todos os Grupos = correlação realizada com todos os pontos de todos os grupos simultaneamente; Controle = correlação realizada apenas com os pontos do grupo controle positivo. L-arginina = correlação realizada apenas com os pontos do grupo L-arginina; L-NAME = correlação realizada apenas com os pontos do grupo L-NAME; L-NMMA = correlação realizada apenas com os pontos do grupo L-NMMA; Dexametasona = correlação realizada apenas com os pontos do grupo Dexametasona. 118

Figura 37- Correlações entre Capacidade Antioxidante Equivalente ao Trolox (TEAC) e Nitritos e Nitratos em amostras cerebrais de camundongos infectados pelo *P. berghei*. Todos os Grupos = correlação realizada com todos os pontos de todos os grupos simultaneamente; Controle = correlação realizada apenas com os pontos do grupo controle positivo. L-arginina = correlação realizada apenas com os pontos do grupo L-arginina; L-NAME = correlação realizada apenas com os pontos do grupo L-NAME; L-NMMA = correlação realizada apenas com os pontos do grupo L-NMMA; Dexametasona = correlação realizada apenas com os pontos do grupo Dexametasona. 120

Figura 38- Correlações entre Capacidade Antioxidante Equivalente ao Trolox (TEAC) e Ácido Úrico em amostras cerebrais de camundongos infectados pelo *P. berghei*. Todos os Grupos = correlação realizada com todos os pontos de todos os grupos simultaneamente; Controle = correlação realizada apenas com os pontos do grupo controle positivo. L-arginina = correlação realizada apenas com os pontos do grupo L-arginina; L-NAME = correlação realizada apenas com os pontos do grupo L-NAME; L-NMMA = correlação realizada apenas com os pontos do grupo L-NMMA; Dexametasona = correlação realizada apenas com os pontos do grupo Dexametasona. 122

Figura 39- Correlações entre Capacidade Antioxidante Equivalente ao Trolox (TEAC) e percentual de Parasitemia em amostras cerebrais de camundongos infectados pelo *P. berghei*. Todos os Grupos = correlação realizada com todos os pontos de todos os grupos simultaneamente; Controle = correlação realizada apenas com os pontos do grupo controle positivo. L-arginina = correlação realizada apenas com os pontos do grupo L-arginina; L-NAME = correlação realizada apenas com os pontos do grupo L-NAME; L-NMMA = correlação realizada apenas com os pontos do grupo L-NMMA; Dexametasona = correlação realizada apenas com os pontos do grupo Dexametasona. 124

Figura 40- Correlações entre Nitritos e Nitratos e Ácido Úrico em amostras cerebrais de camundongos infectados pelo *P. berghei*. Todos os Grupos = correlação realizada com todos os pontos de todos os grupos simultaneamente; Controle = correlação realizada apenas com os pontos do grupo controle positivo. L-arginina = correlação realizada apenas com os pontos do grupo L-arginina; L-NAME = correlação realizada apenas com os pontos do grupo L-NAME; L-NMMA = correlação realizada apenas com os pontos do grupo L-NMMA; Dexametasona = correlação realizada apenas com os pontos do grupo Dexametasona. 126

Figura 41- Correlações entre Nitritos e Nitratos e Parasitemia em amostras cerebrais de camundongos infectados pelo *P. berghei*. Todos os Grupos = correlação realizada com todos os pontos de todos os grupos simultaneamente; Controle = correlação realizada apenas com os pontos do grupo controle positivo. L-arginina = correlação realizada apenas com os pontos do grupo L-arginina; L-NAME = correlação realizada apenas com os pontos do grupo L-NAME; L-NMMA = correlação realizada apenas com os pontos do grupo L-NMMA; Dexametasona = correlação realizada apenas com os pontos do grupo Dexametasona.

128

Figura 42- Correlações entre Ácido Úrico e Parasitemia em amostras cerebrais de camundongos infectados pelo *P. berghei*. Todos os Grupos = correlação realizada com todos os pontos de todos os grupos simultaneamente; Controle = correlação realizada apenas com os pontos do grupo controle positivo. L-arginina = correlação realizada apenas com os pontos do grupo L-arginina; L-NAME = correlação realizada apenas com os pontos do grupo L-NAME; L-NMMA = correlação realizada apenas com os pontos do grupo L-NMMA; Dexametasona = correlação realizada apenas com os pontos do grupo Dexametasona.

130

LISTA DE TABELAS E QUADROS

Quadro 1- Tratamentos administrados aos grupos, segundo o tempo de infecção pelo <i>P. berghei</i>	53
Quadro 2- Número de hemácias a serem contadas a partir de uma estimativa inicial da parasitemia	55
Tabela 1- Parasitemia dos camundongos infectados com o <i>P. berghei</i> e submetidos aos tratamentos com L-arginina, LNAME, L-NMMA, dexametasona e solução salina (controles)	64
Tabela 2- Percentual de sobrevivência de camundongos infectados com o <i>P. berghei</i> e submetidos aos tratamentos com L-arginina, LNAME, L-NMMA, dexametasona e solução salina (controles)	66
Tabela 3- Capacidade Antioxidante equivalente ao Trolox (TEAC) nos pulmões de camundongos infectados com o <i>P. berghei</i> e submetidos aos tratamentos com L-arginina, LNAME, L-NMMA, dexametasona e solução salina (controles)	68
Tabela 4- Comparação por grupo da Capacidade Antioxidante equivalente ao Trolox (TEAC) nos pulmões de camundongos infectados com o <i>P. berghei</i> e submetidos aos tratamentos com L-arginina, LNAME, L-NMMA, dexametasona e solução salina (controles)	69
Tabela 5- Concentração das Substâncias Reativas ao Ácido Tiobarbitúrico (TBARS) nos pulmões de camundongos infectados com o <i>P. berghei</i> e submetidos aos tratamentos com L-arginina, LNAME, L-NMMA, dexametasona e solução salina (controles)	71
Tabela 6- Comparação por grupo da Concentração das Substâncias Reativas ao Ácido Tiobarbitúrico (TBARS) nos pulmões de camundongos infectados com o <i>P. berghei</i> e submetidos aos tratamentos com L-arginina, LNAME, L-NMMA, dexametasona e solução salina (controles)	72
Tabela 7- Concentração de Nitritos e Nitratos (NN) nos pulmões de camundongos infectados com o <i>P. berghei</i> e submetidos aos tratamentos com L-arginina, LNAME, L-NMMA, dexametasona e solução salina (controles)	74
Tabela 8- Comparação por grupo da concentração de Nitritos e Nitratos (NN) nos pulmões de camundongos infectados com o <i>P. berghei</i> e submetidos aos tratamentos com L-arginina, LNAME, L-NMMA, dexametasona e solução salina (controles)	75
Tabela 9- Concentração de Ácido Úrico nos pulmões de camundongos infectados com o <i>P. berghei</i> e submetidos aos tratamentos com L-arginina, LNAME, L-NMMA, dexametasona e solução salina (controles)	77
Tabela 10- Comparação por grupo da concentração de Ácido Úrico nos pulmões de camundongos infectados com o <i>P. berghei</i> e submetidos aos tratamentos com L-arginina, LNAME, L-NMMA, dexametasona e solução salina (controles)	78
Tabela 11- Capacidade Antioxidante equivalente ao Trolox (TEAC) nos cérebros de camundongos infectados com o <i>P. berghei</i> e submetidos aos tratamentos com L-arginina, LNAME, L-NMMA, dexametasona e solução salina (controles)	100
Tabela 12- Comparação por grupo da Capacidade Antioxidante equivalente ao Trolox (TEAC) nos cérebros de camundongos infectados com o <i>P. berghei</i> e submetidos aos tratamentos com L-arginina, LNAME, L-NMMA, dexametasona e solução salina (controles)	101

- Tabela 13-** Concentração das Substâncias Reativas ao Ácido Tiobarbitúrico (TBARS) nos cérebros de camundongos infectados com o *P. berghei* e submetidos aos tratamentos com L-arginina, LNAME, L-NMMA, dexametasona e solução salina (controles) 103
- Tabela 14-** Comparação por grupo da Concentração das Substâncias Reativas ao Ácido Tiobarbitúrico (TBARS) nos cérebros de camundongos infectados com o *P. berghei* e submetidos aos tratamentos com L-arginina, LNAME, L-NMMA, dexametasona e solução salina (controles) 104
- Tabela 15-** Concentração de Nitritos e Nitratos (NN) nos cérebros de camundongos infectados com o *P. berghei* e submetidos aos tratamentos com L-arginina, LNAME, L-NMMA, dexametasona e solução salina (controles) 106
- Tabela 16-** Comparação por grupo da concentração de Nitritos e Nitratos (NN) nos cérebros de camundongos infectados com o *P. berghei* e submetidos aos tratamentos com L-arginina, LNAME, L-NMMA, dexametasona e solução salina (controles) 107
- Tabela 17-** Concentração de Ácido Úrico nos cérebros de camundongos infectados com o *P. berghei* e submetidos aos tratamentos com L-arginina, LNAME, L-NMMA, dexametasona e solução salina (controles) 109
- Tabela 18-** Comparação por grupo da concentração de Ácido Úrico nos cérebros de camundongos infectados com o *P. berghei* e submetidos aos tratamentos com L-arginina, LNAME, L-NMMA, dexametasona e solução salina (controles) 110

LISTA DE SIGLAS, SIMBOLOS E ABREVIATURAS

4-HNE	4-HIDROXINONENAL
ABTS	2,2'-AZINOBIS-3-ETILBENZOTIAZOLINA-ÁCIDO-6-SULFÔNICO-DIAMÔNIO
ADP	ADENOSINA DIFOSFATO
ATP	ADENOSINA TRIFOSFATO
BH ₄	(6R-)5,6,7,8-TETRAIDRO-L-BIOPTERINA
Ca ²⁺	CÁTION DIVALENTE DE CÁLCIO
DHBS	ÁCIDO 3,5-DICLORO-3-HIDROXIBENZENO SULFONATO
EBP	ESTREPTOVIDINA-BIOTINA-PEROXIDASE
eNOS / NOS III	ÓXIDO NÍTRICO SINTETASE ENDOTELIAL
ERK	SINAL EXTRACELULAR REGULADO POR QUINASE
ERTON	ESPÉCIES REATIVAS TÓXICAS DO OXIGÊNIO E DO NITROGÊNIO
FAD	FLAVINA ADENINA DINUCLEOTIDIO
Fe ²⁺	CÁTION FERROSO
Fe ³⁺	CÁTION FÉRRICO
FMN	FLAVINA MONONUCLEOTIDIO
G6PD	GLICOSE-6-FOSFATO-DESIDROGENASE
GM-CSF	FATOR ESTIMULADOR DE COLÔNIAS DE GRANULÓCITOS E MACRÓFAGOS
GSH	GLUTATIONA REDUZIDA
GSSG	GLUTATIONA OXIDADA
GSH-Px	GLUTATIONA PEROXIDASE
H ₂ O ₂	PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO
HE	HEMATOXILINA-EOSINA
HETE	15-HIDROXI-ÁCIDO ARAQUIDÔNICO
ICAM-1	MOLÉCULA DE ADESÃO INTERCELULAR TIPO 1
IF- KB	INIBIDOR DE FATOR NUCLEAR kappa B
IFN-γ	INTERFERON GAMA
IL-1α	INTERLEUCINA 1 ALFA
IL-4	INTERLEUCINA 4
IL-5	INTERLEUCINA 5
IL-10	INTERLEUCINA 10
IL-12	INTERLEUCINA 12
iNOS / NOS II	ÓXIDO NÍTRICO SINTETASE INDUZIVEL
i.p.	INTRAPERITONEAL
IPA	INCIDENCIA PARASITÁRIA ANUAL
K ₂ S ₂ O ₈	PERSULFATO DE POTÁSSIO
L-NAME	N-NITRO-L-ARGININA METIL ÉSTER
L-NMMA	N-MONOMETIL-L-ARGININA
LPS	LIPOPOLISSACARÍDEO
MDA	MALONDIALDEIDO
mRNA	ÁCIDO RIBONUCLEICO MENSAGEIRO
NADH	NICOTINAMIDA ADENINA DINUCLEOTIDIO REDUZIDA
NADP ⁺	NICOTINAMIDA ADENINA DINUCLEOTIDIO FOSFATO

NADPH	NICOTINAMIDA ADENINA DINUCLEOTIDIO FOSFATO REDUZIDA
NF-KB	FATOR NUCLEAR kappa B
NK	NATURAL KILLER
NN	NITRITOS E NITRATOS
nNOS / NOS I	ÓXIDO NÍTRICO SINTETASE NEURAL
NO	ÓXIDO NÍTRICO
NOS	ÓXIDO NÍTRICO SINTETASE
NO ²⁻	NITRITOS
NO ³⁻	NITRATOS
Nox	NADPH OXIDASE
OH-PUFA	DERIVADOS MONOHIDROXI DE ÁCIDOS GRAXOS POLIENÓICOS
O ₂ ⁻	RADICAL SUPERÓXIDO
O ₂	OXIGÊNIO MOLECULAR
O=NO	PEROXINITRITO
OH·	RADICAL HIDROXILA
OMS	ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE
PAS	ÁCIDO PERIÓDICO DE SCHIFF
PECAM	MOLÉCULA DE ADESAO A CÉLULAS ENDOTELIAIS DE PLAQUETAS
PfEMP1	PROTEÍNA 1 DE MEMBRANA DO ERITRÓCITO DO <i>P. falciparum</i>
PPAR-γ	RECEPTOR GAMA ATIVADO PROLIFERADOR DE PEROXISOMOS
R·	RADICAL ALQUIL
RANTES	CITOCINA REGULADA POR MEIO DE ATIVAÇÃO, EXPRESSA E SECRETADA POR CÉLULAS T NORMAIS
ROO·	RADICAL PEROXIL
SIR	SINDROME DE ISQUEMIA E REPERFUSÃO
SOD	SUPERÓXIDO DISMUTASE
SH	TIOL
SS	SZETO-SCHILLER
TGF-β	FATOR DE CRESCIMENTO TRANSFORMANTE BETA
TNF-α	FATOR DE NECROSE TUMORAL ALFA
TBA	ÁCIDO TIOBARBITÚRICO
TBARS	SUBSTÂNCIAS REATIVAS AO ÁCIDO TIOBARBITÚRICO
TEAC	CAPACIDADE ANTIOXIDANTE EQUIVALENTE AO TROLOX
TGG	METIONINA-ENCEFALINA
Th1	LINFÓCITO T AUXILIAR TIPO 1
UI	UNIDADES INTERNACIONAIS
VECAM	MOLÉCULA DE ADESAO A CÉLULAS VASCULARES

RESUMO

A malária é uma doença infecciosa febril aguda, cujos agentes etiológicos são protozoários transmitidos por vetores. Atualmente, reveste-se de importância epidemiológica pela sua elevada incidência no mundo e potencial gravidade clínica, causando consideráveis perdas sociais e econômicas na população em risco, principalmente aquela que vive em condições precárias de habitação e saneamento. As espécies do gênero *Plasmodium* são altamente suscetíveis a alterações no equilíbrio redox, as quais podem contribuir para manifestações da doença, tal como as malárias pulmonar e cerebral. Paralelamente, a relação entre o estado redox do parasita e das células hospedeiras é muito complexa, inclusive envolvendo a produção de óxido nítrico. Dessa forma, o objetivo do presente trabalho foi avaliar o efeito da indução ou da inibição da síntese de NO sobre as alterações oxidativas e sobre o curso da doença em camundongos infectados com o *P. berghei*. Para tal, 375 camundongos Swiss foram divididos em 25 grupos de 15 animais e submetidos a diferentes tratamentos. As substâncias foram utilizadas com o propósito de estimular a síntese de Óxido Nítrico (L-arginina) ou de inibir as enzimas responsáveis por sua síntese constitutiva (L-NMMA), induzível (Dexametasona) e ambas (L-NAME). Os parâmetros oxidativos foram avaliados pelos métodos de TBARS, TEAC, Nitritos e Nitratos e Ácido Úrico. Dessa forma, a inibição da iNOS causou aumento da sobrevivência de animais infectados pelo *P. berghei*, muito provavelmente, por diminuir os efeitos tóxicos da estimulação da síntese de óxido nítrico até o ponto em que a mesma não comprometeu o funcionamento da microcirculação cerebral. Toda via, a inibição da NOS parece ter estimulado uma série de efeitos redox compensatórios que se hiperestimulados podem ser os responsáveis pelo agravamento do quadro pulmonar.

Palavras-chaves: Malária, Estresse Oxidativo, Óxido Nítrico.

ABSTRACT

Malaria is an acute febrile infectious disease whose etiologic agents are protozoa transmitted by vectors. Currently, is of epidemiological importance because of its high incidence in the world and the potential clinical severity, causing considerable social and economic losses in the population at risk, especially those living in poor housing and sanitation. The species of *Plasmodium* are highly susceptible to changes in redox balance, which can contribute to the disease manifestations, such as pulmonary and cerebral malaria. Simultaneously, the relationship between the redox state of the parasite and host cells is very complex, including those involving the production of nitric oxide. Thus, the aim of this study was to evaluate the effect of induction or inhibition of NO synthesis on the oxidative changes and the course of disease in mice infected with *P. berghei*. For this purpose, 375 Swiss mice were divided into 25 groups of 15 animals and subjected to different treatments. The substances were used in order to stimulate the synthesis of nitric oxide (L-arginine), or inhibit the enzyme responsible for its constitutive synthesis (L-NMMA), inducible synthesis (Dexamethasone) and both (L-NAME). The oxidative parameters were evaluated by the methods of TBARS, TEAC, Nitrites and Nitrates and Uric Acid. Thus, inhibition of iNOS caused increased survival of animals infected with *P. berghei*, probably by decreasing the toxic effects of stimulation of nitric oxide synthesis to the extent that it does not compromise the functioning of the cerebral microcirculation. However, inhibition of NOS seems to have stimulated a series of redox compensatory effects that hyper-stimulating may be responsible for the worsening of pulmonary symptoms.

Keywords: Malaria, Oxidative Stress, Nitric Oxide.

1- INTRODUÇÃO

A malária é uma doença infecciosa febril aguda, cujos agentes etiológicos são protozoários transmitidos por vetores. Atualmente, reveste-se de importância epidemiológica pela sua elevada incidência no mundo e potencial gravidade clínica, causando consideráveis perdas sociais e econômicas na população em risco, principalmente aquela que vive em condições precárias de habitação e saneamento (WHO, 2011).

A doença é transmitida por protozoários do gênero *Plasmodium*, sendo cinco as espécies capazes de infectar o homem: *Plasmodium vivax*, *P. malariae*, *P. ovale*, *P. falciparum* e o *P. knowlesi*. Esta infecção tem como vetor as fêmeas dos mosquitos do gênero *Anopheles*, cujos representantes de importância para o Brasil são o *Anopheles darlingi*, o *A. aquasalis* e o *A. albiparvus* (WHO, 2011).

1.1- EPIDEMIOLOGIA

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS) a malária é um problema de saúde pública significativo em 108 países e causa cerca de 300 milhões de infestações agudas estimadas a cada ano, com mais de 800 mil mortes anuais. Cerca de 90% destas mortes acontecem na África subsaariana e estima-se que a doença mate uma criança a cada 30 segundos (WHO, 2011). Em outras áreas do mundo pode causar morbidade substancial, especialmente em áreas rurais de alguns países da Ásia e da América do Sul. Em contrapartida, apesar de já eliminada em alguns países como os Estados Unidos e outros do oeste europeu, o fenômeno da “malária importada”, introduzido por imigrantes e viajantes, ainda contribui com casos esporádicos nessas regiões (WHO, 2011).

Nas Américas, a transmissão de malária ocorre em 21 países, sendo o *P. vivax* o responsável por 77% do total de casos. No entanto, em países como Haiti e República Dominicana o *P. falciparum* ainda domina as estatísticas com 100% dos casos (WHO, 2011).

No Brasil, mesmo com uma queda nos números de notificação de malária nos últimos anos, a doença ainda apresenta elevado risco de incidência e transmissão na região da Amazônia Legal. De acordo com o Ministério da Saúde, a região Amazônica concentra 99% dos casos de malária do país, e abrange os estados do Amazonas, Amapá, Acre, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins, além de Mato Grosso e Maranhão (SVS, 2011). A maioria dos casos ocorre em áreas rurais, mas há registros da doença também em áreas urbanas (cerca de 15%). Mesmo na área endêmica, o risco de contrair a doença não é uniforme. Este risco é medido pela incidência parasitária anual (IPA), que serve para classificar as áreas de transmissão em alto, médio e baixo risco, de acordo com o número de casos por mil habitantes (Fig.1).

Figura 1 – Incidência Parasitária Anual no Brasil (Ministério da Saúde, 2010).

Embora tenha se registrado queda de 9,4% dos casos na região Amazônica a partir de 2005, tem aumentado a frequência da resistência ao tratamento medicamentoso, notadamente em indivíduos infectados com o *Plasmodium falciparum* (WHO, 2011). De fato, fármacos como a cloroquina (Talisuna *et al.*, 2004) e a artemisinina (Walker *et al.*, 2000; Afonso *et al.* 2006), já apresentam cepas de *Plasmodium falciparum* resistentes (WHO, 2011). Todavia, os fatores que levam a

essa resistência ainda não são bem compreendidos em decorrência da inexistência de um completo entendimento dos mecanismos de fisiopatogenia da doença.

Nesse sentido, recentemente diversos autores discutem o envolvimento dos radicais livres, através do estresse oxidativo, na fisiopatogenia da malária (Huber *et al*, 2002; Dondorp *et al*, 2003; Omodeo-Salé *et al*, 2003; Pabon *et al*, 2003; Becker *et al*, 2004; Yazar *et al*, 2004; Wilmanski *et al*, 2005; Kumar *et al*, 2005; Jaramillo *et al*, 2005; Dey *et al*, 2009). Este envolvimento pode estar relacionado aos mecanismos patogênicos desencadeados pelo parasita (Potter *et al*, 2005), bem como pela produção de radicais livres (Keller *et al*, 2004) e defesas antioxidantes (Sohail *et al*, 2007) nas células hospedeiras com o intuito de debelar a infecção.

As preocupações referentes ao contexto da doença estão relacionadas à infecção pelo *P. falciparum*, principalmente pelo fato de, frequentemente, evoluir para formas graves. Dentre as complicações que merecem destaque estão a malária cerebral e as complicações pulmonares (Botelho *et al*, 1996; van der Heyde *et al*, 2000; Taylor *et al*, 2006; Penet *et al*, 2007). Os mecanismos que desencadeiam a patogenia da malária e o aparecimento das formas graves não estão completamente elucidados. Portanto, qualquer conhecimento que possa ser útil para o entendimento dos mecanismos envolvidos na patogenia da doença poderá colaborar para o controle da mesma.

1.2- CICLO EVOLUTIVO

Os parasitas do gênero *Plasmodium* apresentam ciclos de vida de acordo com o hospedeiro que habitam e que podem ser divididos em assexuado e sexuado. O ciclo assexuado do plasmódio (Fig. 2), denominado esquizogônico, inicia-se após a picada do anofelino, com a inoculação de esporozoítos infectantes no homem. A seguir, os esporozoítos circulam na corrente sanguínea durante alguns minutos e rapidamente penetram nos hepatócitos, dando início ao ciclo pré-eritrocítico ou esquizogonia tecidual, que dura seis dias para o *P. falciparum*, oito dias para o *P. vivax* e 12 a 15 dias para o *P. malariae* e *P. ovale*. Durante esta fase, o *P. vivax* e o *P. ovale* apresentam desenvolvimento lento de alguns dos seus esporozoítos, formando os hipnozoítos - formas latentes (dormentes) do parasito, responsáveis

pela recidiva da doença meses ou anos após a infecção original. Ao final do ciclo tecidual, os esquizontes rompem os hepatócitos, liberando milhares de elementos-filhos na corrente sanguínea, chamados merozoítos. Os merozoítos irão invadir as hemácias, dando início ao segundo ciclo de reprodução assexuada dos plasmódios: o ciclo sanguíneo ou eritrocítico. A ruptura e consequente liberação de parasitos na corrente sanguínea traduzem-se clinicamente pelo início do paroxismo malárico, que se repetirá com o término do novo ciclo (de um a dois dias, quando a infecção for devida ao *P. falciparum*, de dois dias quando o agente for *P. vivax* ou *P. ovale* e em três dias, quando devida ao *P. malariae*; Ministério da Saúde, 2010).

Uma vez iniciado o ciclo sanguíneo, o parasito sofre uma série de transformações morfológicas – mas sem divisão celular – até chegar à fase de esquizonte, quando se divide e origina novos merozoítos que serão lançados na corrente sanguínea, após a ruptura do eritrócito. Após um período de replicação assexuada, alguns merozoítos se diferenciam em gametócitos machos e fêmeas, que amadurecem sem divisão celular e tornam-se infectantes aos mosquitos. A função desses gametócitos é reprodutiva, isto é, garantir a perpetuação da espécie. Estes podem ser de dois tipos diferenciados microscopicamente nos esfregaços sanguíneos: os microgametócitos (masculinos) e os macrogametócitos (femininos; Ministério da Saúde, 2010).

A reprodução sexuada (esporogônica) do parasito da malária (Fig. 2) ocorre no estômago do mosquito, após a diferenciação dos gametócitos em gametas e a sua fusão resulta na formação do ovo (zigoto). Este se transforma em uma forma móvel (ocineto) que migra até a parede do intestino médio do inseto, diferenciando-se em oocisto, no interior do qual se desenvolverão os esporozoítos. O tempo requerido para que se complete o ciclo esporogônico nos insetos varia com a espécie de *Plasmodium* e com a temperatura, situando-se geralmente em torno de 10 a 12 dias. Os esporozoítos produzidos nos oocistos são liberados na hemolinfa do inseto e migram até as glândulas salivares, de onde são transferidos para o sangue do hospedeiro humano durante o repasto sanguíneo (Ministério da Saúde, 2010)

Figura 2- Ciclo evolutivo do *Plasmodium*. A) Ciclo esporogônico; B) Ciclo hemático; C) Ciclo Hepático (B e C – Ciclo esquizogônico). 1) Esporozoíto; 2) Merozoítos sanguíneos; 3) Penetração de merozoítas nas hemácias; 4) Esquizonte; 5) Esquizonte maduro; 6) Gametócitos; 7) Gametócitos maduros (microgametócito e macrogametócito); 8) Microgametócito exoflagelado; 9) Oocineto; 10) Oocisto; 11) Esporozoítos. (www.atlas-malaria.com).

1.3- PATOGENIA DA MALÁRIA

Durante o desenvolvimento esquizogônico sanguíneo do *P. falciparum*, os trofozoítos aumentam a viscosidade dos eritrócitos, por causarem modificações na superfície da célula parasitada que permitem a sua adesão à parede endotelial dos capilares, o que parece ser um mecanismo de defesa do parasito, evitando a passagem dos eritrócitos parasitados pelo baço e sua consequente destruição (Luse *et al*, 1971). No entanto, o aumento da viscosidade dos eritrócitos parece ser a principal responsável pela obstrução de vasos sanguíneos, principalmente dos capilares renais (o que justifica a ocorrência de insuficiência renal aguda nos portadores da doença e que normalmente se torna crônica devido às crises sucessivas de malária), dos capilares pulmonares (que pode provocar transudação alveolar) e dos capilares cerebrais, sendo que a malária cerebral é a forma mais comum de coma e morte nas crianças infectadas (Braga *et al*, 2005; Phiri *et al*, 2009).

Este fenômeno de citoaderência é mediado por proteínas do parasito expressas, via estimulação do gene *var*, na superfície da célula vermelha infectada, tais como a proteína 1 de membrana do eritrócito do *P. falciparum* (PfEMP1; Ferreira *et al*, 2004; Pettersson *et al*, 2005). A expressão de tais proteínas permite que essas hemácias parasitadas se liguem a diferentes moléculas do hospedeiro localizadas no endotélio vascular, tais como a molécula de adesão intercelular tipo 1 (ICAM-1), a molécula de adesão a células endoteliais de plaquetas (PECAM), a molécula de adesão a células vasculares (VECAM), o ácido hialurônico, o sulfato de heparina e outras, interrompendo o fluxo sanguíneo e causando o comprometimento do órgão irrigado pelos vasos obstruídos (Ferreira *et al*, 2004; Pettersson *et al*, 2005).

A despeito de não ocorrer em humanos, a malária causada pelo *P. berghei* afeta roedores, que são os modelos experimentais ideais para o estudo da malária. Paralelamente, esta espécie de *Plasmodium* apresenta sequências genômicas muito semelhantes a do *P. falciparum* (http://www.sanger.ac.uk/Projects/P_berghei/). Os animais infectados pelo *P. berghei* apresentam um quadro clínico semelhante à infecção por espécies do gênero *Plasmodium* em humanos, sendo ideais para o

estudo dos casos de malária grave, apresentando lesões em órgãos como pulmões, cérebro, fígado e baço (Panet *et al*, 2007).

Nesse sentido, entre as complicações graves causadas pelo *P. falciparum* encontra-se o comprometimento pulmonar, caracterizado, principalmente pela presença de edema pulmonar agudo que se desenvolve em cerca de um terço dos casos fatais de malária. Tal comprometimento parece ser um reflexo do intenso processo inflamatório decorrente de uma resposta excessiva do hospedeiro frente aos antígenos do parasita e não ao parasita propriamente dito, já que pode perpetuar-se mesmo em baixas parasitemias ou até na ausência de parasitas no sangue (Boulos *et al*, 1993).

Outra complicação importante é a malária cerebral, que é a manifestação mais grave da malária falciparum (ou malária maligna). Os principais sintomas são: forte cefaléia, hipertermia, vômitos, sonolência e convulsões (principalmente em crianças; Panet *et al*, 2007). Em estudos realizados em camundongos infectados com *P. berghei*, verificaram-se alterações bioquímicas a nível cerebral, tais como o aumento do fluxo cerebral apesar da anemia, alterações metabólicas na concentração dos derivados da colina, que parecem estar relacionadas com a parasitemia, assim como nas concentrações de mio-inositol, glutamina, glicina e alanina, indicando encefalopatia hepática (Panet *et al*, 2007).

Existem duas grandes teorias para explicar a patogênese da malária cerebral humana. A teoria da obstrução mecânica sugere que a malária cerebral é uma consequência direta do sequestro de eritrócitos, que acarreta obstrução do fluxo cerebral e consequente hipóxia cerebral (Berendt *et al*, 1990; 1994). Por outro lado, a teoria da inflamação sugere que a malária cerebral é resultado de uma resposta imune exacerbada, na qual citocinas, especialmente o fator de necrose tumoral α (TNF- α), o interferon γ (IFN- γ) e interleucina 12 (IL-12), apresentam um papel central no processo (Clark *et al*, 1994). Esta teoria é corroborada por estudos que indicam que a diminuição da resposta celular do tipo 1 (TH1) pela célula T reguladora aumenta a sobrevivência de camundongos infectados com *P. berghei* (Nie *et al*, 2007). O mérito relativo destas duas teorias tem sido extensivamente debatido, com um consenso em considerar uma hipótese conciliatória, na qual a responsabilidade pela malária cerebral seja da integração desses fatores (Clark *et al*, 1994; John *et al*, 2008).

1.4- ESTRESSE OXIDATIVO

O estresse oxidativo é o desequilíbrio entre a produção de radicais livres e a defesa antioxidante fisiológica; podendo decorrer de uma produção excessiva de radicais livres ou de uma diminuição na capacidade antioxidante do organismo (Percario *et al*, 2000).

Radicais livres são átomos ou moléculas potencialmente reativos, que apresentam número ímpar de elétrons em sua última camada eletrônica e que existem na forma livre. Decorrem da definição química, duas características peculiares: alta reatividade e alta instabilidade, estas características manifestam-se nos radicais livres em meias-vidas muito baixas, na ordem de 10^{-27} s. Uma molécula qualquer pode tornar-se um radical livre tanto ganhando como perdendo um elétron numa reação química, ou quando ocorre quebra homogênea de uma ligação química (Halliwell & Gutteridge, 2008). Algumas moléculas não se encaixam na definição química de radical livre, mas são importantes para o metabolismo oxidativo, constituindo as espécies reativas tóxicas derivadas do oxigênio e do nitrogênio (ERTON); as principais ERTON são: radical superóxido ($O_2^{\bullet-}$), radical hidroxila (OH^{\bullet}), radical alquil (R^{\bullet}), radical peróxil (ROO^{\bullet}), o peróxido de hidrogênio (H_2O_2), óxido nítrico (NO) e peroxinitrito ($O=NO$; Halliwell & Gutteridge, 2008).

1.4.1-Fontes geradoras de radicais livres

As principais fontes geradoras de radicais livres são:

- As reações catalisadas por metais de transição e denominadas Haber Weiss e Fenton (Fig.3), sendo responsáveis pela formação dos OH^{\bullet} (Ferreira *et al*, 1997).

Figura 3- Reações de Haber Weiss e Fenton. Na reação de Haber Weiss o peróxido de hidrogênio (H_2O_2) reage com o radical superóxido ($O_2^{\bullet-}$) na presença de metal de transição e dá origem ao radical hidroxila (OH^{\bullet}), hidroxila (OH^-) e oxigênio molecular

(O₂). Na reação de Fenton o peróxido de hidrogênio na presença de ferro no estado férrico (Fe³⁺) dá origem ao radical hidroxila e hidroxila.

- A síndrome de isquemia e reperfusão (Fig. 4), responsável pela produção de radical superóxido e de peróxido de hidrogênio em decorrência da ativação da enzima xantina oxidase dependente de cálcio e calpaina na presença de oxigênio molecular (Percário *et al*, 2000).
- A fosforilação oxidativa que é imprescindível para manter o metabolismo energético celular e que em condições normais é responsável por manter os níveis basais de produção de radical superóxido, decorrentes da respiração celular. (Farris *et al*, 2005).

Figura 4- A) Sequência de eventos que ocorrem na síndrome de isquemia e reperfusão (SIR). **B)** Integração da SIR com a reação de Haber Weiss. ATP= trifosfato de adenosina; ADP= difosfato de adenosina; AMP= monofosfato de adenosina; Ca²⁺= íon cálcio; O₂= oxigênio; O₂^{•-} = radical superóxido; H₂O₂ =

peróxido de hidrogênio; OH^- = íon hidroxila; OH^\bullet = radical livre hidroxila; H_2O = água (Percário *et al*, 2008).

- a peroxidação lipídica que é o principal responsável por alterações funcionais e estruturais da membrana plasmática. O resultado disto, geralmente, é a morte celular (Halliwell & Gutteridge, 2007). A peroxidação lipídica é iniciada pela reação de um radical livre com um ácido graxo insaturado e propagada por radicais peroxila. Esta cadeia de reações tem como resultado a formação de hidroperóxidos lipídicos e aldeídos, tais como malondialdeído (MDA), que podem ser detectados em amostras biológicas e usados para avaliação do estresse oxidativo (Ferreira *et al*, 1997).
- A explosão respiratória que é um dos principais mecanismos de combate a microorganismos, onde os fagócitos consomem concentrações cerca de 100 vezes maiores de oxigênio do que em condições normais. Esse oxigênio é convertido a superóxido pela proteína NADPH oxidase. Além do radical superóxido, temos a produção do peróxido de hidrogênio e do radical hidroxila (Abreu *et al*, 2009). A NADPH oxidase, pode também estar presente nas mais variadas células do nosso organismo (endoteliais, pulmonares, cerebrais, etc...) desempenhando, além da atividade já mencionada, a de modulação de fatores de transcrição, interferindo diretamente, na expressão gênica (Brown *et al*, 2009).

1.4.2-Antioxidantes

O organismo pode se defender da agressão causada pelos radicais livres através de sua defesa antioxidante que pode ser didaticamente dividida em três sistemas; enzimático, moléculas pequenas e proteínas queladoras de metais (Halliwell & Gutteridge, 2007):

- Sistema antioxidante enzimático: composto, basicamente, por três tipos de enzimas. O primeiro tipo corresponde às enzimas superóxido dismutase (SOD), que atuam sobre o radical superóxido transformando-o em H_2O_2 (Fig. 6). Fazem parte do sistema antioxidante enzimático ainda, as enzimas glutathiona peroxidase selênio dependente (GSH-Px) e a catalase. Ambas atuam sobre o H_2O_2 transformando-o em água (Fig. 5). Porém o organismo

não dispõe de enzimas que atuem sobre os OH^\bullet , principal causador do estresse oxidativo.

- Sistema antioxidante de moléculas pequenas: são moléculas de baixo peso molecular, tais como a vitamina A, E e C, o beta caroteno e o ácido úrico, e que reagem diretamente com os radicais livres diminuindo sua reatividade.
- Sistema antioxidante de proteínas queladores de metais: são moléculas que apresentam grupos tiólicos (SH) capazes de se ligar a vários metais, impedindo que catalisem reações geradoras de radicais livres no organismo.

Figura 5- Sistema antioxidante enzimático. O_2^\bullet = radical superóxido; H_2O_2 = peróxido de hidrogênio; O_2 = oxigênio; H_2O = água; H^+ = cátion hidrogênio; GSH = Glutathiona reduzida; GSSH = Glutathiona oxidada; GSH-Px = Glutathiona peroxidase; SOD = Superóxido dismutase.

1.4.3- O Óxido Nítrico (NO)

O NO é um gás azul pálido produzido a partir do aminoácido L-arginina por ação das enzimas óxido nítrico sintetases (NOS). Possui meia-vida reduzida, sendo rapidamente convertido a nitritos (NO_2^-) e nitratos (NO_3^-), seus metabólitos estáveis (Katzung *et al*, 2006). É estruturalmente formado a partir da interação entre um átomo de nitrogênio e um átomo de oxigênio, sendo que cada átomo contribui com dois elétrons para a ligação química. No entanto, apesar de o oxigênio completar os oito elétrons necessários para sua estabilidade química o mesmo não acontece com o nitrogênio que completa sete, ou seja, três pares de elétrons emparelhados e um elétron desemparelhado na última camada de valência. Esta distribuição descompensada de elétrons na molécula faz do NO, também, um radical livre (Beckman & Koppenol, 1996).

Foram descritas três isoformas de enzimas NOS, sendo duas formas constitutivas e uma induzível. As formas constitutivas estão presentes nos neurônios não-colinérgicos e não-adrenérgicos (nNOS ou NOS I), assim como nas células endoteliais (eNOS ou NOS III) e produzem baixa quantidade de NO por longo período de tempo, sendo aparentemente responsáveis pela produção fisiológica do NO. A forma induzível (iNOS ou NOS II) é ativada por fatores como o lipopolissacarídeo bacteriano (LPS) e citocinas (TNF- α e IFN- γ) presentes nas células inflamatórias, hepáticas e endoteliais, produzindo grande quantidade de NO em curto espaço de tempo (Försterman *et al*, 2012).

Todas as enzimas NOS utilizam L-arginina como substrato; oxigênio molecular (O₂) e nicotinamida adenina dinucleotídeo fosfato reduzido (NADH) como co-substratos; e flavina adenina dinucleotídeo (FAD), flavina mononucleotídeo (FMN) e (6R-)5,6,7,8-tetraidro-L-biopterina (BH₄) como cofatores (Försterman *et al*, 2012)

As enzimas NOS podem ser inibidas seletivamente. Dentre os inibidores mais utilizados, o N-nitro-L-arginina metil éster (L-NAME) e o N-monometil-L-arginina (L-NMMA) inibem ambas as formas da NOS, enquanto que a aminoguanidina e a dexametasona inibem seletivamente a iNOS (Walker *et al*, 1997; Halliwell & Gutteridge, 2007).

1.4.3.1- L-arginina

Único aminoácido de natureza anfipática que atua como substrato para a síntese de NO. É sintetizada, principalmente, no ciclo da ureia a partir da ação da enzima argininosuccinato liase sobre o fumarato. Ainda neste ciclo, sofre ação da arginase, produzindo ureia e reconstituindo a ornitina que é peça chave na eliminação da amônia sobre a forma de ureia pela urina (Smith *et al*, 2007).

Neste cenário, podemos concluir que depois de formada, a L-arginina pode seguir dois caminhos, a formação de ornitina (ação da arginase) ou a formação de citrulina e NO (ação da NOS).

De acordo com alguns autores o processo inflamatório pode regular a ação das enzimas sobre o aminoácido em questão (Modolell *et al*, 1995; Chiaramonte *et al*, 1999; Hesse *et al*, 2000; Lee, 2001).

Segundo Lee (2001), as interleucinas (IL) IL-13 e IL-4 sinalizam para ação da arginase direcionando a L-arginina a síntese de ornitina que é convertida, por ação

de uma aminotransferase, em prolina. Bioquimicamente esta rota tem papel fibrogênico, já que a prolina é aminoácido essencial na formação do colágeno.

Paralelamente, as citocinas interferon γ (IFN γ), fator de necrose tumoral α (TNF α) e IL-12, otimizam a formação de NO e citrulina a partir da ação da iNOS sobre a L-arginina (Hesse *et al*, 2000).

1.4.3.2- L-NAME e L-NMMA

L-NAME e L-NMMA são análogos sintéticos da L-arginina, porém modificados estruturalmente. Tal conformação estrutural permite a ligação destas moléculas às enzimas óxido nítrico sintetases sem que ocorram a formação dos produtos usuais da interação L-arginina e NOS (NO e citrulina). Desta maneira L-NAME e L-NMMA, podem ser considerados inibidores competitivos e não seletivos da síntese de óxido nítrico (Griffith & Kilbourne, 1996).

Segundo Frey *et al.* (1994) e Garvey *et al.* (1994) a seletividade destes inibidores pelas enzimas NOS é extremamente dependente da concentração do inibidor, sendo esta relação muito mais marcante para o L-NMMA, onde a constante de inibição para a iNOS é cerca de trinta vezes maior do que para as outras duas enzimas constitutivas.

O fator competitividade com a L-arginina também merece destaque já que segundo Wegener & Volke (2010), o aumento nas concentrações de L-arginina mesmo em presença dos inibidores reestabelece a produção de óxido nítrico.

1.4.3.3- Dexametasona

Medicamento pertencente à classe dos glicocorticoides que atua nos receptores nucleares interferindo, diretamente, na expressão gênica de uma gama de tipos celulares (Katzung *et al*, 2006).

Dentre os efeitos mais relatados para esta classe de medicamentos destacam-se os relacionados à modulação da transcrição de uma variedade de genes envolvidos no controle do processo inflamatório (Barnes & Adcock, 1993). Segundo os mesmos autores, a ação sobre citocinas e seus receptores celulares, as ações sobre as moléculas de adesão e as proporcionadas por enzimas são as mais significativas. Tais ações, de uma maneira geral, podem ocorrer de duas formas: potencializando as ações de receptores negativos que atuam no flanqueamento da

região 5' do promotor de determinado gene ou modulando a ação de fatores de transcrição (Jonat *et al*, 1990; Scheinman *et al*, 1995).

Desde o princípio da década de noventa alguns autores atentaram para o efeito da dexametasona sobre a supressão da expressão da iNOS nos mais variados tipos celulares: células mesangiais (Pfeilschifter & Schwarzenbach, 1990), macrófagos murinos (Di Rosa *et al*, 1990), células endoteliais humanas (Radomski *et al*, 1990), hepatócitos de ratos (Geller *et al*, 1994), fibroblastos murinos (Gilbert & Hercshman, 1993) e células epiteliais humanas (Kleinert *et al*, 1996).

Vera *et al*. (1997) atribui a esta ação da dexametasona a inibição do fator nuclear kappa B (NFkB) e à ativação do fator inibidor kappa B (IFkB). Independentemente da via utilizada pela dexametasona, não há dúvida que a inibição da iNOS é independente da concentração de L-arginina e afeta sobremaneira a expressão do mRNA para a enzima induzível (Korhonen *et al*, 2002; Skimming *et al*, 2003).

1.5 - O ESTRESSE OXIDATIVO NA MALÁRIA

Nos últimos anos se discute o envolvimento de vias de regulação redox em diversos estágios da infecção pelo *Plasmodium*. Este envolvimento pode estar relacionado aos mecanismos patogênicos desencadeados pelo parasita, bem como pela produção de radicais livres e defesas antioxidantes nas células hospedeiras, com o intuito de debelar a infecção. Também se sugere um potencial uso do estresse oxidativo e das defesas antioxidantes no tratamento medicamentoso da doença.

Para sua própria nutrição, durante a fase eritrocítica da doença, o parasita utiliza a molécula da hemoglobina (Fig. 6) como fonte de aminoácidos, resultando na liberação de grandes quantidades de heme circulante. Por possuir grupos Fe^{2+} associados, estes grupos heme são capazes de induzir o estresse oxidativo intravascular, causando alterações nos eritrócitos (Taramelli *et al*, 2000) e nas células endoteliais, promovendo a internalização do parasita em tecidos, como o fígado e o cérebro (Kumar *et al*, 2005).

Segundo Schwarzer *et al*. (2003), durante a reprodução assexuada do *P. falciparum*, o parasita digere cerca de 75% da molécula de hemoglobina, mas é

incapaz de catabolizar o heme liberado. Para impedir a ação tóxica do heme, o parasita promove sua polimerização, levando à produção da hemozoína, ou o degrada através de mecanismo de quebra não enzimática e, conseqüentemente, libera íons ferro. A formação da hemozoína (Fig. 7), polímero de β -hematina (Fig. 8), é acompanhada de peroxidação de lipídios e proteínas presentes no vacúolo digestivo. Também se sabe que hemácias parasitadas são conhecidas por conterem grandes quantidades de derivados monohidroxi de ácidos graxos polienólicos (OH-PUFA) em seus ésteres de lipídios, sugerindo a ocorrência da peroxidação lipídica em virtude da liberação do ferro do heme, oriundo da quebra não enzimática (Schwarze *et al*, 2003). Dentre os OH-PUFA mais encontrados e já descritos como tóxicos estão o 12 e o 15-hidroxi-ácido araquidônico (HETE). Sabe-se que as concentrações de OH-PUFA aumentaram de acordo com o estágio evolutivo do parasita. No entanto baixas concentrações de HETE foram encontradas após fagocitose das hemácias parasitadas, sugerindo que outros produtos da peroxidação lipídica também possam estar desempenhando papel chave neste processo (Schwarze *et al*, 2003).

De fato, o nível de estresse oxidativo se encontra elevado em pacientes infectados pelo *P. vivax*, conforme detectado pela elevação dos níveis plasmáticos de malondialdeído – marcador bioquímico da peroxidação lipídica (Farombi *et al*, 2003) - mesmo em portadores de formas não graves da doença (Pabon *et al*, 2003).

Adicionalmente, alterações oxidativas em eritrócitos infectados com *P. falciparum* parecem estar associadas ao envelhecimento acelerado destas células e contribuem para o desenvolvimento da anemia apresentada por estes indivíduos (Omodeo-Salé *et al*, 2003). O desenvolvimento da anemia pode promover alterações da fisiologia circulatória, levando a existência de momentos alternados de hipóxia com manutenção da oxigenação tecidual em níveis basais, favorecendo a participação da síndrome de isquemia e reperfusão, responsável pela produção adicional de radicais livres (Halliwell & Gutteridge, 2007).

Figura 6- Molécula de hemoglobina. Fe = Ferro; O = Oxigênio (<http://patofisio.wordpress.com/2010/04/17/hemacias/>).

Figura 7- Hemozoína, um polímero de β -hematina (www.tulane.edu/~wiser/malaria/B-heme.gif).

Figura 8 - β -hematina (www.tulane.edu/~wiser/malaria/B-heme.gif).

Por outro lado, em resposta à infecção causada pelos plasmódios, manifesta-se o mecanismo de defesa natural do organismo do hospedeiro com envolvimento de fagócitos (macrófagos ativados e neutrófilos). Estes, por sua vez, geram grande quantidade de radicais livres por ativação da explosão respiratória, ocasionando um desequilíbrio entre a formação de espécies oxidantes e a atividade dos antioxidantes. Tal desequilíbrio desencadeia o estresse oxidativo, sendo este, um importante mecanismo do hospedeiro humano em resposta às infecções microbianas e que, no caso da malária, pode levar à morte dos parasitas.

De fato, em estudos *in vitro* demonstrou-se a capacidade do estresse oxidativo em promover a matança dos parasitas. A incubação de espécies de *Plasmodium yoelii* em presença de glicose e glicose oxidase, gerou peróxido de hidrogênio, espécie reativa do oxigênio, com decorrente morte do parasita. Da mesma forma, quando incubadas em presença de xantina e xantina oxidase, ocorreu a geração de anion superóxido e peróxido de hidrogênio, além de outras espécies radiculares, mais uma vez levando à destruição dos parasitas (Dockrell *et al.*, 1984).

Adicionalmente, marcadores do estresse oxidativo em ratos e em humanos parasitados encontram-se em níveis aumentados em comparação a controles não infectados (Stocker *et al.*, 1985; Sohail *et al.*, 2007). Nesses casos o estresse oxidativo parece decorrer do aumento nas taxas de Substâncias Reativas ao Ácido

Tiobarbitúrico (TBARS), e não a diminuição nas taxas de antioxidantes, reforçando a sugestão de que o estresse oxidativo seja um mecanismo importante na infecção pelo parasito (Pabon *et al.*, 2003).

No entanto, para se proteger da agressão oferecida pelo estresse oxidativo intraeritrocitário, o parasita possui uma organela capaz de produzir o antioxidante ácido alfa lipóico. Provavelmente esta organela, o apicoplasto, foi incorporada ao parasita como adaptação evolutiva, uma vez que ela também está presente como simbiote em algas vermelhas (Toler *et al.*, 2005). Outras moléculas antioxidantes são produzidas pelo parasita e incluem a GSH (Meierjohann *et al.*, 2002), a vitamina B6 (Wrenger *et al.*, 2005), as enzimas superóxido dismutase e peroxidases dependentes de tiredoxina (Müller *et al.*, 2001).

Adicionalmente, é possível que a glutatona esteja envolvida na resistência do parasita à ação malaricida da cloroquina, uma vez que esta é baseada na capacidade da droga em produzir radicais livres (Siddiqi *et al.*, 2002).

A deficiência da enzima glicose-6-fosfato desidrogenase (G-6-PD), envolvida em vias celulares antioxidantes, está associada a uma maior resistência ao desenvolvimento da doença. Em macrófagos deficientes em G-6-PD, encontrou-se um aumento na produção de interleucina 10 (IL-10) e IL-12, citocinas envolvidas na produção de radicais livres nestas células (Wilmanski *et al.*, 2005). Ressalte-se que esta enzima está envolvida na defesa antioxidante do hospedeiro.

Por outro lado, o estímulo da expressão de citocinas pela hemozoína, parece ser dependente da produção de radicais livres e pode ser inibida pela adição da enzima antioxidante superóxido dismutase (Dondrop *et al.*, 2003; Jaramillo *et al.*, 2005).

Adicionalmente, proteínas tiólicas de baixo peso molecular parecem conservar a integridade da barreira hematoencefálica (Penet *et al.*, 2007), assim como o ácido elágico, cuja atividade antioxidante potencializou os efeitos de alguns antimaláricos, protegendo camundongos da infecção pelo *P. berghei* (Soh *et al.*, 2009).

Em contrapartida, a ação de algumas drogas antimaláricas reside na sua capacidade em produzir radicais livres e, assim, causar a destruição oxidativa do parasita. Em pacientes portadores de infecção por *P. falciparum* tratados com cloroquina verificou-se diminuição dos níveis plasmáticos de defesas antioxidantes,

tais como a glutathiona, vitamina A e a enzima superóxido dismutase (Farombi *et al*, 2003).

Em camundongos infectados com *P. yoellii*, o uso de cloroquina, parece inibir a produção de TNF- α , citocina relacionada a resposta imune inata que atua na produção de ERTON e na diminuição das reservas antioxidantes da enzima SOD (Siddiqi *et al*, 2002). Outra droga importante é a dihidroartemisina, que é capaz de induzir o estresse oxidativo através da diminuição das reservas de intracelulares de glutathiona, assim como da glutathiona peroxidase, favorecendo a morte do parasita (Ittarat *et al*, 2003). Recentemente, os produtos polifenólicos da curcumina, uma substância natural, derivada da espécie *Curcuma longa* vem mostrando um grande potencial no tratamento da malária falciparum. Tais compostos são capazes de inibir a acetilação de histonas necessária para a expressão das PfEMPs, através de mecanismos geradores de espécies reativas do oxigênio (Cui *et al*, 2006).

De fato, o *Plasmodium* é altamente suscetível a alterações no equilíbrio redox, as quais podem contribuir para manifestações da doença, tal como a malária cerebral (Narsaria *et al*, 2012). Paralelamente, a relação entre o estado redox do parasita e das células hospedeiras é muito complexa, inclusive envolvendo a produção de óxido nítrico (Beker *et al*, 2004).

1.6 – O ÓXIDO NÍTRICO NA MALÁRIA

O papel do NO na malária ainda é controverso. Alguns pesquisadores afirmam que a malária cerebral resulte da produção de quantidades elevadas de NO para promover a morte dos parasitas (Favre *et al*, 1999; Maneerat *et al*, 2000). Outros defendem a sugestão de que a malária cerebral decorra de uma baixa biodisponibilidade deste gás (Gramaglia *et al.*, 2006).

Perterson *et al.* (2007), demonstraram que a síntese de NO, derivada do sangue ingerido, no tubo digestivo do mosquito induz à formação de derivados tóxicos do NO que limitam o desenvolvimento do parasita, já que para se proteger do dano induzido por estes derivados nitrogenados tóxicos, o mosquito produz piredoxinas, enzimas detoxificadoras de espécies reativas de oxigênio e nitrogênio,

sendo também capazes de sintetizar o NO em resposta à parasitemia (Herrera-Ortiz *et al*, 2004).

Nahrevania & Dascombe (2006) identificaram o aumento da síntese de NO em camundongos infectados pelo *P. berghei* e verificaram a existência de correlação com o aumento da atividade de células imunológicas (linfócitos CD19, macrófagos e monócitos).

Adicionalmente, a atividade da NOS pode ser elevada pela administração exógena de estrógeno, resultando na diminuição da parasitemia, embora com aumento da incidência de malária cerebral e morte em camundongos infectados pelo *P. berghei* (Libonati *et al*, 2006).

De fato, alguns pesquisadores, reforçam o papel protetor do óxido nítrico no desenvolvimento da malária grave (Yeo *et al*, 2007; 2008; Dhangadamajhi *et al*, 2009) e indicam-no como possível adjuvante na terapia antimalárica. Segundo Planche *et al*. (2010) a ativação da NOS II é essencial para a produção adicional de NO e eliminação do parasita.

Por outro lado, Cabralres *et al*. (2011) associaram o desenvolvimento das manifestações cerebrais à insuficiência da produção de NO que parece ser imprescindível na manutenção da hemodinâmica circulatória cerebral.

Em camundongos deficientes de Interleucina 4 (IL-4), verificou-se o aumento da expressão da iNOS e na atividade das células Natural Killer (NK) produtoras de IFN- γ , resultando em proteção dos animais já na fase inicial da infecção pelo *P. berghei*. Sugeriu-se que a ausência da IL-4 potencialize os mecanismos de imunidade inata, resultando na proteção da infecção pelo *P. berghei* no camundongo (Saefel *et al*, 2004).

1.7- O PERFIL IMUNOLÓGICO DO HOSPEDEIRO INFECTADO E SUA RELAÇÃO COM O ESTRESSE OXIDATIVO

O processo inflamatório, mediado pelos mecanismos efetores da resposta imune, é requerido à medida que a homeostasia do organismo acometido é modificada. No entanto, em alguns casos, como por exemplo, na malária, esses mecanismos não são suficientes para eliminação de algumas espécies de

Plasmodium e de certa forma, podem atuar de maneira prejudicial, lesando a célula do hospedeiro.

No que diz respeito à malária, os mecanismos imunológicos não estão totalmente esclarecidos, porém, sabe-se que o perfil de citocinas que tem se mostrado efetivo em debelar a infecção envolve resposta Th1, com prevalência de TNF- α , IFN- γ e IL-12. Por outro lado, o perfil Th2 (com expressão de IL-4, interleucina 5 (IL-5), IL-10 e Fator de Crescimento Transformante beta (TGF- β) é tido como agravante dos quadros graves da doença. Entretanto, ainda não há um consenso acerca destes perfis (Angulo *et al*, 2002; Riley *et al*, 2006). Isto se deve ao fato das diferentes respostas celulares atuarem, eficientemente, em diferentes etapas do processo de eliminação do parasita: a primeira, sendo imprescindível no processo inicial da infecção, possibilitando ao hospedeiro, estabelecer uma resposta adaptativa frente ao parasita. Em contrapartida, se a mesma for exacerbada ou cronicada, poderá favorecer processos de anemia severa. E a segunda promovendo o “*clearance*” da resposta inicial (Th1) para atuação da resposta adaptativa. Obviamente, se tais respostas não forem ativadas adequadamente, o parasita tende a resistir à defesa do hospedeiro (Stevenson *et al*, 2004).

Da mesma maneira, sabe-se da importância da participação das ERTON no processo de eliminação do parasita. Segundo Cambos *et al*. (2010) a liberação de IL-12 (citocina extremamente importante para a eliminação do parasita) é inibida pelas grandes concentrações de heme livre (indutor de reações oxidativas) que parecem ativar IL-10 na tentativa de diminuir os danos inflamatórios e oxidativos parasita-inespecíficos. Desta forma, tais substâncias são capazes de regular a resposta imunológica, estimulando ou inibindo a produção de determinada citocina, fator de transcrição e até mesmo regulando processos de morte celular (Arruda *et al*, 2004).

Nesse sentido, a apoptose é um processo natural de morte celular induzido por mecanismos intracelulares sem que haja liberação do conteúdo intracelular na matriz extracelular. Tal mecanismo é particularmente interessante, já que as substâncias tóxicas do conteúdo intracelular da célula apoptótica não lesam as células vizinhas, diferentemente da necrose. Dentre as substâncias conhecidas por regularem esse processo está o citocromo c, uma proteína de origem mitocondrial, que, em condições normais, ligada ao fosfolípido cardiolipina, participa da cadeia de

transporte de elétrons. No entanto em situações de estresse, a cardiolipina é oxidada, liberando o citocromo c (Fig. 11), que ao chegar ao citosol, forma complexos com proteínas ativadoras do processo apoptótico (Fariss *et al*, 2005).

O processo de oxidação de ácidos graxos, denominado de peroxidação lipídica, no contexto da apoptose, parece ser originado na oxidação da cardiolipina. Nesse sentido, Dey *et al*. (2009; 2012) atribuem ao OH^\bullet e ao $\text{TNF-}\alpha$ a função de desencadeador do processo nos hepatócitos.

Além da peroxidação lipídica, sabe-se que o NO pode desempenhar papel fundamental na eliminação do parasita. De acordo com Jaramillo *et al*. (2003), apesar da contribuição do NO com radical livre na destruição do plasmódio, seu excesso causa imunossupressão, assim como acarreta o desenvolvimento da malária cerebral.

De fato, algumas moléculas parasitárias são bem conhecidas como indutoras de NO e há uma contribuição direta do pigmento malárico, a hemozoína, que associada ao $\text{IFN-}\gamma$, mediador de síntese de mRNA para iNOS, é um potente indutor da geração de NO em macrófagos, envolvendo a via de sinal extracelular regulado por quinase (ERK) e fator nuclear kappa B ($\text{NF-}\kappa\text{B}$). Sabe-se também que no estágio hepático os mecanismos de defesa são estritamente relacionados a produção de $\text{IFN-}\gamma$ pelas células NK, com posterior síntese de NO (Saeftel *et al*, 2004). Adicionalmente, verificou-se que além de induzir NO, a hemozoína era responsável pela ativação de macrófagos por mecanismos parcialmente dependentes de NO (Jaramillo, 2005) e, de acordo com Brinkmann *et al*. (1984), de outras ERTONS, tais como o superóxido (O_2^-) e o peróxido de hidrogênio (H_2O_2). De maneira análoga, níveis aumentados de iNOS em monócitos humanos estão associados ao não agravamento da malária em pacientes infectados pelo *P. falciparum* (Chiwakata *et al*, 2000).

Syarifah *et al*. (2003), estudando camundongos suscetíveis e resistentes a malária cerebral infectados com *Plasmodium berghei*, observaram que a expressão de citocinas (exceto IL-4 e uma citocina regulada por meio de ativação, expressa e secretada por células T normais - RANTES) testadas frente às células de baço dos camundongos foi aumentada nas espécies resistentes em relação às suscetíveis, assim como a expressão de NO, sendo importante destacar a elevada

produção de TNF- α em camundongos resistentes, sugerindo que a ativação de macrófagos é significativamente maior nesses animais.

Corroborando tais achados, Kumaratilake *et al.* (1990), utilizando ensaios radiométricos que quantificam o efeito antiplasmodial de fagócitos, verificou na infecção humana por *P. falciparum*, que o TNF- α aumenta a liberação de intermediários tóxicos reativos do oxigênio nos neutrófilos, o que contribui para a eliminação do parasita.

Recentemente, se tem verificado que o heme livre pode estimular tanto migração de neutrófilos como a produção de espécies reativas do oxigênio por receptor acoplado a proteína G, mais especificamente o receptor G α inibitório que, por sua vez, ativa uma proteína quinase C, amplificando a resposta inflamatória (Porto, 2007), retardando a apoptose (Arruda, 2004), mas podendo contribuir para a imunossupressão induzida pela malária (Taramelli *et al.*, 2000).

Dentre as diversas citocinas já estudadas, o aumento do fator estimulador de colônias de granulócitos e macrófagos (GM-CSF) parece apresentar correlação com a diminuição da parasitemia e, neste contexto, com o estresse oxidativo. O GM-CSF é uma citocina com ação estimuladora sobre granulócitos e macrófagos e promove o aumento do número dessas células, bem como o aumento da sua atividade, atuando de forma efetiva na imunidade celular contra a malária. Diversos estudos demonstraram que a administração prévia do GM-CSF, isolada ou associada a outros fatores, protegia animais de experimentação da infecção por diversos plasmódios (Singh *et al.*, 2001; Kaur *et al.*, 2004). De maneira análoga, animais deficientes na síntese de GM-CSF apresentavam resposta imune prejudicada frente à infecção pelo parasita (Riopel *et al.*, 2001). Adicionalmente, parece haver uma relação entre o GM-CSF e o estresse oxidativo: os receptores de GM-CSF e IL-4 podem ser modificados por produtos da peroxidação lipídica, oriundos da hemozoína liberada pela ruptura de eritrócitos parasitados, tais como o 4-hidroxinonenal (4-HNE).

O GM-CSF e IL-4 são estimuladores da diferenciação de monócitos carregados de hemozoína em células dendríticas. Esta diferenciação pode ser inibida pelo 4-HNE e desempenhar um papel importante na imunodepressão presente na malária (Skorokhod *et al.*, 2005).

Também há relação entre o GM-CSF e o NO, conforme demonstrado por Kaur *et al.* (2004), que o pré-tratamento com GM-CSF e metionina-enkefalina (TGG) protege camundongos da malária. No entanto, quando os animais foram pré-tratados com inibidores da forma induzível e total da NOS, a mortalidade dos animais aumentou significativamente, sugerindo que a proteção exercida pelo GM-CSF/TGG seja, ao menos parcialmente, devida ao NO.

Adicionalmente, este mecanismo parece estar associado à expressão do receptor gama ativado proliferador de peroxissomos (PPAR-gama) em células dendríticas imaturas carregadas com hemozoína, uma vez que a administração de ácido 15-S-hidroxi-eicosaenoico – um ligante do PPAR-gama produzido pela hemozoína via peroxidação induzida pelo heme – inibe o processo de diferenciação destas células (Skorokhod *et al.*, 2004).

1.8 - O ESTRESSE OXIDATIVO NA MALÁRIA GRAVE

A participação do pulmão como um dos principais órgãos envolvidos na gravidade da malária já é tema de discussão há bastante tempo (Applebaum *et al.*, 1944; Bergin *et al.*, 1967; Boulos *et al.*, 1993; Botelho *et al.*, 1996; Taylor *et al.*, 2006; Gillrie *et al.*, 2007; Lefebvre *et al.*, 2007; Rojo-Marcos *et al.*, 2008). No entanto, o conhecimento sobre a patologia pulmonar no contexto da malária ainda é limitado. Sabe-se que o quadro clínico inicial é de síndrome da angústia respiratória aguda, acompanhado, nas formas mais severas da doença, de edema pulmonar (Botelho *et al.*, 1996 *et al.*; Taylor *et al.*, 2006). Os mecanismos responsáveis por desencadear essa complicação, parecem preceder do aumento da permeabilidade dos capilares alveolares levando ao acúmulo de líquido nos pulmões (Taylor *et al.*, 2006).

Algumas teorias buscam encontrar a real causa desta complicação. Certos pesquisadores mostram que o edema pulmonar é resultante do choque séptico, oriundo de uma co-infecção bacteriana (Gachot *et al.*, 1995; Taylor *et al.*, 2006); outros, que substâncias oriundas da infecção parasitária, tais como: glicofosfatidilinositois - moléculas ancoradas às proteínas de membrana do eritrócito parasitado que apresentam tal proteína às células do hospedeiro - e vacúolos digestivos podem contribuir para as alterações vasculares que levam a malária

pulmonar (Gillrie *et al*, 2007; Debierre-Grockiego *et al*, 2010); Pouvelle *et al*. 2007 e Phiri *et al*. 2009 acreditam que esses acometimentos severos sejam oriundos do fenômeno de citoaderência, particularmente, peculiar ao *P. falciparum*, sendo que, nesse caso, é perfeitamente possível a ocorrência de processos de isquemia e reperfusão.

Estas teorias são especulativas. O que é certo é que a síndrome da angústia respiratória, fora do contexto da malária, parece ser deflagrada pela atuação de radicais livres (superóxido, hidroxila e oxigênio isolado), os quais afetam diretamente as membranas celulares, agredindo o endotélio e alterando a permeabilidade vascular (Robbins *et al*, 1991).

Outro importante mediador do processo parece ser o óxido nítrico (NO). O paradoxo da atuação desta molécula nas complicações pulmonares é evidente. Enquanto alguns autores exaltam a inalação deste gás como um potencial tratamento destas complicações (Rabkin *et al*, 2001; Schreiber *et al*, 2003; McClintock *et al*, 2007; ter Horst *et al*, 2007), outros atribuem a síntese de óxido nítrico a síndrome da angústia respiratória (Adhikari *et al*, 2007), inclusive responsabilizando a associação entre a óxido nítrico sintetase II e as toxinas bacterianas a este quadro (Mikawa *et al*, 2003; Baron *et al*, 2004).

Adicionalmente, o radical superóxido, estimulado por substâncias integrantes do processo inflamatório como o TNF- α , interleucina 1 alfa (IL-1 α) e o lipopolissacarídeo via aumento da enzima NADPH oxidase, também estão presentes nesta síndrome, o que parece ter relação com o aumento da síntese de óxido nítrico (Muzaffar *et al*, 2003).

No entanto, a reação entre esses dois radicais livres (óxido nítrico e superóxido) é conhecida por originar um terceiro radical livre, o peroxinitrito (Katzung, 2006).

Neste sentido, é possível que a síndrome da angústia respiratória aguda, observada nos pacientes com quadros severos de malária também decorra da ação das ERTON.

Na tentativa de evitar o estresse oxidativo, o microambiente pulmonar parece utilizar uma maquinaria antioxidante eficiente. As substâncias potencialmente responsáveis por esse processo são: as proteínas A1, A2 e B, que fazem parte do surfactante alveolar (Saxena, 2005; Bein, 2009); as enzimas catalase (Christofidou-

Solomidou *et al*, 2003) e superóxido dismutase (Oury *et al*, 2002; Kinsella *et al*, 2005); e a glutationa (Rahman *et al*, 2000). Cada uma das substâncias citadas anteriormente parece exercer papel protetor nos acometimentos pulmonares em geral, em especial nas síndromes de deficiência respiratória.

Quanto às complicações cerebrais, elas parecem ocupar maior espaço nas publicações da comunidade científica que se propõe a estudar esta doença. Os trabalhos referentes a esta área encontram-se distribuídos nos mais diversos campos de atuação das ciências biomédicas, tais como: imunologia (Lepenies *et al*, 2007; Vigário *et al*, 2007; Nie *et al*, 2007; deWalick *et al*, 2007; John *et al*, 2008; Randall *et al*, 2008), biologia celular e molecular (Ding-Zhou *et al*, 2003; Lopansri *et al*, 2006; Machado *et al*, 2006), patologia (Sun *et al*, 2003; Penet *et al*, 2005; Wassmer *et al*, 2006; Pouvelle *et al*, 2007) e bioquímica oxidativa (Jung *et al*, 2006; van Leyen *et al*, 2006; Min *et al*, 2006; Cho *et al*, 2007; Penet *et al*, 2007; Cuddihy *et al*, 2008; Dhangadamajhi *et al*, 2009). Tal fato não representa surpresa, já que essas complicações são as principais responsáveis pelos óbitos de humanos infectados pelo *Plasmodium falciparum* (WHO, 2009).

Coincidentemente, o edema cerebral, assim como o pulmonar, parece determinar o quadro patológico da malária severa (Lopes *et al*, 1987). No entanto, o aumento da pressão intracraniana é que, aparentemente, confere ao edema cerebral maior risco de morte. Tal anormalidade é advinda de um conjunto de fatores que, apesar de aparentemente desordenados, atuam a fim de eliminar a infecção sem que haja a passagem do microorganismo para o tecido cerebral (Robbins *et al*, 1991).

Dentre esses fatores, a inflamação parece ser um dos pontos chaves para o entendimento da patogenia da doença. No entanto, os mecanismos imunológicos envolvidos no processo inflamatório não estão totalmente esclarecidos. O que se sabe é que o perfil de citocinas que tem se mostrado efetivo em debelar a infecção é o Th1, com prevalência para as citocinas TNF- α , IFN- γ e IL-12. Por outro lado, o perfil Th2 (IL-4, IL-5, IL-10 e TGF- β) é tido como agravante dos quadros graves da doença, pois, em tese, permitiria o aumento da parasitemia. Entretanto, ainda não há um consenso acerca destes perfis na malária (Angulo *et al*, 2002; Riley *et al*, 2006).

Particularmente, a adesão de hemácias parasitadas ao endotélio vascular cerebral (citoaderência) culmina em migração exacerbada de leucócitos a fim de evitar a passagem do parasita ao tecido cerebral, o que parece ser mediado por ativação da célula T (Lepeniec *et al*, 2007) em resposta a apresentação do antígeno pela célula dendrítica (deWalick *et al*, 2007). Dessa forma, o aumento da resposta inflamatória, que outrora parecia essencial para a eliminação do parasita, é agora, um potencial causador da malária cerebral, já que, aliado a citoaderência, promove isquemia e edema cerebral (Penet *et al*, 2005; Pouvelle *et al*, 2007). Neste sentido, a substituição gradual da resposta Th1 pela Th2, parece ser fator protetor a malária cerebral, processo esse que pode ser regulado pelas células T reguladoras (Nie *et al*, 2007).

Adicionalmente, parece haver um seqüestro de plaquetas para o sítio da inflamação promovido pela presença do aglomerado de hemácias parasitadas, o que, como em outras doenças inflamatórias, pode contribuir para a isquemia (Sun *et al*, 2003; Wassmer *et al*, 2006).

Neste contexto, o papel do estresse oxidativo, parece evidente. Primeiro por atuar indubitavelmente na síntese do radical superóxido através das enzimas NADPH oxidases (Noxs). Tais proteínas se encontram associadas à membrana celular e catalisam a redução do oxigênio usando o NADPH como doador de elétrons. Eram, inicialmente, conhecidas por participarem do processo de explosão respiratória ao atuarem na síntese do radical superóxido, via estímulo inflamatório em receptor específico, e posteriormente por estarem presentes na maioria das células, sob as mais diferentes formas (Nox 1, Nox 2, Nox 3, Nox 4, Nox 5), exercendo várias funções e estimulando, via indução de fator de transcrição, a resposta inflamatória (Brown *et al*, 2009).

Paralelamente, radicais superóxidos adicionais podem ser produzidos pela síndrome de isquemia e reperfusão, que também produz o peróxido de hidrogênio. Desta maneira, na presença de metal de transição, estas duas ERTONS são capazes de originar um radical livre ainda mais reativo, o hidroxila (Percário *et al*, 2008).

Outro fator associado parece ser o NO. Alguns autores acreditam que a malária cerebral é consequência de um aumento na concentração de NO para promover a morte dos parasitas (Favre *et al*, 1999; Maneerat *et al*, 2000). Outros

defendem a sugestão que a malária cerebral decorra de uma baixa biodisponibilidade deste gás (Gramaglia *et al*, 2006).

Na tentativa de se proteger contra os danos oxidativos o hospedeiro parece utilizar uma maquinaria antioxidante altamente eficiente. Ao que parece, os astrócitos - células componentes da neuroglia e que tem a função de fornecer provisão física e bioquímica aos neurônios, assim como estabelecer interações com as células endoteliais a fim de manter a integridade da barreira hematoencefálica (Robbins *et al*, 1991) - podem modular a exacerbação da resposta inflamatória das células da microglia (células de defesa do cérebro), regulando sua produção de espécies reativas do oxigênio através da ação da enzima antioxidante heme oxigenase – 1 que converte o heme livre em biliverdina (Min *et al*, 2006).

Adicionalmente, parece haver substâncias antioxidantes que auxiliam no combate a isquemia. A bacleína, inibidora de lipoxigenase e antioxidante por ser um flavonóide, parece ter sua expressão regulada pelo aumento dos acessos de isquemia e reperfusão, conferindo proteção ao inibir a peroxidação lipídica (van Leyen *et al*, 2006). Da mesma maneira, agem os peptídeos Szeto-Schiller (SS), particularmente o SS31, com a vantagem de, por serem pequenos, atravessarem a barreira hematoencefálica, e se localizarem preferencialmente nas mitocôndrias impedindo a apoptose pós liberação de citocromo c (Szeto *et al*, 2006; Cho *et al*, 2007).

Paralelamente, a glutathiona parece desempenhar papel chave no desenvolvimento da malária cerebral já que polimorfismo nos genes que codificam a glutathiona S transferase determinam a severidade da doença (Kavishe *et al*, 2009).

Em contrapartida, a vitamina E, amplamente divulgada como antioxidante, parece, ao menos no cérebro, estar relacionada ao agravamento da malária, já que a inibição do transportador hepático da mesma (α -TTP) preveniu, experimentalmente a malária cerebral (Herbas *et al*, 2010).

Apesar da complexidade do envolvimento do estresse oxidativo na fisiopatogenia da malária, parece mais do que evidente que esse processo, realmente acontece e que, de alguma forma, participa dos acometimentos que culminam em morte do hospedeiro infectado pelo parasita. Estudar os pormenores de cada alteração local e verificar a participação do NO parece um instigante desafio

na tentativa de melhor esclarecer as dúvidas que ainda cercam todo esse microambiente molecular.

2 – OBJETIVOS

2.1 – GERAL: Avaliar o efeito da indução ou da inibição da síntese de NO sobre as alterações oxidativas e sobre o curso da doença em camundongos infectados pelo o *P. berghei*.

2.2 – ESPECÍFICOS:

- Avaliar o efeito da inibição seletiva das enzimas óxido nítrico sintetase sobre as alterações pulmonares e cerebrais dos marcadores de capacidade antioxidante e peroxidação lipídica em camundongos infectados com o *P. berghei*;
- Avaliar o efeito da suplementação com L-arginina sobre as alterações pulmonares e dos marcadores de capacidade antioxidante e peroxidação lipídica em camundongos infectados com o *P. berghei*;
- Avaliar o envolvimento da síndrome de isquemia e reperfusão nesse modelo da doença, bem como o impacto da alteração dos níveis de NO sobre a SIR.

3 – MATERIAIS E MÉTODOS

Foram utilizados 450 camundongos machos da raça Swiss, adultos jovens, procedentes do Instituto Evandro Chagas. Os animais foram divididos randomicamente em vinte e seis grupos, como segue:

- **Grupos I-V:** (N=15 cada), os animais foram tratados diariamente com uma dose de L-NAME i.p. e 1 dia depois do início do tratamento foram inoculados intraperitonealmente com *P. berghei*, sendo, após infecção, submetidos à eutanásia nos seguintes períodos: 1 dia (Grupo I), 5 dias (Grupo II), 10 dias (Grupo III), 15 dias (Grupo IV) e 20 dias (Grupo V) depois da infecção.
- **Grupos VI-X:** (N=15 cada), os animais foram tratados diariamente com uma dose de L-NMMA i.p. e submetidos aos mesmos procedimentos dos grupos I-V.
- **Grupos XI-XV:** (N=15 cada), os animais foram tratados diariamente com uma dose de dexametasona i.p. e submetidos aos mesmos procedimentos dos grupos I-V.
- **Grupos XVI-XX:** (N=15 cada), os animais foram tratados diariamente com uma dose de L-arginina i.p. e submetidos aos mesmos procedimentos dos grupos I-V.
- **Grupos XXI-XXV:** (N=15 cada), os animais foram tratados diariamente com uma dose de solução salina i.p. (grupo controle) e submetidos aos mesmos procedimentos dos grupos I-V.
- **Grupos XXVI-XXX:** (N=10 cada), os animais foram tratados diariamente com uma dose de solução salina i.p. (grupo controle) e submetidos aos mesmos procedimentos dos grupos I-V, porém as hemácias inoculadas não se encontravam infectadas pelo *P. berghei*.

O Quadro 1 apresenta os grupos em função dos tratamentos empregados e do tempo de infecção pelo *Plasmodium bergei*.

Quadro 1- Tratamentos administrados aos grupos, segundo o tempo de infecção pelo *P. berghei*

<i>Grupo</i>	<i>N</i>	<i>Tratamento</i>	<i>Tempo de Infecção</i>
I	15	L-NAME	1 dia
II	15	L-NAME	5 dias
III	15	L-NAME	10 dias
IV	15	L-NAME	15 dias
V	15	L-NAME	20 dias
VI	15	L-NMMA	1 dia
VII	15	L-NMMA	5 dias
VIII	15	L-NMMA	10 dias
IX	15	L-NMMA	15 dias
X	15	L-NMMA	20 dias
XI	15	DEXAMETASONA	1 dia
XII	15	DEXAMETASONA	5 dias
XIII	15	DEXAMETASONA	10 dias
XIV	15	DEXAMETASONA	15 dias
XV	15	DEXAMETASONA	20 dias
XVI	15	L-ARGININA	1 dia
XVII	15	L-ARGININA	5 dias
XVIII	15	L-ARGININA	10 dias
XIX	15	L-ARGININA	15 dias
XX	15	L-ARGININA	20 dias
XXI	15	CONTROLE POSITIVO	1 dia
XXII	15	CONTROLE POSITIVO	5 dias
XXIII	15	CONTROLE POSITIVO	10 dias
XXIV	15	CONTROLE POSITIVO	15 dias
XXV	15	CONTROLE POSITIVO	20 dias
XXVI	10	CONTROLE NEGATIVO	1 dia
XXVII	10	CONTROLE NEGATIVO	5 dias
XXVIII	10	CONTROLE NEGATIVO	10 dias
XXIX	10	CONTROLE NEGATIVO	15 dias
XXX	10	CONTROLE NEGATIVO	20 dias

N= número de amostras

Após o período de estudo (1, 5, 10, 15 e 20 dias) os animais foram anestesiados (Cloridrato de Ketamina + Xilazina, 2:1, 80 UI i.p.) para a realização da toracotomia onde foi possível a injeção intracardiaca de heparina (100µL de Sulfato de heparina 5000 UI i.p.), por meio de seringa com agulha 13 x 0,45 mm. Após 10 s de injeção, ainda com a agulha puncionada no coração, procedeu-se a exsanguinação para obtenção das amostras de sangue, pulmão e cérebro (por craniotomia).

3.1- TRATAMENTOS

As preparações, assim com as concentrações utilizadas em cada tratamento, seguem descritas abaixo:

- O L-NAME (Alexis Biochemical, Cat # 105-003-G025) foi preparado em solução salina 0,9% (NaCl; CAAL, Cat # 16825; em H₂O destilada) respeitando a constante de inibição padronizada por Griffth & Kilbourne (1996) a uma concentração de 4,4 µM.
- O L-NMMA (Enzo, Cat # L09914) foi preparado em solução salina 0,9% (NaCl; CAAL, Cat # 16825; em H₂O destilada) respeitando a constante de inibição padronizada por Griffth & Kilbourne (1996) a uma concentração de 0,5 µM, mais que o suficiente para a inibição das enzimas constitutivas e doze vezes menos que o suficiente para a inibição da induzível.
- A dexametasona (Teuto, Cat # 095214) foi adquirida numa concentração de 4 mg/ml e administrada na dose de 5mg/Kg de peso do animal. Apesar de não haver um padrão estipulado de constante de inibição, as doses diárias mais utilizadas na literatura variam de 1 a 5 mg/kg de peso do animal (Skimming *et al.*, 2003; Komlósi *et al.*, 2006; Chatterj *et al.*, 2007).
- A L-arginina (Sigma Aldrich, Cat # A5006) foi preparada em solução salina 0,9% (NaCl; CAAL, Cat # 16825, mais H₂O destilada) a uma dose de 120 mg/Kg de peso do animal (Chatterj *et al.*, 2007).

3.2- INDUÇÃO DA MALÁRIA NOS ANIMAIS

Os camundongos foram induzidos à malária pela inoculação intraperitoneal de 10^{x6} hemácias infectadas pela cepa ANKA de *Plasmodium berghei*. A cepa de *P. berghei* original foi conservada em sangue total de camundongos BALBC na presença de solução de glicerina a 30% e armazenada a -70° C, sendo fornecida pelo Laboratório de Neuroquímica do Instituto de Ciências Biológicas da UFPA – Belém – PA. Após a inoculação das hemácias infectadas nos animais, estes foram acondicionados em gaiolas individuais e mantidos pelo período de experimentação com ração e água *ad libitum* (Percário, 1994; Scardoel *et al.*, 1996).

3.2.1- Procedimento de Infecção de 10^6 hemácias parasitadas

Primeiramente se fez a determinação do percentual de hemácias parasitadas (vide tópico 3.3 Determinação da Parasitemia) de um camundongo infectado aleatoriamente pelo *P. berghei* através da obtenção de uma gota de sangue da cauda do mesmo, com realização de esfregaço sanguíneo em lâmina para microscópio, fixação do esfregaço com metanol (Dinâmica, Cat # 1230) por 2 min e coloração com o reagente de Giemsa (Merk, Cat #1092041022) por 10min. Quando a parasitemia se situou entre 5 e 15%, cortou-se a ponta da cauda do animal e as gotas de sangue obtidas foram misturadas com citrato de sódio 3,8%, uma para cada ml de citrato (1gota/ml). Foram adicionados 20 μ L desta solução a câmara de Neubauer onde foram contadas as hemácias em cinco quadrantes do quadrante mediano maior da câmara em microscópio óptico (Olympus, CX2) num aumento de 400 vezes. Ao número de hemácias encontrado multiplicou-se o fator de correção (fc= 50.000). Esta quantidade de hemácias é equivalente a 1ml da solução. O ajuste de dose para 1×10^6 se fez pela adição da solução contendo o meio RPMI 1640 (Sigma Aldrich, Cat # R5886) e soro bovino fetal (Invitrogen, Cat # 12657029). Tal ajuste dependeu do número de animais que seriam infectados e das massas corporais dos mesmos (Peters, 1965; 1967).

3.3- DETERMINAÇÃO DA PARASITEMIA

Com o propósito de verificar a parasitemia dos camundongos durante os períodos determinados de infecção, foi realizado um esfregaço sanguíneo, corado pelo método de Giemsa, sendo que a estimativa do número de hemácias parasitadas foi determinante para o número de campos contados, como mostra o quadro 2. A razão porcentual entre o número de hemácias parasitadas e o número de hemácias totais contadas foi considerada como o grau de parasitemia.

Quadro 2- Número de hemácias a serem contadas a partir de uma estimativa inicial da parasitemia.

% de Parasitemia	N° de Hemácias a serem contadas
0	10.000
< 6	5.000
6-10	2.000
11 a 20	1.000
>20	300

N°= número
%= percentual

3.4- TRATAMENTO DE AMOSTRAS

As amostras cerebrais e pulmonares foram lavadas em solução salina 0,9% (NaCl; CAAL, Cat # 16825; em H₂O destilada), secas e pesadas. Acrescentou-se às amostras, solução tampão salina fosfato (PBS) na proporção 1:10 (massa:massa). Na seqüência, dentro do copo béquer em que foram pesados, os órgãos foram picotados com tesoura de ponta fina, para produzir fragmentos menores, com a finalidade de facilitar a sua homogeneização. O processo de homogeneização foi realizado em um disruptor de células ultrassônico (Unique). Durante o processo de homogeneização o copo béquer contendo o material foi mantido dentro de gelo picado, para evitar que o calor produzido no processo comprometesse a viabilidade das amostras.

3.5- PROCEDIMENTO TÉCNICO

3.5.1- Dosagem da capacidade antioxidante equivalente ao Trolox (TEAC)

O potencial antioxidante foi determinado segundo a sua equivalência a um potente antioxidante conhecido, o trolox (ácido 6-hidroxi-2,5,7,8-tetrameticromono-2-carboxílico; Sigma, Cat # 23881-3), análogo sintético hidrossolúvel da vitamina E.

Segue-se o método proposto por Miller *et al.* (1993), modificado por Re *et al.* (1999), em condições adaptadas de temperatura, proporções relativas dos reagentes e tempo de mensuração. Trata-se de uma técnica colorimétrica baseada na reação entre o 2,2'-azinobis-3-etilbenzotiazolína-ácido-6-sulfônico-diamônio (ABTS; Sigma, Cat # A1888) com persulfato de potássio ($K_2S_2O_8$; Sigma, Cat # P5592), produzindo diretamente o radical cátion $ABTS^{*+}$, cromóforo de coloração verde/azul, com absorvância máxima nos comprimentos de onda 645, 734 e 815nm. A adição de antioxidantes a este radical cátion pré-formado o reduz novamente a ABTS, na extensão e escala de tempo dependente da capacidade antioxidante, concentração de antioxidantes e duração da reação. Isto pode ser mensurado por espectrofotometria pela observação da mudança na absorvância lida a 734nm (Biospectro, SP-22) durante um determinado intervalo de tempo. Assim, extensão da descoloração como índice de inibição do radical cátion $ABTS^{*+}$ é determinada como a atividade antioxidante total da amostra, sendo então calculada a sua relação com a reatividade do trolox como padrão, sob as mesmas condições. Os resultados finais foram expressos em micromolar (μM) correspondente a concentração do trolox com capacidade antioxidante equivalente à da amostra que se pretende estudar, padrão de medida este denominado *trolox equivalente antioxidant capacity* (TEAC).

Os dados de concentração com base nas absorvâncias encontradas foram calculados de acordo a seguinte equação da reta $TEAC=(ABS-0,0081)/0,4695$, onde ABS é igual a absorvância. Para as amostras não quantificadas no dia da dosagem dos pontos da curva, fez-se a correção utilizando fator de correção dosando-se apenas um ponto da curva. A curva padrão correspondente pode ser visualizada na figura 9.

Figura 9- Curva padrão da Capacidade Antioxidante Equivalente ao Trolox (TEAC).

3.5.2- Dosagem das Substâncias Reativas ao Ácido Tiobarbitúrico (TBARS)

Foi realizada segundo o método proposto por Khon *et al.* (1944), modificado por Percario *et al.* (1994), no qual duas moléculas do 2-ácido tiobarbitúrico (TBA, Sigma, Cat # T5500) reagiram com uma de TBARS, formando um complexo TBA-TBARS-TBA de cor rósea, com absorvância em 535 nm. Tal complexo foi separado por partição líquido-líquido com um solvente orgânico, o n-butanol (Dinâmica, Cat # 1171). As amostras foram lidas em espectrofotômetro (Biospectro, SP-22) e comparadas ao padrão do 1,1,3,3-tetrahidroxipropano (Aldrich chemistry, Cat # T9889).

Os dados de concentração com base nas absorvâncias encontradas foram calculados de acordo a seguinte equação da reta $TBARS = (ABS + 0,392) / 0,066$, onde ABS é igual a absorvância. Para as amostras não quantificadas no dia da dosagem dos pontos da curva, fez-se a correção utilizando fator de correção dosando-se apenas um ponto da curva. A curva padrão correspondente pode ser visualizada na figura 10.

Figura 10- Curva padrão das Substâncias Reativas ao Ácido Tiobarbitúrico (TBARS).

3.5.3- Dosagem de Nitritos e Nitratos (NN) para quantificação do óxido nítrico

Foi realizada utilizando-se o Kit Nitrate/Nitrite Colorimetric Assay Kit (Cayman Chemical, Cat # 780001). A dosagem dos metabólitos do óxido nítrico foi feita por método colorimétrico, utilizando-se placa de ELISA como suporte, no qual a utilização de nitrato redutase promoveu a conversão do nitrato a nitrito. Na sequência, o reagente de Griess converteu o nitrito em um azo composto de cor púrpura intensa, com absorbância entre 540 e 550 nm. Adicionalmente, com o objetivo de minimizar a interferência produzida no reagente de Griess pelo NADPH (Cofator da enzima NOS) foi feita a conjugação de pequenas quantidades de NADPH com um sistema catalítico redutor, impedindo a oxidação do NADPH a NADP⁺. Os resultados de absorbância foram lidos em multileitor de placas em 540nm (PerkinElmer, Victor X3).

Os dados de concentração com base nas absorbâncias encontradas foram calculados de acordo a seguinte equação da reta $NO=(ABS+0,0027)/0,0251$, onde ABS é igual a absorbância. A curva padrão correspondente à equação pode ser visualizada na figura 11.

Figura 11- Curva Padrão do Óxido Nítrico.

3.5.4 – Dosagem de ácido úrico

Foi realizada utilizando o Kit Ácido Úrico UOD-ANA (Labtest, Cat. 51-4/30).

O teste se assemelha à dosagem de colesterol total, baseando-se na produção de H_2O_2 a partir da reação do ácido úrico com oxigênio e água, catalisada pela uricase. Este H_2O_2 reage com o ácido 3,5-dicloro-3-hidroxibenzeno sulfonato (DHBS) e 4-aminoantipirina, na presença de peroxidase, produzindo o corante antipirilquinonimina, que apresenta pico de absorbância em 520 nm. As amostras foram lidas em espectrofotômetro a 520nm (Biospectro, SP-22).

Os dados de concentração com base nas absorbâncias encontradas foram calculados de acordo a seguinte equação da reta $\text{Ácido Úrico} = (\text{ABS} + 0,0174) / 0,019$, onde ABS é igual a absorbância. Para as amostras não quantificadas no dia da dosagem dos pontos da curva, fez-se a correção utilizando fator de correção dosando-se apenas um ponto da curva. A curva padrão correspondente pode ser visualizada na figura 12.

Figura 12- Curva Padrão do Ácido Úrico.

3.6- ANÁLISE ESTATÍSTICA

Foi investigada a ocorrência de valores discrepantes (*outliers*) por meio do cálculo do intervalo interquartil, onde se calculou a diferença entre o terceiro quartil (Q_3) e o primeiro quartil (Q_1), chamada de d_j . Considerou-se todo valor menor que $Q_1 - 3/2 d_j$ ou maior que $Q_3 + 3/2 d_j$, como sendo *outlier*, sendo os mesmos retirados dos cálculos matemáticos.

Com o objetivo de investigar a existência de diferenças estatisticamente significantes entre as variáveis estudadas entre os Grupos, aplicou-se o teste paramétrico, ANOVA dois fatores, quando satisfeita a suposição de normalidade e homocedasticidade (igualdade de variâncias) assim como, o não-paramétrico, *Kruskal wallis*, quando não satisfeita a suposição de normalidade, o que ocorreu no caso da variável PARASITEMIA. Os testes utilizados para testar a normalidade e a homocedasticidade das variáveis foram o Kolmogorov-Smirnov e Teste de Levene. Quando rejeitada hipótese de nulidade entre a diferença de médias entre as variáveis dos grupos estudados foi aplicado o teste de Tukey e quando detectada a diferença estatisticamente significativa entre os postos da mediana aplicou-se o teste de Dunn's.

A existência de correlação estatisticamente significativa entre as variáveis estudadas também foi analisada, sendo calculado o coeficiente de correlação de *Pearson* entre as variáveis estudadas. Para as correlações estatisticamente significativas são atribuídas intensidades sendo até 0,30 ($r < 0,30$) uma fraca correlação, entre 0,30 e 0,70 ($0,30 < r < 0,70$) moderada correlação e entre 0,70 e 1,00 ($0,70 < r < 1,00$) uma forte correlação, o sinal de positivo (+) ou negativo (-), do valor da correlação indica se a relação entre as variáveis é diretamente proporcional ou inversamente proporcional, respectivamente.

Para aplicação do teste ANOVA Dois Fatores e Kruskal Wallis foi utilizado o pacote estatístico SigmaStat versão 3.5 e para o cálculo de correlações o pacote estatístico SPSS versão 17.0. Para edição de tabelas e gráficos foram utilizados os programas Excel e Word do pacote Office 2007 de Microsoft. Todos os testes estatísticos foram aplicados considerando o nível de significância de 5%, ou seja, $p < 0,05$.

4- RESULTADOS

4.1- PARASITEMIA DOS CAMUNDONGOS INFECTADOS COM O *PLASMOSIUM BERGHEI* E SUBMETIDOS AOS TRATAMENTOS COM L-ARGININA, L-NAME, LNMMA, DEXAMETASONA E SOLUÇÃO SALINA

A figura 13 mostra a progressão da parasitemia nos diferentes grupos de animais infectados com o *P. berghei*. Cada grupo foi nomeado de acordo com o tratamento empregado nos animais. Os valores de p encontram-se discriminados na tabela 1.

Figura 13- Progressão temporal da parasitemia de camundongos infectados com o *P. berghei*, de acordo com o tratamento empregado. Grupo tratado com L-arginina (L-arg), grupo tratado com L-NAME (L-NAME), grupo tratado com L-NMMA (L-NMMA), grupo tratado com dexametasona (Dexa) e grupo infectado e tratado com solução salina (Cont).

Tabela 1- Parasitemia dos camundongos infectados com o *P. berghei* e submetidos aos tratamentos com L-arginina, LNAME, L-NMMA, dexametasona e solução salina (controles)

TRATAMENTOS	PARASITEMIA (%)									
	N	1 dia	N	5 dias	N	10 dias	N	15 dias	N	20 dias
Controle Positivo	15	0,76 ±0,24	15	5,2±1,12 [§]	9	15,9±4,46	6	37,5±13,20	2	53,0±26,87
Dexametasona	15	0,70 ±0,24	15	2,9±1,57	12	7,1±2,30 ^{&}	11	14,4±4,23 ^Δ	9	21,1±12,58 [≠]
L-NMMA	15	0,78 ±0,30	15	4,0±1,57	10	14,4±3,77	4	25,0±7,70	6	67,8±12,16
L-NAME	15	0,72 ±0,25	15	4,5±1,71 [#]	9	10,4±3,74 [@]	4	19,5±12,56 ^Φ	0	
L-arginina	15	0,8 0±0,24	15	5,6±1,65 [*]	7	12,4±1,40	7	37,6±10,67	5	70,4±15,27
Controle Negativo	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0

§ p= 0,016 vs. L-NMMA, p= 6,3x10⁻⁵ vs. dexametasona.

p= 0,02 vs. dexametasona.

* p= 0,012 vs. L-NMMA, p= 0,0001 vs. dexametasona.

& p= 3,9x10⁻⁵ vs. L-arginina, p= 0,022 vs. L-NAME, p= 1,74x10⁻⁵ vs. LNMMA, p= 1,16x10⁻⁵ vs. controle.

@ p= 0,03 vs. L-NMMA, p= 0,01 vs. controle.

Δ p= 6,8x10⁻⁶ vs. L-arginina, p= 0,0041 vs. L-NMMA, p= 7,3x10⁻⁵ vs. controle positivo.

Φ p= 0,03 vs. L-arginina.

≠ p= 2,8x10⁻⁵ vs. L-arginina, p= 0,02 vs. controle, p= 7,6x10⁻⁶ vs. L-NMMA.

4.2- SOBREVIDA DOS CAMUNDONGOS INFECTADOS COM O *P. BERGHEI* E SUBMETIDOS AOS TRATAMENTOS COM L-ARGININA, L-NAME, LNMMA, DEXAMETASONA E SOLUÇÃO SALINA

A figura 14 mostra a taxa percentual de sobrevivência, nos diferentes grupos, de camundongos infectados com o *P. berghei*. Cada grupo foi nomeado de acordo com o tratamento empregado nos animais. Os valores de p encontram-se discriminados na tabela 2 ($p \leq 0,05$).

Figura 14– Percentual de sobrevivência de camundongos infectados com o *P. berghei*, de acordo com o tratamento empregado. Grupo tratado com L-arginina (L-ARGININA), grupo tratado com L-NAME (L-NAME), grupo tratado com L-NMMA (L-NMMA), grupo tratado com dexametasona (DEXAMETASONA) e grupo infectado e tratado com solução salina (CONTROLE).

Tabela 2- Percentual de sobrevivência de camundongos infectados com o *P. berghei* e submetidos aos tratamentos com L-arginina, L-NAME, L-NMMA, dexametasona e solução salina (controles)

Dias	Sobrevivência (%)					
	L-ARGININA	L-NAME	L-NMMA	DEXAMETASONA*	CP	NP
0	100	100	100	100	100	100
1	100	97,3	100	100	100	100
2	100	96,7	100	100	100	100
3	100	96,7	100	100	100	100
4	100	95	100	100	100	100
5	100	91,7	100	100	100	100
6	97,8	88,8	97,8	97,8	100	100
7	95,5	84,4	97,8	95,5	97,8	100
8	88,8	82,2	88,8	93,3	93,3	100
9	86,7	80	82,2	93,3	77,8	100
10	66,6	71,1	73,3	91,1	64,4	100
11	63,3	66,7	66,7	90	60	100
12	60	56,7	53,3	90	53,3	100
13	60	50	46,7	86,7	53,3	100
14	56,7	50	43,3	86,7	50	100
15	53,3	46,7	36,7	86,7	46,7	100
16	46,7	26,7	36,7	86,6	46,7	100
17	46,7	20	36,7	86,6	46,7	100
18	46,7	6,7	36,7	80	46,7	100
19	46,7	6,7	36,7	73,3	33,3	100
20	33,3	0	36,7	60	20	100

* p= 0,005 vs L-arginina, p= 0,0008 vs L-NAME, p= 0,003 vs L-NMMA, p= 0,004 vs controle positivo, p<0,001 vs. controle negativo.

NP = Grupo Controle Negativo; CP = Grupo Controle positivo.

4.3- DOSAGENS PULMONARES

4.3.1- Capacidade Antioxidante Equivalente ao Trolox

A figura 15 mostra o comportamento da capacidade antioxidante equivalente ao trolox nos pulmões de camundongos infectados com o *P. berghei*. Cada grupo foi nomeado de acordo com o tratamento empregado nos animais. Os valores de p encontram-se discriminados nas tabelas 3 e 4. No 5º dia de infecção as seguintes comparações foram significativas: LNMMA vs. L-arginina ($p= 0,02$), dexametasona ($p= 0,002$) e controle ($p= 0,009$); no 10º dia, as comparações significativas foram: Controle vs. L-NAME ($p= 0,002$), L-NMMA ($p= 0,03$) e dexametasona ($p= 0,02$). No 15º as significativas foram: Dexametasona vs. controle ($p= 0,04$) e L-NMMA vs. L-arginina ($p= 0,02$) e dexametasona ($p= 0,04$). Já no 20º, as comparações diferentes foram: L-NMMA vs. L-arginina ($p= 0,02$), dexametasona ($P= 0,0007$) e controle ($p= 0,03$).

Figura 15- Capacidade Antioxidante Equivalente ao Trolox (TEAC) nos pulmões de camundongos infectados com o *P. berghei*, de acordo com o tratamento empregado. Grupo tratado com L-arginina (L-arg), grupo tratado com L-NAME (L-NAME), grupo tratado com L-NMMA (L-NMMA), grupo tratado com dexametasona (Dexa) e grupo infectado e tratado com solução salina (Cont).

Tabela 3- Capacidade Antioxidante equivalente ao Trolox (TEAC) nos pulmões de camundongos infectados com o *P. berghei* e submetidos aos tratamentos com L-arginina, LNAME, L-NMMA, dexametasona e solução salina (controles)

TRATAMENTO	TEAC(μM)									
	N	1 dia	N	5 dias	N	10 dias	N	15 dias	N	20 dias
Controle Positivo	15	11,4 \pm 1,7	15	11,3 \pm 2,21	9	11,4 \pm 1,6 [#]	7	10,5 \pm 0,8	2	11,1 \pm 0,2
Dexametasona	15	10,3 \pm 2,0	15	11,2 \pm 1,53	12	9,7 \pm 1,4	12	9,5 \pm 1,0 ^{&}	9	9,5 \pm 1,3
LNMMA	15	10,4 \pm 1,3	14	9,6 \pm 0,9 [*]	9	9,9 \pm 1,0	4	12,1 \pm 2,0 [@]	6	11,9 \pm 0,7 ^{\$}
LNAME	13	10,6 \pm 1,8	14	10,3 \pm 1,5	9	8,7 \pm 1,6	4	10,0 \pm 0,9	0	
L-arginina	15	10,6 \pm 1,7	15	10,5 \pm 1,2	5	10,2 \pm 0,3	8	9,6 \pm 1,3	5	10,8 \pm 0,9
Controle Negativo	10	10,1 \pm 1,6	10	14,7 \pm 4,0 ^{Δ}	10	13,4 \pm 3,0 ^{Φ}	10	10,7 \pm 2,5	10	11,6 \pm 2,2

N= número de amostras

Valores apresentados como média \pm desvio padrão

* p= 0,02 vs. L-arginina, p= 0,002 vs. dexametasona, p= 0,009 vs. controle positivo.

p= 0,002 vs. L-NAME, p= 0,03 vs. L-NMMA, p= 0,02 vs. dexametasona.

@ p= 0,02 vs. L-arginina, p= 0,04 vs. dexametasona.

& p= 0,04 vs. controle positivo.

\$ p= 0,02 vs. L-arginina, p= 0,0007 vs. dexametasona, p= 0,03 vs. controle positivo.

Δ p= 0,016 vs. controle positivo, p= 0,006 vs. dexametasona, p= 0,001 vs. L-arginina.

Φ p= 0,001 vs. dexametasona, p= 0,021 vs. L-arginina.

Tabela 4- Comparação por grupo da Capacidade Antioxidante equivalente ao Trolox (TEAC) nos pulmões de camundongos infectados com o *P. berghei* e submetidos aos tratamentos com L-arginina, L-NAME, L-NMMA, dexametasona e solução salina (controles)

TEAC		
TRATAMENTO	Comparação	P
L-Arginina	24h vs. 15 dias	0,362
	24h vs. 10 dias	0,894
	24h vs. 5 dias	0,998
	5 dias vs. 15 dias	0,446
	5 dias vs. 10 dias	0,936
	10 dias vs. 15 dias	0,929
L-NAME	24h vs. 10 dias	0,018
	24h vs. 15 dias	0,892
	24h vs. 5 dias	0,937
	5 dias vs. 10 dias	0,069
	5 dias vs. 15 dias	0,988
	15 dias vs. 10 dias	0,479
L-NMMA	15 dias vs. 5 dias	0,021
	15 dias vs. 10 dias	0,077
	15 dias vs. 24h	0,195
	24h vs. 5 dias	0,504
	24h vs. 10 dias	0,865
	10 dias vs. 5 dias	0,971
Dexametasona	5 dias vs. 15 dias	0,018
	5 dias vs. 10 dias	0,060
	5 dias vs. 24h	0,402
	24h vs. 15 dias	0,463
	24h vs. 10 dias	0,734
	10 dias vs. 15 dias	0,977
Controle Positivo	24h vs. 15 dias	0,541
	24h vs. 5 dias	1,000
	24h vs. 10 dias	1,000
	10 dias vs. 15 dias	0,663
	10 dias vs. 5 dias	1,000
	5 dias vs. 15 dias	0,597
Controle Negativo	24h vs. 15 dias	0,540
	24h vs. 5 dias	0,008
	24h vs. 10 dias	0,011
	10 dias vs. 15 dias	0,041
	10 dias vs. 5 dias	0,446
	5 dias vs. 15 dias	0,016

4.3.2- Substâncias Reativas ao Ácido Tiobarbitúrico

A figura 16 mostra o comportamento das Substâncias Reativas ao ácido Tiobarbitúrico nos pulmões de camundongos infectados com o *P. berghei*. Cada grupo foi nomeado de acordo com o tratamento empregado nos animais. Os valores de p encontram-se discriminados nas tabelas 5 e 6. No 1º dia de infecção as seguintes comparações foram significativas: controle vs. L-arginina ($p= 0,025$), L-NMMA ($p= 0,046$); no 5º dia, as comparações significativas foram: L-NMMA vs. L-NAME ($p= 0,043$) e dexametasona ($p= 0,002$), assim como L-arginina vs. dexametasona ($p= 0,013$). No 10º as significativas foram: L-NAME vs. L-arginina ($p= 0,02$), dexametasona ($p= 0,009$), controle ($p= 0,01$). Já no 20º, as comparações diferentes foram: dexametasona vs. L-arginina ($p= 0,03$) e L-NMMA ($p= 0,02$).

Figura 16 - Concentração de Substâncias Reativas ao Ácido Tiobarbitúrico (TBARS) nos pulmões de camundongos infectados com o *P. berghei*, de acordo com o tratamento empregado. Grupo tratado com L-arginina (L-arg), grupo tratado com L-NAME (L-NAME), grupo tratado com L-NMMA (L-NMMA), grupo tratado com dexametasona (Dexa) e grupo infectado e tratado com solução salina (Cont).

Tabela 5- Concentração das Substâncias Reativas ao Ácido Tiobarbitúrico (TBARS) nos pulmões de camundongos infectados com o *P. berghei* e submetidos aos tratamentos com L-arginina, LNAME, L-NMMA, dexametasona e solução salina (controles)

TRATAMENTO	TBARS (nmol/mL)									
	N	1 dia	N	5 dias	N	10 dias	N	15 dias	N	20 dias
Controle positivo	15	97 ±14*	15	94±13	9	94±5	7	90±9	2	93±11
Dexametasona	15	100 ±16	15	99±10@	11	94±7	12	84±12	9	91±13 [§]
LNMMMA	15	109 ±17	13	87±7 [#]	9	89±14	4	90±14	6	109±14
LNAME	12	110 ±20	14	97±15	9	81±12 ^{&}	4	85±6	0	
L-arginina	14	112 ±19	15	90±9	6	97±10	8	96±17	5	113±20
Controle Negativo	10	94±16 ^Δ	10	94±17	10	96±43	10	96±20	10	92±14

N= número de amostras

Valores apresentados como média ± desvio padrão

* p= 0,025 vs. L-arginina, p= 0,046 vs. L-NMMA.

p= 0,043 vs. L-NAME, p= 0,002 vs. dexametasona.

@ p= 0,013 vs. L-arginina.

& p= 0,02 vs. L-arginina, p= 0,009 vs. dexametasona, p= 0,01 vs. controle positivo.

§ p= 0,03 vs. L-arginina, p= 0,02 vs. L-NMMA.

Δ p= 0,021 vs. vs. L-arginina.

Tabela 6- Comparação por grupo da Concentração das Substâncias Reativas ao Ácido Tiobarbitúrico (TBARS) nos pulmões de camundongos infectados com o *P. berghei* e submetidos aos tratamentos com L-arginina, L-NAME, L-NMMA, dexametasona e solução salina (controles)

TBARS		
TRATAMENTO	Comparação	P
L-Arginina	24h vs. 5 dias	<0,001
	24h vs. 15 dias	0,033
	24h vs. 10 dias	0,096
	10 dias vs. 5 dias	0,646
	10 dias vs. 15 dias	0,999
	15 dias vs. 5 dias	0,684
L-NAME	24h vs. 10 dias	<0,001
	24h vs. 15 dias	0,001
	24h vs. 5 dias	0,056
	5 dias vs. 10 dias	0,107
	5 dias vs. 15 dias	0,224
	15 dias vs. 10 dias	0,973
L-NMMA	24h vs. 5 dias	<0,001
	24h vs. 10 dias	0,002
	24h vs. 15 dias	0,046
	15 dias vs. 5 dias	0,988
	15 dias vs. 10 dias	1,000
	10 dias vs. 5 dias	0,981
Dexametasona	24h vs. 15 dias	0,008
	24h vs. 10 dias	0,620
	24h vs. 5 dias	0,979
	5 dias vs. 15 dias	0,025
	5 dias vs. 10 dias	0,831
	10 dias vs. 15 dias	0,271
Controle	24h vs. 15 dias	0,645
	24h vs. 5 dias	0,892
	24h vs. 10 dias	0,932
	10 dias vs. 15 dias	0,943
	10 dias vs. 5 dias	1,000
	5 dias vs. 15 dias	0,931
Controle Negativo	24h vs. 15 dias	0,856
	24h vs. 5 dias	0,934
	24h vs. 10 dias	0,908
	10 dias vs. 15 dias	0,990
	10 dias vs. 5 dias	0,875
	5 dias vs. 15 dias	0,801

4.3.3- Nitritos e Nitratos

A figura 17 mostra o comportamento de Nitritos e Nitratos nos pulmões de camundongos infectados com o *P. berghei*. Cada grupo foi nomeado de acordo com o tratamento empregado nos animais. Os valores de p encontram-se discriminados nas tabelas 7 e 8. No 1º dia de infecção as seguintes comparações foram significativas: L-NMMA vs. L-NAME ($p= 0,01$), dexametasona ($p= 0,008$) e controle ($p= 8,9 \times 10^{-5}$), assim como dexametasona vs. controle ($p= 0,04$), L-arginina vs. L-NAME ($p= 0,03$), dexametasona ($p= 0,03$) e controle ($p= 0,0005$); no 5º dia, as comparações significativas foram: dexametasona vs. L-arginina ($p= 0,02$) e L-NMMA ($p= 0,04$). No 10º as significativas foram: L-NMMA vs. dexametasona ($p= 0,0002$) e controle ($p= 0,001$); L-NAME vs. dexametasona ($P= 0,01$) e controle ($p= 0,04$); L-arginina vs. L-NAME ($p= 0,017$), L-NMMA ($p= 0,03$), dexametasona ($p= 3,2 \times 10^{-5}$) e controle ($p= 1,5 \times 10^{-4}$).

Figura 17- Concentração de Nitritos e Nitratos nos pulmões de camundongos infectados com o *P. berghei*, de acordo com o tratamento empregado. Grupo tratado com L-arginina (L-arg), grupo tratado com L-NAME (L-NAME), grupo tratado com L-NMMA (L-NMMA), grupo tratado com dexametasona (Dexa) e grupo infectado e tratado com solução salina (Cont).

Tabela 7- Concentração de Nitritos e Nitratos (NN) nos pulmões de camundongos infectados com o *P. berghei* e submetidos aos tratamentos com L-arginina, LNAME, L-NMMA, dexametasona e solução salina (controles)

TRATAMENTO	Nitritos e Nitratos (μM)									
	N	1 dia	N	5 dias	N	10 dias	N	15 dias	N	20 dias
Controle	15	62,6 \pm 14,3	15	48,5 \pm 17,5	9	43,8 \pm 6,5	7	45,4 \pm 17,3	2	60,0 \pm 4,1
Dexametasona	15	52,8 \pm 10,1 #	15	60,4 \pm 22,4&	10	45,6 \pm 6,3	12	57,1 \pm 22,0	9	49,7 \pm 12,1
LNMMMA	15	43,7 \pm 7,1*	15	45,6 \pm 14,2	9	33,1 \pm 5,0 ^Δ	4	51,9 \pm 13,5	5	49,1 \pm 16,2
LNAME	15	56,4 \pm 16,8	13	49,3 \pm 6,2	9	36,7 \pm 7,3 ^Φ	4	59,9 \pm 24,5	0	
L-arginina	13	44,4 \pm 9,7 [@]	14	44,0 \pm 11,7	5	27,3 \pm 2,3 ^Φ	8	42,9 \pm 7,8	5	47,5 \pm 11,3
Controle Negativo	10	37,0 \pm 11,5 [¥]	10	23,5 \pm 5,2 [£]	10	18,1 \pm 3,0 ^ε	10	24,3 \pm 7,1 ^δ	10	35,7 \pm 14,4

N= número de amostras

Valores apresentados como média \pm desvio padrão

* p= 0,01 vs. L-NAME, p= 0,008 vs. dexametasona, p= $8,9 \times 10^{-5}$ vs. controle positivo.

p= 0,04 vs. controle positivo, p= 0,001 vs. controle negativo.

@ p= 0,03 vs. L-NAME, p= 0,03 vs. dexametasona, p= 0,0005 vs. controle positivo.

& p= 0,02 vs. L-arginina, p= 0,04 vs. L-NMMA, p<0,001 vs. controle negativo.

\$ p= 0,01 vs. dexametasona, p= 0,04 vs. controle positivo.

Δ p= 0,002 vs. dexametasona, p= 0,001 vs. controle positivo.

Φ p= 0,017 vs. L-NAME, p= 0,03 vs. L-NMMA, p= $3,2 \times 10^{-5}$ vs. dexametasona, p= $1,5 \times 10^{-4}$ vs. controle positivo, p<0,001 vs. controle negativo.

¥ p<0,001 vs. controle positivo.

£ p <0,001 vs. controle positivo e L=arginina.

ε p <0,001 vs. controle positivo e dexametasona.

δ p= 0,004 vs. controle positivo, p< 0,001 vs. dexametasona e L-arginina.

Tabela 8- Comparação por grupo da concentração de Nitritos e Nitratos (NN) nos pulmões de camundongos infectados com o *P. berghei* e submetidos aos tratamentos com L-arginina, L-NAME, L-NMMA, dexametasona e solução salina (controles)

Nitritos e Nitratos		
TRATAMENTO	Comparação	P
L-Arginina	24h vs. 10 dias	0,074
	24h vs. 15 dias	0,995
	24h vs. 5 dias	1,000
	5 dias vs. 10 dias	0,078
	5 dias vs. 15 dias	0,997
	15 dias vs. 10 dias	0,181
L-NAME	24h vs. 10 dias	0,005
	24h vs. 5 dias	0,564
	24h vs. 15 dias	0,957
	15 dias vs. 10 dias	0,333
	15 dias vs. 5 dias	0,991
	5 dias vs. 10 dias	0,152
L-NMMA	15 dias vs. 10 dias	0,096
	15 dias vs. 24h	0,708
	15 dias vs. 5 dias	0,845
	5 dias vs. 10 dias	0,124
	5 dias vs. 24h	0,981
	24h vs. 10 dias	0,244
Dexametasona	5 dias vs. 10 dias	0,038
	5 dias vs. 24h	0,419
	5 dias vs. 15 dias	0,923
	15 dias vs. 10 dias	0,198
	15 dias vs. 24h	0,848
	24h vs. 10 dias	0,565
Controle	24h vs. 10 dias	0,006
	24h vs. 15 dias	0,029
	24h vs. 5 dias	0,026
	5 dias vs. 10 dias	0,851
	5 dias vs. 15 dias	0,962
	15 dias vs. 10 dias	0,995
Controle Negativo	24h vs. 15 dias	0,011
	24h vs. 5 dias	0,005
	24h vs. 10 dias	0,001
	10 dias vs. 15 dias	0,113
	10 dias vs. 5 dias	0,131
	5 dias vs. 15 dias	0,782

4.3.4- Ácido Úrico

A figura 18 mostra o comportamento das concentrações de Ácido Úrico nos pulmões de camundongos infectados com o *P. berghei*. Cada grupo foi nomeado de acordo com o tratamento empregado nos animais. Os valores de p encontram-se discriminados nas tabelas 9 e 10. No 1º dia de infecção as seguintes comparações foram significativas: L-NMMA vs. L-arginina ($p= 2,1 \times 10^{-4}$) e dexametasona ($p= 3,7 \times 10^{-6}$); L-NAME vs. L-arginina ($p= 0,03$) e controle ($p= 0,016$); L-arginina vs. dexametasona ($p= 0,03$) e controle ($p= 4,4 \times 10^{-6}$); no 5º dia, as comparações significativas foram: L-NMMA vs. L-arginina ($p= 8,1 \times 10^{-4}$) e controle ($p= 0,048$); L-arginina vs. L-NAME ($p= 1,9 \times 10^{-4}$), controle ($p= 5,7 \times 10^{-4}$) e dexametasona ($p= 1,4 \times 10^{-4}$). No 10º as significativas foram: controle vs. L-arginina ($p= 9,5 \times 10^{-4}$), L-NAME ($p= 0,001$) e dexametasona ($p= 0,01$); dexametasona vs. L-arginina ($p= 0,005$) e L-NAME ($p= 0,05$).

Figura 18- Concentração de Ácido Úrico nos pulmões de camundongos infectados com o *P. berghei*, de acordo com o tratamento empregado. Grupo tratado com L-arginina (L-arg), grupo tratado com L-NAME (L-NAME), grupo tratado com L-NMMA (L-NMMA), grupo tratado com dexametasona (Dexa) e grupo infectado e tratado com solução salina (Cont).

Tabela 9- Concentração de Ácido Úrico nos pulmões de camundongos infectados com o *P. berghei* e submetidos aos tratamentos com L-arginina, L-NAME, L-NMMA, dexametasona e solução salina (controles)

TRATAMENTO	Ácido Úrico (mg/dL)									
	N	1 dia	N	5 dias	N	10 dias	N	15 dias	N	20 dias
Controle	15	112±26	14	118±48	9	136±34 ^A	6	79±8	2	80±10
Dexametasona	15	94±33	14	105±30	12	101±22 ^Φ	12	68±18	9	68±22
LNMMMA	15	102 ±29 [#]	15	90±20 ^{&}	10	101±41	4	86±34	5	99±5 ^α
LNAME	13	84±32 [*]	14	99±25	9	77±31	4	78±19	0	
L-arginina	15	60 ±24 [@]	14	65±15 ^{\$}	6	68±1	6	43±16 ^Δ	5	55±20
Controle Negativo	10	59±12 [¥]	10	61±14 [£]	10	64±16 ^ε	10	53±11 ^δ	10	62±19

N= número de amostras

Valores apresentados como média ± desvio padrão

* p= 0,03 vs. L-arginina, p= 0,016 vs. controle.

p= 2,1x10⁻⁴ vs. L-arginina, p= 3,7x10⁻⁶ vs. dexametasona.

@ p= 0,03 vs. dexametasona, p= 4,4x10⁻⁶ vs. controle positivo.

& p= 8,1x10⁻⁴ vs. L-arginina, p= 0,048 vs. controle positivo.

\$ p= 1,9x10⁻⁴ vs. L-NAME, p= 5,7x10⁻⁴ vs. controle, p= 1,4x10⁻⁴ vs. dexametasona.

Δ p= 9,5x10⁻⁴ vs. L-arginina, p= 0,001 vs. L-NAME, p= 0,01 vs. dexametasona.

Φ p= 0,005 vs. L-arginina, p= 0,05 vs. L-NAME.

≠ p= 0,01 vs. L-NAME, p= 0,03 vs. L-NMMA, p= 0,01 vs. dexametasona, p= 7,1x10⁻⁴ vs. controle.

α p= 0,002 vs. L-arginina, p= 0,01 vs. dexametasona, p= 0,02 vs. controle.

¥ p<0,001 vs. controle positivo e dexametasona.

£ p <0,001 vs. controle positivo e dexametasona.

ε p <0,001 vs. controle positivo e dexametasona.

δ p < 0,001 vs. controle positivo e dexametasona.

Tabela 10- Comparação por grupo da concentração de Ácido Úrico nos pulmões de camundongos infectados com o *P. berghei* e submetidos aos tratamentos com L-arginina, L-NAME, L-NMMA, dexametasona e solução salina (controles)

Ácido Úrico		
TRATAMENTO	Comparação	P
L-Arginina	10 dias vs. 15 dias	0,464
	10 dias vs. 24h	0,952
	10 dias vs. 5 dias	0,997
	5 dias vs. 15 dias	0,389
	5 dias vs. 24h	0,972
	24h vs. 15 dias	0,589
L-NAME	5 dias vs. 10 dias	0,252
	5 dias vs. 15 dias	0,562
	5 dias vs. 24h	0,514
	24h vs. 10 dias	0,933
	24h vs. 15 dias	0,984
	15 dias vs. 10 dias	1,000
L-NMMA	24h vs. 15 dias	0,763
	24h vs. 5 dias	0,685
	24h vs. 10 dias	1,000
	10 dias vs. 15 dias	0,809
	10 dias vs. 5 dias	0,785
	5 dias vs. 15 dias	0,994
Dexametasona	5 dias vs. 15 dias	0,006
	5 dias vs. 24h	0,758
	5 dias vs. 10 dias	0,989
	10 dias vs. 15 dias	0,022
	10 dias vs. 24h	0,924
	24h vs. 15 dias	0,080
Controle Positivo	10 dias vs. 15 dias	<0,001
	10 dias vs. 24h	0,191
	10 dias vs. 5 dias	0,456
	5 dias vs. 15 dias	0,026
	5 dias vs. 24h	0,940
	24h vs. 15 dias	0,077
Controle Negativo	24h vs. 15 dias	0,246
	24h vs. 5 dias	0,750
	24h vs. 10 dias	0,491
	10 dias vs. 15 dias	0,104
	10 dias vs. 5 dias	0,712
	5 dias vs. 15 dias	0,712

4.3.5- Estudos de Correlação em Amostras Pulmonares

4.3.5.1- Correlação TBARS e TEAC

A figura 19 mostra os gráficos de correlação de TBARS e TEAC nas amostras pulmonares de camundongos infectados com o *P. berghei* e submetidos aos tratamentos com L-arginina, L-NAME, L-NMMA, dexametasona e solução salina (controle). Os gráficos são apresentados por tratamento isolado e com todas as amostras de todos os tratamentos simultaneamente, sendo que o grupo controle apresentou correlação moderada ($r= 0,32$; $P= 0,024$), a dexametasona ($r= 0,23$; $p= 0,031$) e todos os grupos ($r= 0,18$; $p= 0,002$) apresentaram correlação fraca. No entanto, L-NMMA ($r= 0,23$; $p= 0,098$), L-NAME ($r= 0,19$; $p=0,116$) e L-arginina ($r= 0,05$; $p= 0,821$) não apresentaram correlação significativa). No 15º as significativas foram: L-arginina vs. L-NAME ($p= 0,01$), L-NMMA ($p= 0,03$), dexametasona ($p= 0,01$) e controle ($p= 7,1 \times 10^{-4}$). Já no 20º dia as comparações diferentes foram: L-NMMA vs. L-arginina ($p= 0,002$) e vs. dexametasona ($p=0,02$).

Figura 19- Correlação entre Substâncias Reativas ao Ácido Tiobarbitúrico (TBARS) e Capacidade Antioxidante Equivalente ao Trolox (TEAC) em amostras pulmonares de camundongos infectados pelo *P. berghei*. Todos os Grupos = correlação realizada com todos os pontos de todos os grupos simultaneamente; Controle = correlação realizada apenas com os pontos do grupo controle positivo. L-arginina = correlação realizada apenas com os pontos do grupo L-arginina; L-NAME = correlação realizada apenas com os pontos do grupo L-NAME; L-NMMA = correlação realizada apenas com os pontos do grupo L-NMMA; Dexametasona = correlação realizada apenas com os pontos do grupo Dexametasona.

4.3.5.2- Correlação TBARS e Nitritos e Nitratos

A figura 20 mostra os gráficos de correlação de TBARS e NN nas amostras pulmonares de camundongos infectados com o *P. berghei* e submetidos aos tratamentos com L-arginina, LNAME, L-NMMA, dexametasona e solução salina (controle). Os gráficos são apresentados por tratamento isolado e com todas as amostras de todos os tratamentos simultaneamente. Nenhum grupo apresentou correlação significativa: grupo controle ($r= 0,20$; $p= 0,07$), dexametasona ($r=-0,22$; $p=0,092$), L-NMMA ($r=-0,02$; $p=0,998$), L-NAME ($r=-0,09$; $p=0,497$) e L-arginina ($r=-0,01$; $p=0,469$) e todos os grupos ($r=-0,12$; $p=0,06$).

Figura 20- Correlações entre Substâncias Reativas ao Ácido Tiobarbitúrico (TBARS) e Nitritos e Nitratos (NN) em amostras pulmonares de camundongos infectados pelo *P. berghei*. Todos os Grupos = correlação realizada com todos os pontos de todos os grupos simultaneamente; Controle = correlação realizada apenas com os pontos do grupo controle positivo. L-arginina = correlação realizada apenas com os pontos do grupo L-arginina; L-NAME = correlação realizada apenas com os pontos do grupo L-NAME; L-NMMA = correlação realizada apenas com os pontos do grupo L-NMMA; Dexametasona = correlação realizada apenas com os pontos do grupo Dexametasona.

4.3.5.3- Correlação TBARS e Ácido Úrico

A figura 21 mostra os gráficos de correlação de TBARS e Ácido Úrico nas amostras pulmonares de camundongos infectados com o *P. berghei* e submetidos aos tratamentos com L-arginina, L-NAME, L-NMMA, dexametasona e solução salina (controle). Os gráficos são apresentados por tratamento isolado e com todas as amostras de todos os tratamentos simultaneamente. Os grupos controle ($r= 0,33$; $p= 0,02$) e dexametasona ($r=0,26$; $p=0,041$) apresentaram correlação moderada. Os grupos tratados com L-NMMA ($r=0,07$; $p=0,631$), L-NAME ($r=-0,09$; $p=0,583$) e L-arginina ($r=-0,08$; $p=0,140$) não apresentaram correlação significativa. Da mesma forma a correlação para todos os grupos também não aconteceu de maneira significativa ($r=0,03$; $p=0,939$).

Figura 21- Correlações entre Substâncias Reativas ao Ácido Tiobarbitúrico (TBARS) e Ácido Úrico em amostras pulmonares de camundongos infectados pelo *P. berghei*. Todos os Grupos = correlação realizada com todos os pontos de todos os grupos simultaneamente; Controle = correlação realizada apenas com os pontos do grupo controle positivo. L-arginina = correlação realizada apenas com os pontos do grupo L-arginina; L-NAME = correlação realizada apenas com os pontos do grupo L-NAME; L-NMMA = correlação realizada apenas com os pontos do grupo L-NMMA; Dexametasona = correlação realizada apenas com os pontos do grupo Dexametasona.

4.3.5.4- Correlação TBARS e Parasitemia

A figura 22 mostra os gráficos de correlação de TBARS e Parasitemia nas amostras pulmonares de camundongos infectados com o *P. berghei* e submetidos aos tratamentos com L-arginina, L-NAME, L-NMMA, dexametasona e solução salina (controle). Os gráficos são apresentados por tratamento isolado e com todas as amostras de todos os tratamentos simultaneamente. Os grupos que apresentaram correlação negativa e moderada foram: dexametasona ($r=-0,29$; $p=0,026$) e L-NAME ($r=-0,39$; $p=0,001$). Por outro lado, o grupo controle ($r=0,10$; $p=0,2$), o L-NMMA ($r=0,15$; $p=0,312$) e o L-arginina ($r=0,06$; $p=0,673$) não apresentaram correlação significativa. Da mesma forma todos os grupos também não apresentaram correlação significativa ($r=0,01$; $p=0,958$).

Figura 22- Correlações entre Substâncias Reativas ao Ácido Tiobarbitúrico (TBARS) e percentual de Parasitemia em amostras pulmonares de camundongos infectados pelo *P. berghei*. Todos os Grupos = correlação realizada com todos os pontos de todos os grupos simultaneamente; Controle = correlação realizada apenas com os pontos do grupo controle positivo. L-arginina = correlação realizada apenas com os pontos do grupo L-arginina; L-NAME = correlação realizada apenas com os pontos do grupo L-NAME; L-NMMA = correlação realizada apenas com os pontos do grupo L-NMMA; Dexametasona = correlação realizada apenas com os pontos do grupo Dexametasona.

4.3.5.5- Correlação TEAC e Nitritos e Nitratos

A figura 23 mostra os gráficos de correlação de TEAC e Nitritos e Nitratos nas amostras pulmonares de camundongos infectados com o *P. berghei* e submetidos aos tratamentos com L-arginina, L-NAME, L-NMMA, dexametasona e solução salina (controle). Os gráficos são apresentados por tratamento isolado e com todas as amostras de todos os tratamentos simultaneamente. Todos os grupos exceto o L-NAME ($r=0,20$; $p=0,162$), apresentaram correlação moderada: grupo controle ($r=0,45$; $p=0,002$), dexametasona ($r=0,34$; $p=0,008$), L-NMMA ($r=0,33$; $p=0,040$) e L-arginina ($r=0,40$; $p=0,036$). A correlação para todos os grupos também se apresentou moderada ($r= 0,33$; $p=2,08 \times 10^{-6}$).

Figura 23- Correlações entre Capacidade Antioxidante Equivalente ao Trolox (TEAC) e Nitritos e Nitratos em amostras pulmonares de camundongos infectados pelo *P. berghei*. Todos os Grupos = correlação realizada com todos os pontos de todos os grupos simultaneamente; Controle = correlação realizada apenas com os pontos do grupo controle positivo. L-arginina = correlação realizada apenas com os pontos do grupo L-arginina; L-NAME = correlação realizada apenas com os pontos do grupo L-NAME; L-NMMA = correlação realizada apenas com os pontos do grupo L-NMMA; Dexametasona = correlação realizada apenas com os pontos do grupo Dexametasona.

4.3.5.6- Correlação TEAC e Ácido Úrico

A figura 24 mostra os gráficos de correlação de TEAC e Ácido Úrico nas amostras pulmonares de camundongos infectados com o *P. berghei* e submetidos aos tratamentos com L-arginina, L-NAME, L-NMMA, dexametasona e solução salina (controle). Os gráficos são apresentados por tratamento isolado e com todas as amostras de todos os tratamentos simultaneamente. Todos os grupos apresentaram correlação significativa, sendo ela forte para o grupo controle ($r= 0,80$; $p=1,9 \times 10^{-7}$) e moderada para os tratados com dexametasona ($r=0,64$; $p=1,18 \times 10^{-6}$), L-NMMA ($r=0,68$; $p= 2,4 \times 10^{-4}$), L-NAME ($r=0,40$; $p=0,021$) e L-arginina ($r=0,67$; $p=2,15 \times 10^{-9}$). Da mesma forma a correlação para todos os grupos também se apresentou moderada ($r=0,61$; $p=2,04 \times 10^{-21}$).

Figura 24- Correlações entre Capacidade Antioxidante Equivalente ao Trolox (TEAC) e Ácido Úrico em amostras pulmonares de camundongos infectados pelo *P. berghei*. Todos os Grupos = correlação realizada com todos os pontos de todos os grupos simultaneamente; Controle = correlação realizada apenas com os pontos do grupo controle positivo. L-arginina = correlação realizada apenas com os pontos do grupo L-arginina; L-NAME = correlação realizada apenas com os pontos do grupo L-NAME; L-NMMA = correlação realizada apenas com os pontos do grupo L-NMMA; Dexametasona = correlação realizada apenas com os pontos do grupo Dexametasona.

4.3.5.7- Correlação TEAC e Parasitemia

A figura 25 mostra os gráficos de correlação de TEAC e Parasitemia nas amostras pulmonares de camundongos infectados com o *P. berghei* e submetidos aos tratamentos com L-arginina, L-NAME, L-NMMA, dexametasona e solução salina (controle). Os gráficos são apresentados por tratamento isolado e com todas as amostras de todos os tratamentos simultaneamente. O grupo controle não apresentou correlação significativa ($r=-0,11$; $p=0,026$), assim como os tratados com dexametasona ($r=-0,25$; $p=0,067$), L-NAME ($r=-0,26$; $p=0,098$) e L-arginina ($r=0,005$; $p=0,890$). Por outro lado, o grupo tratado com L-NMMA apresentou correlação moderada ($r=0,03$; $p=0,867$), os tratados com L-NAME também não apresentaram correlação significativa ($r=0,49$; $p=3,6 \times 10^{-4}$). A correlação para todos os grupos também não apresentou significância estatística ($r=0,07$; $p=0,385$).

Figura 25- Correlações entre Capacidade Antioxidante Equivalente ao Trolox (TEAC) e percentual de Parasitemia em amostras pulmonares de camundongos infectados pelo *P. berghei*. Todos os Grupos = correlação realizada com todos os pontos de todos os grupos simultaneamente; Controle = correlação realizada apenas com os pontos do grupo controle positivo. L-arginina = correlação realizada apenas com os pontos do grupo L-arginina; L-NAME = correlação realizada apenas com os pontos do grupo L-NAME; L-NMMA = correlação realizada apenas com os pontos do grupo L-NMMA; Dexametasona = correlação realizada apenas com os pontos do grupo Dexametasona.

4.3.5.8- Correlação entre Nitritos e Nitratos e Ácido Úrico

A figura 26 mostra os gráficos de correlação de Nitritos e Nitratos e Ácido Úrico nas amostras pulmonares de camundongos infectados com o *P. berghei* e submetidos aos tratamentos com L-arginina, L-NAME, L-NMMA, dexametasona e solução salina (controle). Os gráficos são apresentados por tratamento isolado e com todas as amostras de todos os tratamentos simultaneamente. O grupo controle apresentou correlação moderada ($r= 0,42$; $p= 0,009$), assim como os tratados com L-NAME ($r=0,36$; $p=0,029$). Os tratados com dexametasona apresentaram correlação fraca ($r= 0,26$; $p= 0,045$) e o grupo L-NMMA não apresentou correlação significativa ($r= 0,10$; $p=0,532$), assim como os tratados com L-arginina ($r=0,15$; $p=0,474$). A correlação para todos os grupos se apresentou moderada ($r=0,33$; $p=1,7 \times 10^{-4}$).

Figura 26- Correlações entre Nitritos e Nitratos e Ácido Úrico em amostras pulmonares de camundongos infectados pelo *P. berghei*. Todos os Grupos = correlação realizada com todos os pontos de todos os grupos simultaneamente; Controle = correlação realizada apenas com os pontos do grupo controle positivo. L-arginina = correlação realizada apenas com os pontos do grupo L-arginina; L-NAME = correlação realizada apenas com os pontos do grupo L-NAME; L-NMMA = correlação realizada apenas com os pontos do grupo L-NMMA; Dexametasona = correlação realizada apenas com os pontos do grupo Dexametasona.

4.3.5.9- Correlação entre Nitritos e Nitratos e Parasitemia

A figura 27 mostra os gráficos de correlação de Nitritos e Nitratos e Parasitemia nas amostras pulmonares de camundongos infectados com o *P. berghei* e submetidos aos tratamentos com L-arginina, L-NAME, L-NMMA, dexametasona e solução salina (controle). Os gráficos são apresentados por tratamento isolado e com todas as amostras de todos os tratamentos simultaneamente. Nenhum dos grupos apresentou correlação significativa: Controle ($r=-0,26$; $p=0,096$), dexametasona ($r=-0,03$; $p=0,754$), L-NMMA ($r=0,12$; $p=0,316$), L-NAME ($r=0,08$; $p=0,653$), L-arginina ($r=0,16$; $p=0,412$) e para todos os grupos ($r=-0,05$; $p=0,269$).

Figura 27- Correlações entre Nitritos e Nitratos e Parasitemia em amostras pulmonares de camundongos infectados pelo *P. berghei*. Todos os Grupos = correlação realizada com todos os pontos de todos os grupos simultaneamente; Controle = correlação realizada apenas com os pontos do grupo controle positivo. L-arginina = correlação realizada apenas com os pontos do grupo L-arginina; L-NAME = correlação realizada apenas com os pontos do grupo L-NAME; L-NMMA = correlação realizada apenas com os pontos do grupo L-NMMA; Dexametasona = correlação realizada apenas com os pontos do grupo Dexametasona.

4.3.5.10- Correlação entre Ácido Úrico e Parasitemia

A figura 28 mostra os gráficos de correlação de Ácido Úrico e Parasitemia nas amostras pulmonares de camundongos infectados com o *P. berghei* e submetidos aos tratamentos com L-arginina, L-NAME, L-NMMA, dexametasona e solução salina (controle). Os gráficos são apresentados por tratamento isolado e com todas as amostras de todos os tratamentos simultaneamente. O grupo controle não apresentou correlação significativa ($r=-0,18$; $p=0,07$), assim como o L-NMMA ($r=-0,02$; $p=0,959$), L-NAME ($r=-0,07$; $p=0,610$). No entanto, os tratados com dexametasona apresentaram correlação negativa moderada ($r=-0,37$; $p=0,013$). Por outro lado, a correlação para todos os grupos apresentou correlação fraca ($r=-0,16$; $p=0,017$).

Figura 28- Correlações entre Ácido Úrico e Parasitemia em amostras pulmonares de camundongos infectados pelo *P. berghei*. Todos os Grupos = correlação realizada com todos os pontos de todos os grupos simultaneamente; Controle = correlação realizada apenas com os pontos do grupo controle positivo. L-arginina = correlação realizada apenas com os pontos do grupo L-arginina; L-NAME = correlação realizada apenas com os pontos do grupo L-NAME; L-NMMA = correlação realizada apenas com os pontos do grupo L-NMMA; Dexametasona = correlação realizada apenas com os pontos do grupo Dexametasona.

4.4- DOSAGENS CEREBRAIS

4.4.1- Capacidade Antioxidante Equivalente ao Trolox

A figura 29 mostra o comportamento da capacidade antioxidante equivalente ao trolox nos cérebros de camundongos infectados com o *P. berghei*. Cada grupo foi nomeado de acordo com o tratamento empregado nos animais. Os valores de p encontram-se discriminados nas tabelas 11 e 12. No 10º dia de infecção as seguintes comparações foram significativas: controle vs. L-arginina ($p= 0,03$) e dexametasona ($p= 0,048$). No 15º as comparações significativas foram: dexametasona vs. L-arginina ($p= 0,04$), L-NAME ($p= 0,01$), L-NMMA ($p= 0,001$) e controle ($p= 0,0005$).

Figura 29- Capacidade Antioxidante Equivalente ao Trolox (TEAC) nos cérebros de camundongos infectados com o *P. berghei*, de acordo com o tratamento empregado. Grupo tratado com L-arginina (L-arg), grupo tratado com L-NAME (L-NAME), grupo tratado com L-NMMA (L-NMMA), grupo tratado com dexametasona (Dexa) e grupo infectado e tratado com solução salina (Cont).

Tabela 11- Capacidade Antioxidante equivalente ao Trolox (TEAC) nos cérebros de camundongos infectados com o *P. berghei* e submetidos aos tratamentos com L-arginina, L-NAME, L-NMMA, dexametasona e solução salina (controles)

TRATAMENTO	TEAC (μM)									
	N	1 dia	N	5 dias	N	10 dias	N	15 dias	N	20 dias
Controle	15	6,5 \pm 1,8	15	7,4 \pm 1,9	9	5,56 \pm 1,1*	6	5,5 \pm 0,6	2	5,8 \pm 1,3
Dexametasona	11	6,4 \pm 0,3	15	7,1 \pm 1,6	12	4,6 \pm 1,0	8	6,71 \pm 0,3#	9	6,6 \pm 1,0
L-NMMA	15	7,4 \pm 1,7	15	7,2 \pm 1,9	9	5,0 \pm 0,8	3	5,7 \pm 0,4	6	5,6 \pm 1,0
L-NAME	13	6,5 \pm 1,0	14	6,2 \pm 1,3	8	4,9 \pm 0,5	4	5,2 \pm 1,5	0	
L-arginina	15	6,4 \pm 1,2	15	6,5 \pm 1,2	6	4,4 \pm 0,5	7	5,9 \pm 1,0	4	5,5 \pm 1,4
Controle Negativo	10	6,7 \pm 1,6	10	5,8 \pm 1,0@	10	6,2 \pm 1,8&	10	6,3 \pm 2,5	10	6,1 \pm 4,7\$

N= número de amostras

Valores apresentados como média \pm desvio padrão

* p= 0,03 vs. L-arginina, p= 0,048 vs. dexametasona.

p= 0,04 vs. L-arginina, p= 0,01 vs. L-NAME, p= 0,001 vs. L-NMMA, p= 0,0005 vs. controle positivo.

@ p= 0,03 vs. controle positivo e dexametasona.

& p= 0,016 vs. dexametasona.

\$ p<0,001 vs. dexametasona.

Tabela 12- Comparação por grupo da Capacidade Antioxidante equivalente ao Trolox (TEAC) nos cérebros de camundongos infectados com o *P. berghei* e submetidos aos tratamentos com L-arginina, L-NAME, L-NMMA, dexametasona e solução salina (controles)

TEAC		
TRATAMENTO	Comparação	P
L-Arginina	5 dias vs. 10 dias	0,008
	5 dias vs. 15 dias	0,745
	5 dias vs. 24h	1,000
	24h vs. 10 dias	0,010
	24h vs. 15 dias	0,786
	15 dias vs. 10 dias	0,214
L-NAME	24h vs. 10 dias	0,033
	24h vs. 15 dias	0,211
	24h vs. 5 dias	0,912
	5 dias vs. 10 dias	0,127
	5 dias vs. 15 dias	0,453
	15 dias vs. 10 dias	0,985
L-NMMA	24h vs. 10 dias	<0,001
	24h vs. 15 dias	0,237
	24h vs. 5 dias	0,990
	5 dias vs. 10 dias	<0,001
	5 dias vs. 15 dias	0,322
	15 dias vs. 10 dias	0,786
Dexametasona	5 dias vs. 10 dias	<0,001
	5 dias vs. 24h	0,534
	5 dias vs. 15 dias	0,878
	15 dias vs. 10 dias	0,003
	15 dias vs. 24h	0,971
	24h vs. 10 dias	0,006
Controle Positivo	5 dias vs. 15 dias	0,023
	5 dias vs. 10 dias	0,006
	5 dias vs. 24h	0,329
	24h vs. 15 dias	0,397
	24h vs. 10 dias	0,282
	10 dias vs. 15 dias	1,000
Controle Negativo	24h vs. 15 dias	0,687
	24h vs. 5 dias	0,169
	24h vs. 10 dias	0,589
	10 dias vs. 15 dias	0,967
	10 dias vs. 5 dias	0,496
	5 dias vs. 15 dias	0,563

4.4.2- Substâncias Reativas ao Ácido Tiobarbitúrico

A figura 30 mostra o comportamento das Substâncias Reativas ao ácido Tiobarbitúrico nos cérebros de camundongos infectados com o *P. berghei*. Cada grupo foi nomeado de acordo com o tratamento empregado nos animais. Os valores de p encontram-se discriminados nas tabelas 13 e 14. No 1º dia de infecção as seguintes comparações foram significativas: dexametasona vs. L-arginina ($p=0,0005$), L-NAME ($p=0,0005$), L-NMMA ($p=0,0001$) e controle ($p=0,006$); L-arginina vs. L-NAME ($p=0,0015$), L-NMMA ($p=0,0002$) e controle ($p=0,0029$). No 5º dia, as comparações significativas foram: dexametasona vs. L-NMMA ($p=0,03$).

Figura 30- Concentração de Substâncias Reativas ao Ácido Tiobarbitúrico (TBARS) nos Cérebros de camundongos infectados com o *P. berghei*, de acordo com o tratamento empregado. Grupo tratado com L-arginina (L-arg), grupo tratado com L-NAME (L-NAME), grupo tratado com L-NMMA (L-NMMA), grupo tratado com dexametasona (Dexa) e grupo infectado e tratado com solução salina (Cont).

Tabela 13- Concentração das Substâncias Reativas ao Ácido Tiobarbitúrico (TBARS) nos cérebros de camundongos infectados com o *P. berghei* e submetidos aos tratamentos com L-arginina, L-NAME, L-NMMA, dexametasona e solução salina (controles)

TRATAMENTO	TBARS (nmol/ml)									
	N	1 dia	N	5 dias	N	10 dias	N	15 dias	N	20 dias
Controle Positivo	13	200±32	15	227±60	8	207±20	6	220±39	2	266±48
Dexametasona	15	232±24*	15	260±48@	12	232±45	9	237±28	9	250±45
L-NMMA	13	197±14	15	221±49	10	215±41	3	233±13	6	252±29
L-NAME	15	196±24	14	234±54	8	221±48	5	194±57	0	
L-arginina	14	165±23#	15	230±53	5	223±12	5	235±20	3	279±3
Controle Negativo	10	196±28	10	233±8	10	206±45	10	205±50&	10	193±46\$

N= número de amostras

Valores apresentados como média ± desvio padrão

* p= 0,0005 vs. L-arginina, p= 0,0005 vs. L-NAME, p= 0,0001 vs. L-NMMA, p= 0,006 vs. controle positivo, p= 0,002 vs. controle negativo.

p= 0,0015 vs. L-NAME, p= 0,0002 vs. L-NMMA, p= 0,0029 vs. controle positivo.

@ p= 0,03 vs. L-NMMA.

& p<0,001 vs. L-arginina.

\$ p= 0,02 vs. dexametasona e L-arginina.

Tabela 14- Comparação por grupo da Concentração das Substâncias Reativas ao Ácido Tiobarbitúrico (TBARS) nos cérebros de camundongos infectados com o *P. berghei* e submetidos aos tratamentos com L-arginina, L-NAME, L-NMMA, dexametasona e solução salina (controles)

TBARS		
TRATAMENTO	Comparação	P
L-Arginina	15 dias vs. 24h	0,005
	15 dias vs. 10 dias	0,969
	15 dias vs. 5 dias	0,996
	5 dias vs. 24h	<0,001
	5 dias vs. 10 dias	0,988
	10 dias vs. 24h	0,029
L-NAME	5 dias vs. 15 dias	0,222
	5 dias vs. 24h	0,068
	5 dias vs. 10 dias	0,894
	10 dias vs. 15 dias	0,628
	10 dias vs. 24h	0,510
	24h vs. 15 dias	0,999
L-NMMA	15 dias vs. 24h	0,526
	15 dias vs. 10 dias	0,917
	15 dias vs. 5 dias	0,966
	5 dias vs. 24h	0,432
	5 dias vs. 10 dias	0,989
	10 dias vs. 24h	0,716
Dexametasona	5 dias vs. 10 dias	0,277
	5 dias vs. 24h	0,245
	5 dias vs. 15 dias	0,541
	15 dias vs. 10 dias	0,991
	15 dias vs. 24h	0,993
	24h vs. 10 dias	1,000
Controle Positivo	5 dias vs. 24h	0,300
	5 dias vs. 10 dias	0,661
	5 dias vs. 15 dias	0,987
	15 dias vs. 24h	0,744
	15 dias vs. 10 dias	0,923
	10 dias vs. 24h	0,985
Controle Negativo	24h vs. 15 dias	0,645
	24h vs. 5 dias	0,002
	24h vs. 10 dias	0,579
	10 dias vs. 15 dias	0,963
	10 dias vs. 5 dias	0,094
	5 dias vs. 15 dias	0,120

4.4.3- Nitritos e Nitratos

A figura 31 mostra o comportamento de Nitritos e Nitratos (NN) nos cérebros de camundongos infectados com o *P. berghei*. Cada grupo foi nomeado de acordo com o tratamento empregado nos animais. Os valores de p encontram-se discriminados nas tabelas 15 e 16. No 1º dia de infecção as seguintes comparações foram significativas: dexametasona vs. L-arginina ($p= 3,4 \times 10^{-6}$), L-NAME ($p= 8,1 \times 10^{-6}$), L-NMMA ($p= 0,01$) e controle ($p= 0,0005$). No 5º dia, as comparações significativas foram: Controle vs. L-arginina ($p= 0,04$) e dexametasona ($p= 0,0005$); dexametasona vs. L-arginina ($p= 0,0004$), L-NAME ($p= 0,001$) e L-NMMA ($p= 0,0003$). No 15º a significativa foi: Dexametasona vs. controle ($p= 0,03$). Já no 20º, as comparações diferentes foram: dexametasona vs. L-arginina ($p= 0,006$), L-NMMA ($p= 0,0002$) e controle ($p= 0,02$).

Figura 31- Concentração de Nitritos e Nitratos (NN) nos cérebros de camundongos infectados com o *P. berghei*, de acordo com o tratamento empregado. Grupo tratado com L-arginina (L-arg), grupo tratado com L-NAME (L-NAME), grupo tratado com L-NMMA (L-NMMA), grupo tratado com dexametasona (Dexa) e grupo infectado e tratado com solução salina (Cont).

Tabela 15- Concentração de Nitritos e Nitratos (NN) nos cérebros de camundongos infectados com o *P. berghei* e submetidos aos tratamentos com L-arginina, LNAME, L-NMMA, dexametasona e solução salina (controles)

TRATAMENTO	Nitritos e Nitratos (μM)									
	N	1 dia	N2	5 dias	N3	10 dias	N4	15 dias	N5	20 dias
Controle Positivo	15	81,6 \pm 30,0	15	93,1 \pm 34,7 [#]	9	87,7 \pm 31,9	6	65,6 \pm 13,7 ^{&}	2	78,7 \pm 22,6
Dexametasona	13	47,3 \pm 8,5 [*]	13	52,7 \pm 11,7 [@]	12	67,7 \pm 16,7	10	47,8 \pm 14,0	9	50,4 \pm 9,4 ^{\$}
L-NMMA	12	67,4 \pm 25,6	13	74,8 \pm 14,0	10	76,5 \pm 26,8	3	55,8 \pm 4,3	6	82,3 \pm 14,4
L-NAME	14	82,4 \pm 21,1	14	74,0 \pm 17,7	9	60,3 \pm 25,9	3	55,7 \pm 4,0	0	
L-arginina	15	78,7 \pm 17,6	13	71,4 \pm 11,2	8	67,7 \pm 16,7	7	59,9 \pm 15,9	5	83,1 \pm 27,2
Controle Negativo	10	21,0 \pm 4,6 ^{Δ}	10	22,0 \pm 11,0 ^{Φ}	10	28,9 \pm 27,7 ^{\neq}	10	37,4 \pm 10,9 ^{α}	10	40,7 \pm 23,2 ^{\yen}

N= número de amostras

Valores apresentados como média \pm desvio padrão

* p= $3,4 \times 10^{-6}$ vs. L-arginina, p= $8,1 \times 10^{-6}$ vs. L-NAME, p= 0,01 vs. L-NMMA, p= 0,0005 vs. controle positivo.

p= 0,04 vs. L-arginina, p= 0,0005 vs. dexametasona.

@ p= 0,0004 vs. L-arginina, p= 0,001 vs. L-NAME, p= 0,0003 vs. L-NMMA.

& p= 0,03 vs. dexametasona.

\$ p= 0,006 vs. L-arginina, p= 0,0002 vs. L-NMMA, p= 0,02 vs. controle positivo.

Δ p< 0,001 vs. controle positivo e L-arginina.

Φ p< 0,001 vs. controle positivo, dexametasona e L-arginina.

\neq p< 0,001 vs. controle positivo e dexametasona, p= 0,005 vs. L-arginina.

α p<0,001 vs. controle positivo e L-arginina

\yen p<0,001 vs. L-arginina.

Tabela 16- Comparação por grupo da concentração de Nitritos e Nitratos (NN) nos cérebros de camundongos infectados com o *P. berghei* e submetidos aos tratamentos com L-arginina, L-NAME, L-NMMA, dexametasona e solução salina (controles)

Nitritos e Nitratos		
TRATAMENTO	Comparação	P
L-Arginina	24h vs. 15 dias	0,127
	24h vs. 10 dias	0,667
	24h vs. 5 dias	0,798
	5 dias vs. 15 dias	0,445
	5 dias vs. 10 dias	0,982
	10 dias vs. 15 dias	0,726
L-NAME	24h vs. 15 dias	0,198
	24h vs. 10 dias	0,071
	24h vs. 5 dias	0,720
	5 dias vs. 15 dias	0,531
	5 dias vs. 10 dias	0,434
	10 dias vs. 15 dias	0,988
L-NMMA	10 dias vs. 15 dias	0,453
	10 dias vs. 24h	0,722
	10 dias vs. 5 dias	0,998
	5 dias vs. 15 dias	0,511
	5 dias vs. 24h	0,805
	24h vs. 15 dias	0,826
Dexametasona	10 dias vs. 24h	0,076
	10 dias vs. 15 dias	0,125
	10 dias vs. 5 dias	0,289
	5 dias vs. 24h	0,916
	5 dias vs. 15 dias	0,947
	15 dias vs. 24h	1,000
Controle Positivo	5 dias vs. 15 dias	0,060
	5 dias vs. 24h	0,600
	5 dias vs. 10 dias	1,000
	10 dias vs. 15 dias	0,119
	10 dias vs. 24h	0,738
	24h vs. 15 dias	0,405
Controle Negativo	24h vs. 15 dias	0,001
	24h vs. 5 dias	0,818
	24h vs. 10 dias	0,438
	10 dias vs. 15 dias	0,384
	10 dias vs. 5 dias	0,474
	5 dias vs. 15 dias	0,006

4.4.4- Ácido Úrico

A figura 31 mostra o comportamento das concentrações de Ácido Úrico nos cérebros de camundongos infectados com o *P. berghei*. Cada grupo foi nomeado de acordo com o tratamento empregado nos animais. Os valores de p encontram-se discriminados nas tabelas 17 e 18. No 1º dia de infecção as seguintes comparações foram significativas: dexametasona vs. L-arginina ($p= 0,04$), L-NAME ($p= 1,4 \times 10^{-9}$), L-NMMA ($p= 4,2 \times 10^{-6}$). No 5º dia, as comparações significativas foram: dexametasona vs. L-arginina ($p= 1,4 \times 10^{-6}$); controle vs. L-arginina ($p= 0,002$), L-NAME ($p= 0,04$) e dexametasona ($p= 0,008$). No 15º as significativas foram: dexametasona vs. L-arginina ($p= 0,0001$), L-NAME ($p= 0,02$) e L-NMMA ($p=0,04$); L-arginina vs. L-NMMA ($p= 0,005$) e controle ($p= 0,003$).

Figura 32- Concentração de Ácido Úrico nos cérebros de camundongos infectados com o *P. berghei*, de acordo com o tratamento empregado. Grupo tratado com L-arginina (L-arg), grupo tratado com L-NAME (L-NAME), grupo tratado com L-NMMA (L-NMMA), grupo tratado com dexametasona (Dexa) e grupo infectado e tratado com solução salina (Cont).

Tabela 17- Concentração de Ácido Úrico nos cérebros de camundongos infectados com o *P. berghei* e submetidos aos tratamentos com L-arginina, L-NAME, L-NMMA, dexametasona e solução salina (controles)

TRATAMENTO	ÁCIDO ÚRICO (mg/dL)									
	N	1 dia	N	5 dias	N	10 dias	N	15 dias	N	20 dias
Controle	2	42,8±38,0	6	26,8±8,3	6	49,4±10,9 [@]	5	39,3±12,9	2	49,6±1,6
Dexametasona	15	26,3±11,1 [*]	11	31,2±11,13 [#]	11	34,3±9,0	9	40,8±10,1 ^{&}	9	53,6±21,0
L-NMMA	12	38,0±14,8	8	29,5±13,5	5	35,2±12,4	3	26,1±5,1	4	37,2±10,9
L-NAME	10	37,0±6,1	10	37,3±18,6	7	33,8±12,9	3	23,4±13,5	0	
L-arginina	14	34,2±8,7	14	25,5±10,7	6	27,1±8,0	5	14,5±2,7 ^{\$}	5	32,5±16,5
Controle Negativo	10	19,4±7,6 ^Δ	10	22,0±7,9	10	26,9±13,0	10	30,9±14,7	10	35,3±14,6 ^Φ

N= número de amostras

Valores apresentados como média ± desvio padrão

* p= 0,04 vs. L-arginina, p= 1,4x10⁻⁹ vs. L-NAME, p= vs. L-NMMA.

p= 1,4x10⁻⁶ vs. L-arginina, p= 0,042 vs. controle negativo.

@ p= 0,002 vs. L-arginina, p= 0,04 vs. L-NAME, p= 0,008 vs. dexametasona, p= 0,003 vs. controle negativo.

& p= 0,0001 vs. L-arginina, p= 0,02 vs. L-NAME, p= 0,04 vs. L-NMMA.

\$ p= 0,005 vs. L-NMMA, p= 0,003 vs. controle positivo.

Δ p< 0,001 vs. L-arginina.

Φ p= 0,03 vs. dexametasona.

Tabela 18- Comparação por grupo da concentração de Ácido Úrico nos cérebros de camundongos infectados com o *P. berghei* e submetidos aos tratamentos com L-arginina, L-NAME, L-NMMA, dexametasona e solução salina (controles)

Ácido Úrico		
TRATAMENTO	Comparação	P
L-Arginina	24h vs. 15 dias	0,007
	24h vs. 5 dias	0,204
	24h vs. 10 dias	0,598
	10 dias vs. 15 dias	0,292
	10 dias vs. 5 dias	0,993
	5 dias vs. 15 dias	0,277
L-NAME	5 dias vs. 15 dias	0,192
	5 dias vs. 10 dias	0,935
	5 dias vs. 24h	1,000
	24h vs. 15 dias	0,206
	24h vs. 10 dias	0,947
	10 dias vs. 15 dias	0,491
L-NMMA	24h vs. 15 dias	0,401
	24h vs. 5 dias	0,387
	24h vs. 10 dias	0,970
	10 dias vs. 15 dias	0,717
	10 dias vs. 5 dias	0,829
	5 dias vs. 15 dias	0,975
Dexametasona	15 dias vs. 24h	0,018
	15 dias vs. 5 dias	0,270
	15 dias vs. 10 dias	0,616
	10 dias vs. 24h	0,311
	10 dias vs. 5 dias	0,925
	5 dias vs. 24h	0,717
Controle Positivo	10 dias vs. 5 dias	0,005
	10 dias vs. 15 dias	0,489
	10 dias vs. 24h	0,903
	24h vs. 5 dias	0,347
	24h vs. 15 dias	0,984
	15 dias vs. 5 dias	0,303
Controle Negativo	24h vs. 15 dias	0,040
	24h vs. 5 dias	0,462
	24h vs. 10 dias	0,131
	10 dias vs. 15 dias	0,523
	10 dias vs. 5 dias	0,320
	5 dias vs. 15 dias	0,107

4.4.5- Estudos de Correlação em Amostras Cerebrais

4.4.5.1- Correlação TBARS e TEAC

A figura 32 mostra os gráficos de correlação de TBARS e TEAC nas amostras cerebrais de camundongos infectados com o *P. berghei* e submetidos aos tratamentos com L-arginina, LNAME, L-NMMA, dexametasona e solução salina (controle). Os gráficos são apresentados por tratamento isolado e com todas as amostras de todos os tratamentos simultaneamente. O grupo controle apresentou correlação moderada ($r=0,50$; $p=0,009$), os tratados com dexametasona não apresentaram correlação ($r=0,27$; $p=0,051$), assim como os tratados com L-NMMA ($r=0,06$; $p=0,385$) ou L-arginina ($r=0,14$; $p=0,374$). No entanto, os tratados com L-NAME também apresentaram correlação moderada ($r=0,41$; $p=0,001$). Todos os grupos apresentou correlação fraca ($r=0,27$; $p=3,8 \times 10^{-5}$).

Figura 33- Correlação entre Substâncias Reativas ao Ácido Tiobarbitúrico (TBARS) e Capacidade Antioxidante Equivalente ao Trolox (TEAC) em amostras cerebrais de camundongos infectados pelo *P. berghei*. Todos os Grupos = correlação realizada com todos os pontos de todos os grupos simultaneamente; Controle = correlação realizada apenas com os pontos do grupo controle positivo. L-arginina = correlação realizada apenas com os pontos do grupo L-arginina; L-NAME = correlação realizada apenas com os pontos do grupo L-NAME; L-NMMA = correlação realizada apenas com os pontos do grupo L-NMMA; Dexametasona = correlação realizada apenas com os pontos do grupo Dexametasona.

4.4.5.2- Correlação TBARS e Nitritos e Nitratos

A figura 33 mostra os gráficos de correlação de TBARS e NN nas amostras cerebrais de camundongos infectados com o *P. berghei* e submetidos aos tratamentos com L-arginina, L-NAME, L-NMMA, dexametasona e solução salina (controle). Os gráficos são apresentados por tratamento isolado e com todas as amostras de todos os tratamentos simultaneamente. O grupo controle apresentou correlação moderada ($r=0,30$; $p=0,048$), assim como os tratados com dexametasona ($r=0,34$; $p=0,014$) e L-NMMA, porém, fraca ($r=0,26$; $p=0,032$). No entanto, os tratados com L-NAME não apresentaram correlação significativa ($r=-0,01$; $p=0,917$), assim como os tratados com L-arginina ($r=-0,01$; $p=0,581$). Todos os grupos também não apresentaram significância estatística ($r=0,06$; $p=0,658$).

Figura 34- Correlações entre Substâncias Reativas ao Ácido Tiobarbitúrico (TBARS) e Nitritos e Nitratos (NN) em amostras cerebrais de camundongos infectados pelo *P. berghei*. Todos os Grupos = correlação realizada com todos os pontos de todos os grupos simultaneamente; Controle = correlação realizada apenas com os pontos do grupo controle positivo. L-arginina = correlação realizada apenas com os pontos do grupo L-arginina; L-NAME = correlação realizada apenas com os pontos do grupo L-NAME; L-NMMA = correlação realizada apenas com os pontos do grupo L-NMMA; Dexametasona = correlação realizada apenas com os pontos do grupo Dexametasona.

4.4.5.3- Correlação TBARS e Ácido Úrico

A figura 35 mostra os gráficos de correlação de TBARS e Ácido Úrico nas amostras cerebrais de camundongos infectados com o *P. berghei* e submetidos aos tratamentos com L-arginina, L-NAME, L-NMMA, dexametasona e solução salina (controle). Os gráficos são apresentados por tratamento isolado e com todas as amostras de todos os tratamentos simultaneamente. O grupo controle não apresentou correlação significativa ($r=0,045$; $p=0,055$), os tratados com dexametasona apresentaram correlação fraca ($r=0,28$; $p=0,045$), o grupo L-NMMA não apresentou correlação significativa ($r=0,09$; $p=0,624$), já os tratados com L-NAME também apresentaram correlação, no entanto, moderada ($r=0,37$; $p=0,044$), por outro lado, os tratados com L-arginina também não apresentaram correlação significativa ($r=0,03$; $p=0,858$). A correlação para todos os grupos foi fraca ($r=0,23$; $p=0,00001$).

Figura 35- Correlações entre Substâncias Reativas ao Ácido Tiobarbitúrico (TBARS) e Ácido Úrico em amostras cerebrais de camundongos infectados pelo *P. berghei*. . Todos os Grupos = correlação realizada com todos os pontos de todos os grupos simultaneamente; Controle = correlação realizada apenas com os pontos do grupo controle positivo. L-arginina = correlação realizada apenas com os pontos do grupo L-arginina; L-NAME = correlação realizada apenas com os pontos do grupo L-NAME; L-NMMA = correlação realizada apenas com os pontos do grupo L-NMMA; Dexametasona = correlação realizada apenas com os pontos do grupo Dexametasona.

4.4.5.4- Correlação TBARS e Parasitemia

A figura 36 mostra os gráficos de correlação de TBARS e Parasitemia nas amostras cerebrais de camundongos infectados com o *P. berghei* e submetidos aos tratamentos com L-arginina, L-NAME, L-NMMA, dexametasona e solução salina (controle). Os gráficos são apresentados por tratamento isolado e com todas as amostras de todos os tratamentos simultaneamente. O grupo controle não apresentou correlação significativa ($r=0,18$; $p=0,236$), assim como os tratados com dexametasona ($r=-0,003$; $p=0,978$). No entanto o grupo L-NMMA apresentou correlação moderada ($r=0,38$; $p=0,008$), já os tratados com L-NAME também não apresentaram correlação significativa ($r=0,53$; $p=0,495$), por outro lado, os tratados com L-arginina apresentaram correlação moderada ($r=0,46$; $p=0,002$). Todos os grupos apresentou correlação fraca ($r=0,21$; $p=0,001$).

Figura 36- Correlações entre Substâncias Reativas ao Ácido Tiobarbitúrico (TBARS) e percentual de Parasitemia em amostras cerebrais de camundongos infectados pelo *P. berghei*. Todos os Grupos = correlação realizada com todos os pontos de todos os grupos simultaneamente; Controle = correlação realizada apenas com os pontos do grupo controle positivo. L-arginina = correlação realizada apenas com os pontos do grupo L-arginina; L-NAME = correlação realizada apenas com os pontos do grupo L-NAME; L-NMMA = correlação realizada apenas com os pontos do grupo L-NMMA; Dexametasona = correlação realizada apenas com os pontos do grupo Dexametasona.

4.4.5.5- Correlação TEAC e Nitritos e Nitratos

A figura 37 mostra os gráficos de correlação de TEAC e Nitritos e Nitratos nas amostras cerebrais de camundongos infectados com o *P. berghei* e submetidos aos tratamentos com L-arginina, L-NAME, L-NMMA, dexametasona e solução salina (controle). Os gráficos são apresentados por tratamento isolado e com todas as amostras de todos os tratamentos simultaneamente. O grupo controle não apresentou correlação significativa ($r=0,20$; $p=0,186$), assim como os tratados com dexametasona ($r=-0,10$; $p=0,324$), L-NMMA ($r=0,29$; $p=0,055$), L-NAME ($r=0,19$; $p=0,068$) e L-arginina ($r=0,24$; $p=0,094$). Todos os grupos também não apresentou significância estatística ($r=0,15$; $p=0,06$).

Figura 37- Correlações entre Capacidade Antioxidante Equivalente ao Trolox (TEAC) e Nitritos e Nitratos em amostras cerebrais de camundongos infectados pelo *P. berghei*. Todos os Grupos = correlação realizada com todos os pontos de todos os grupos simultaneamente; Controle = correlação realizada apenas com os pontos do grupo controle positivo. L-arginina = correlação realizada apenas com os pontos do grupo L-arginina; L-NAME = correlação realizada apenas com os pontos do grupo L-NAME; L-NMMA = correlação realizada apenas com os pontos do grupo L-NMMA; Dexametasona = correlação realizada apenas com os pontos do grupo Dexametasona.

4.4.5.6- Correlação TEAC e Ácido Úrico

A figura 38 mostra os gráficos de correlação de TEAC e Ácido Úrico nas amostras cerebrais de camundongos infectados com o *P. berghei* e submetidos aos tratamentos com L-arginina, L-NAME, L-NMMA, dexametasona e solução salina (controle). Os gráficos são apresentados por tratamento isolado e com todas as amostras de todos os tratamentos simultaneamente. O grupo controle não apresentou correlação significativa ($r = -0,19$; $p = 0,389$), assim como os tratados com dexametasona ($r = 0,23$; $p = 0,121$), L-NMMA ($r = 0,03$; $p = 0,748$), L-NAME ($r = 0,01$; $p = 0,950$), L-arginina ($r = 0,24$; $p = 0,127$). A correlação para todos os grupos também não apresentou significância estatística ($r = 0,10$; $p = 0,279$).

Figura 38- Correlações entre Capacidade Antioxidante Equivalente ao Trolox (TEAC) e Ácido Úrico em amostras cerebrais de camundongos infectados pelo *P. berghei*. Todos os Grupos = correlação realizada com todos os pontos de todos os grupos simultaneamente; Controle = correlação realizada apenas com os pontos do grupo controle positivo. L-arginina = correlação realizada apenas com os pontos do grupo L-arginina; L-NAME = correlação realizada apenas com os pontos do grupo L-NAME; L-NMMA = correlação realizada apenas com os pontos do grupo L-NMMA; Dexametasona = correlação realizada apenas com os pontos do grupo Dexametasona.

4.4.5.7- Correlação TEAC e Parasitemia

A figura 39 mostra os gráficos de correlação de TEAC e Parasitemia nas amostras cerebrais de camundongos infectados com o *P. berghei* e submetidos aos tratamentos com L-arginina, L-NAME, L-NMMA, dexametasona e solução salina (controle). Os gráficos são apresentados por tratamento isolado e com todas as amostras de todos os tratamentos simultaneamente. O grupo controle apresentou correlação negativa e moderada ($r=-0,33$; $p=0,023$), os tratados com dexametasona não apresentaram correlação significativa ($r=-0,14$; $p=0,256$), assim como o grupo L-NMMA ($r=-0,30$; $p=0,052$), no entanto, os tratados com L-NAME também apresentaram correlação negativa e moderada ($r=-0,36$; $p=0,001$), por outro lado, os tratados com L-arginina não apresentaram correlação ($r=-0,20$; $p=0,159$). Todos os grupos também apresentaram correlação negativa e moderada ($r=-0,23$; $p=3,7 \times 10^{-4}$).

Figura 39- Correlações entre Capacidade Antioxidante Equivalente ao Trolox (TEAC) e percentual de Parasitemia em amostras cerebrais de camundongos infectados pelo *P. berghei*. Todos os Grupos = correlação realizada com todos os pontos de todos os grupos simultaneamente; Controle = correlação realizada apenas com os pontos do grupo controle positivo. L-arginina = correlação realizada apenas com os pontos do grupo L-arginina; L-NAME = correlação realizada apenas com os pontos do grupo L-NAME; L-NMMA = correlação realizada apenas com os pontos do grupo L-NMMA; Dexametasona = correlação realizada apenas com os pontos do grupo Dexametasona.

4.4.5.8- Correlação entre Nitritos e Nitratos e Ácido Úrico

A figura 40 mostra os gráficos de correlação de Nitritos e Nitratos e Ácido Úrico nas amostras cerebrais de camundongos infectados com o *P. berghei* e submetidos aos tratamentos com L-arginina, L-NAME, L-NMMA, dexametasona e solução salina (controle). Os gráficos são apresentados por tratamento isolado e com todas as amostras de todos os tratamentos simultaneamente. O grupo controle não apresentou correlação significativa ($r= 0,28$; $p=0,222$), os tratados com dexametasona apresentaram correlação moderada ($r=0,40$; $p=0,004$), assim como os tratados com L-NMMA ($r=0,48$; $p=0,005$), L-NAME ($r=0,49$; $p=0,006$), assim como os tratados com L-arginina ($r=0,55$; $p=0,0002$). Todos os grupos também apresentou correlação moderada ($r=0,33$; $p=0,003$).

Figura 40- Correlações entre Nitritos e Nitratos e Ácido Úrico em amostras cerebrais de camundongos infectados pelo *P. berghei*. . Todos os Grupos = correlação realizada com todos os pontos de todos os grupos simultaneamente; Controle = correlação realizada apenas com os pontos do grupo controle positivo. L-arginina = correlação realizada apenas com os pontos do grupo L-arginina; L-NAME = correlação realizada apenas com os pontos do grupo L-NAME; L-NMMA = correlação realizada apenas com os pontos do grupo L-NMMA; Dexametasona = correlação realizada apenas com os pontos do grupo Dexametasona.

4.4.5.9- Correlação entre Nitritos e Nitratos e Parasitemia

A figura 41 mostra os gráficos de correlação de Nitritos e Nitratos e Parasitemia nas amostras cerebrais de camundongos infectados com o *P. berghei* e submetidos aos tratamentos com L-arginina, L-NAME, L-NMMA, dexametasona e solução salina (controle). Os gráficos são apresentados por tratamento isolado e com todas as amostras de todos os tratamentos simultaneamente. O grupo controle não apresentou correlação significativa ($r=-0,09$; $p=0,560$), os tratados com dexametasona não obtiveram correlação ($r=-0,13$; $p=0,349$), o grupo L-NMMA não apresentou correlação significativa ($r=0,19$; $p=0,201$), já os tratados com L-NAME também apresentaram correlação moderada ($r=-0,38$; $p=0,006$), porém, os tratados com L-arginina não ($r=0,02$; $p=0,913$). Todos os grupos também não apresentaram significância estatística ($r=0,03$; $p=0,568$).

Figura 41- Correlações entre Nitritos e Nitratos e Parasitemia em amostras cerebrais de camundongos infectados pelo *P. berghei*. Todos os Grupos = correlação realizada com todos os pontos de todos os grupos simultaneamente; Controle = correlação realizada apenas com os pontos do grupo controle positivo. L-arginina = correlação realizada apenas com os pontos do grupo L-arginina; L-NAME = correlação realizada apenas com os pontos do grupo L-NAME; L-NMMA = correlação realizada apenas com os pontos do grupo L-NMMA; Dexametasona = correlação realizada apenas com os pontos do grupo Dexametasona.

4.4.5.10- Correlação entre Ácido Úrico e Parasitemia

A figura 42 mostra os gráficos de correlação de Ácido Úrico e Parasitemia nas amostras cerebrais de camundongos infectados com o *P. berghei* e submetidos aos tratamentos com L-arginina, L-NAME, L-NMMA, dexametasona e solução salina (controle). Os gráficos são apresentados por tratamento isolado e com todas as amostras de todos os tratamentos simultaneamente. O grupo controle não apresentou correlação significativa ($r=0,29$; $p=0,026$), os tratados com dexametasona apresentaram correlação moderada ($r=0,35$; $p=0,007$), o grupo L-NMMA não apresentou correlação significativa ($r=0,03$; $p=0,867$), os tratados com L-NAME também não apresentaram correlação significativa ($r=-0,33$; $p=0,064$), assim como os tratados com L-arginina ($r=-0,12$; $p=0,411$). Todos os grupos também não apresentou significância estatística ($r=0,02$; $p=0,696$).

Figura 42- Correlações entre Ácido Úrico e Parasitemia em amostras cerebrais de camundongos infectados pelo *P. berghei*. Todos os Grupos = correlação realizada com todos os pontos de todos os grupos simultaneamente; Controle = correlação realizada apenas com os pontos do grupo controle positivo. L-arginina = correlação realizada apenas com os pontos do grupo L-arginina; L-NAME = correlação realizada apenas com os pontos do grupo L-NAME; L-NMMA = correlação realizada apenas com os pontos do grupo L-NMMA; Dexametasona = correlação realizada apenas com os pontos do grupo Dexametasona.

5- DISCUSSÃO

A malária é uma doença de alta incidência mundial. As preocupações estão relacionadas à infecção pelo *P. falciparum*, principalmente pelo fato da mesma, frequentemente, evoluir para formas severas, as quais são responsáveis pelas manifestações graves da doença e pela maioria dos casos de óbitos relacionados à mesma. Dentre as complicações que merecem destaque por estarem amplamente associadas à infecção pelo modelo animal proposto no estudo estão a malária cerebral e as complicações pulmonares (Botelho, 1996; van der Heyde, 2000; Taylor, 2006; Penet, 2007). Os mecanismos que desencadeiam a patogenia da malária e o aparecimento das formas severas não estão completamente elucidados. Portanto, qualquer conhecimento que possa ser útil para o entendimento dos mecanismos envolvidos na patogenia da malária poderá colaborar para o controle da doença.

Neste contexto, o estresse oxidativo via óxido nítrico parece desempenhar papel importante, embora dúbio.

Levando em consideração o panorama anteriormente descrito, torna-se válido estudar o papel do óxido nítrico na malária.

O modelo experimental escolhido foi o de camundongos Swis infectados com a cepa de *P. berghei* ANKA, já que esta espécie de *Plasmodium* infecta prioritariamente roedores, o que dificultaria qualquer contaminação humana, assim como o *P. berghei* apresenta sequências genômicas muito semelhantes a do *P. falciparum* (http://www.sanger.ac.uk/Projects/P_berghei/);

Para avaliar o papel do óxido nítrico neste modelo, os seguintes tratamentos foram empregados: L-arginina, o único substrato utilizado pela NOS para sintetizar NO; L-NAME, na concentração padronizada por Griffith & Kilbourne (1996) para inibir todas as isoformas de NOS (ver materiais e métodos); L-NMMA, na concentração suficiente para inibir somente as enzimas constitutivas (Griffith & Kilbourne, 1996, ver materiais e métodos); e a Dexametasona, com o intuito de inibir somente iNOS (ver materiais e métodos).

Em sequência, para avaliar o papel do estresse oxidativo no modelo proposto utilizou-se métodos que quantificam a peroxidação lipídica (TBARS), a capacidade antioxidante (TEAC), a produção de metabólitos do óxido nítrico (nitritos e nitratos) e da síndrome de isquemia e reperfusão (ácido úrico). Tais dados foram comparados entre si e aos efeitos sobre a parasitemia e a sobrevivência.

Antes de discutir os resultados com base nos objetivos do trabalho, vale ressaltar que a apresentação dos dados de sobrevivência de camundongos por grupo de estudo foi oportuna, no entanto tais dados foram impossibilitados de fazer parte da estatística, já que se tratavam de dados de óbito em decorrência da infecção e não da eutanásia, portanto não foram obtidas amostras dos animais que morriam espontaneamente e, assim, não se pode realizar os estudos de correlação.

A despeito disso, os resultados de sobrevivência apontaram para um significativo aumento no percentual de sobrevivência para os grupos de camundongos tratados com dexametasona em comparação com todos os outros grupos tratados, inclusive o grupo controle ($p= 0,005$ vs. L-arginina, $p= 0,0008$ vs. L-NAME, $p= 0,003$ vs. L-NMMA, $p= 0,004$ vs. controle; Fig. 14, Tabela 2), o que parece estar de acordo com o percentual de parasitemia, o qual evoluiu muito pouco nesse grupo e manteve-se, a partir do 5º dia, significativamente menor do que na maior parte dos grupos testados, a exceção do grupo tratado com L-NMMA no quinto dia e do grupo tratado com L-NAME a partir do décimo quinto dia (Fig. 13, Tabela 1), que apesar de apresentarem parasitemias superiores ao grupo tratado com dexametasona, não apresentaram significância estatística.

É importante destacar que a dexametasona é um anti-inflamatório não esteroideal que possui como mecanismo de ação a inibição da síntese do mRNA para iNOS (Korhonen *et al*, 2002; Skimming *et al*, 2003), o que não acontece com os outros inibidores (L-NAME e L-NMMA) que atuam por mecanismos de competição com a L-arginina pelo mesmo sítio de ligação enzimático na NOS (Wegener & Volke, 2010). Neste sentido, é possível que o NO participe oxidativamente, tanto induzindo o agravamento da doença, quanto no aumento da parasitemia, havendo, inclusive, a possibilidade lógica do agravamento da doença ser consequência do aumento da parasitemia.

De maneira análoga, os camundongos tratados com L-NAME (inibidor de todas as isoformas de NOS) mantiveram parasitemia inferior ao grupo controle

durante quase todo o período de estudo ($p= 0,01$ para L-NAME vs. controle no 10^o dia; Fig. 13, Tabela 1), no entanto, não apresentaram alteração no percentual de sobrevivida quando comparadas ao grupo controle. Tais resultados podem inferir algumas hipóteses. A primeira delas é que o NO participe do mecanismo de invasão de hemácias pelo parasita; a segunda é que a sobrevivida destes camundongos não está unicamente atrelada a parasitemia e a terceira, e mais provável, é que a morte destes camundongos esteja relacionada a uma possível toxicidade pulmonar dos inibidores (Capellier *et al.*, 1996), discutida com maiores detalhes, nos achados de pulmão.

Ao contrário do que citam alguns autores (Yeo *et al.*, 2007; 2008; Dhangadamajhi *et al.*, 2009; Planche *et al.*, 2010; Cabrales *et al.*, 2011) que atribuem ao óxido nítrico papel protetor, conferido por seu potencial vasodilatador, principalmente da microcirculação cerebral; os camundongos tratados com L-arginina mantiveram-se com percentual de sobrevivida e de parasitemia comparáveis aos do grupo controle (Fig.13 e Fig. 14; Tabelas 1 e 2), sugerindo, num primeiro instante que o NO não confira proteção, não participando, efetivamente, da eliminação do parasita. No entanto os estudos mencionados avaliaram a sobrevivida dos animais utilizando a Dipropilenotiramina NONOnato, um doador natural de óxido nítrico, ativo e PH ácido (comum na malária) sendo sua atuação independente de ativação enzimática, o que não acontece com a L-arginina.

Na tentativa de associar tais achados ao estresse oxidativo, a produção de óxido nítrico e a síndrome de isquemia e reperfusão, os dados de TBARS, TEAC, Nitritos e Nitratos e Ácido Úrico serão discutidos individualmente e com as correlações possíveis no pulmão e no cérebro.

5.1- ACHADOS DE PULMÃO

Os mecanismos responsáveis por desencadear a síndrome da angustia respiratória presente na malária são multifatoriais. No entanto, segundo alguns autores não há dúvidas quanto à participação de radicais livres (Robbins *et al.*, 1991; Gachot *et al.*, 1995; Taylor *et al.*, 2006; Gillrie *et al.*, 2007) os quais afetam

diretamente as membranas celulares, agredindo o endotélio e alterando a permeabilidade vascular.

Outro importante mediador do processo parece ser o óxido nítrico. O paradoxo da atuação desta molécula nas complicações pulmonares é evidente. Enquanto alguns autores exaltam a inalação deste gás como um potencial tratamento destas complicações (Rabkin *et al.*, 2001; Schreiber *et al.*, 2003; McClintock *et al.*, 2007; ter Horst *et al.*, 2007), outros atribuem a síntese de óxido nítrico a síndrome da angústia respiratória (Adhikari *et al.*, 2007), inclusive responsabilizando a associação entre a óxido nítrico sintase dois (2) e as toxinas bacterianas a este quadro (Mikawa *et al.*, 2003; Baron *et al.*, 2004).

Adicionalmente, o radical superóxido, estimulado por substâncias integrantes do processo inflamatório como o TNF- α , IL-1 α e o lipopolissacarídeo via aumento da NADPH-oxidase, também estão presentes na síndrome, o que parece ter relação com o aumento da síntese de óxido nítrico (Muzaffar *et al.*, 2003). No entanto, a reação entre esses dois radicais livres (óxido nítrico e superóxido) é conhecida por originar um terceiro radical livre, o peroxinitrito (Katzung, 2006).

Neste raciocínio, o óxido nítrico parece desempenhar papel fundamental, já que o estímulo da iNOS associado à indução da Nox, presentes na síndrome, induzem a produção de peroxinitrito (Muzaffar *et al.*, 2003; Adhikari *et al.*, 2007).

Na contrapartida da agressão celular tóxica causada pelo estresse oxidativo, há um aumento da produção de moléculas antioxidantes tanto provenientes do surfactante alveolar, que é notoriamente hipersecretado, quanto da produção de enzimas antioxidantes (Rahman *et al.*, 2000; Oury *et al.*, 2002; Christofidou-Solomidou *et al.*, 2003; Kinsella *et al.*, 2005; Sexena *et al.*, 2005; Bein *et al.*, 2009;).

No presente estudo não houve variação significativa nas dosagens de TBARS e TEAC no grupo controle ao longo da infecção (tabela 6) havendo, inclusive, moderada correlação para estes dois marcadores no grupo (Fig. 19), o que é perfeitamente pertinente, já que, como as amostras analisadas foram de tecidos, o esperado é que encontremos enzimas antioxidantes estimuladas pelo aumento da produção de ERTONS, logo, aumento de TBARS, seguido de aumento de TEAC.

No entanto, quando os camundongos do grupo controle foram comparados aos tratados com o L-NAME, apresentaram concentrações significativamente maiores de TBARS, particularmente no 10^o dia de infecção (p= 0,01; Fig. 16, Tabela

5), sugerindo que o NO seja um dos responsáveis pela peroxidação lipídica nos tecidos pulmonares. Paralelamente os gráficos de correlação comprovam a hipótese anterior, já que na correlação TBARS vs. TEAC, o tratamento com L-NAME diminuiu bastante a correlação positiva que era significativa na ausência do inibidor, tornando-a sem significado estatístico (Fig. 19).

Adicionalmente, nas dosagens de TEAC o mesmo panorama foi observado, no entanto, todos os grupos tratados com inibidores das NOS, em algum momento, estiveram com capacidade antioxidante significativamente menor que a encontrada no grupo controle (controle vs. L-NMMA, 5 dias, 10 dias e 20 dias; controle vs. L-NAME, 10 dias; controle vs. dexametasona, 10 dias e 15 dias; Fig. 15, Tabela 3), reforçando a ideia de que a diminuição na síntese do NO implica em menor resposta antioxidante compensatória.

Dentre os tratamentos, os únicos que apresentaram correlação de TBARS com parasitemia, foram a dexametasona ($r = -0,29$, $p = 0,026$; Fig. 22) e o L-NAME ($r = -0,39$, $p = 0,001$; Fig. 22). Tais correlações negativas podem sugerir que a inibição seletiva da iNOS, associada ao potencial anti-inflamatório da dexametasona, diminuem a peroxidação lipídica mesmo com o aumento da parasitemia. O que pode ser comprovado pelas correlações TEAC vs. parasitemia e Ácido úrico vs. parasitemia (Figs. 25 e 28), que também, como era de se esperar, apresentaram correlação negativa para os mesmos grupos, já que a capacidade antioxidante enzimática e a síndrome de isquemia e reperfusão sofrem influencia direta da peroxidação lipídica, assim com o inverso também é verdadeiro.

O tratamento com L-arginina não conferiu modificação na capacidade antioxidante durante o período estudado (Tabela 4), no entanto promoveu peroxidação lipídica significativamente elevada somente no primeiro dia de infecção (tabela 6). A diminuição da peroxidação lipídica nos dias posteriores pode ser explicada pela diminuição na síndrome de isquemia e reperfusão, justificados pelos baixos níveis de ácido úrico neste grupo, durante todo o período de estudo (Fig. 18, Tabela 9).

As correlações elevadas (de moderadas a forte) para TEAC x Ácido Úrico em todos os grupos (Fig. 24) advém do simples fato de o ácido úrico ser, por si só, um antioxidante, assim como marcador da síndrome de isquemia e reperfusão, que promove a síntese de radicais livres adicionais (Halliwell & Gutteridge, 2007). O

mesmo vale para as correlações positivas entre TEAC vs. NN e NN vs. Ácido Úrico, presentes significativamente na maior parte dos grupos (Figuras 23 e 26).

Dentre os resultados mais inusitados estão a diminuição na síntese de ácido úrico nos grupos tratados com os inibidores das NOS quando comparados ao grupo controle (Fig. 18, Tabela 9), assim como a dificuldade de diminuição dos níveis pulmonares de nitritos e nitratos, mesmo nos grupos tratados com inibidores, em particular no com dexametasona que não apresentou efetividade de inibição entre grupos, exceto no primeiro dia quando comparada ao controle (Fig. 17, Tabela 7) e do 5º ao 10º dia intragrupo (Tabela 8). As possíveis explicações para tais fenômenos decorrem de efeitos fisiológicos compensatórios, tais como a vasoconstrição causada pela inibição das NOS que parece estimular a produção de mediadores que causam vasodilatação como a acetilcolina e a bradicinina, que no entanto são broncoconstritores (Silverthorn, 2010), o que poderia explicar a diminuição da sobrevida nos camundongos tratados com L-NAME. Por outro lado, é possível que a hipertensão pulmonar na malária, relatada por Lacerda *et al.* (2009), causada pela inibição do NO no tratamento com dexametasona, atrelada a necessidade de oxigênio em decorrência das hemólises estimule a síntese de eNOS via eritropoetina que segundo Beleslin-Čokić *et al.* (2011) aumenta a síntese de receptores de eNOS no pulmão.

O efeito inverso acontece para a administração de L-arginina, onde a dificuldade é a de aumento na produção de nitritos e nitratos, encontrando-se significativamente abaixo do controle (1º e 10º dia, Tabela 7 e Fig.17) e inclusive abaixo de alguns grupos tratados com inibidores até o 10º dia. Vale ressaltar que depois de formada, a L-arginina pode seguir dois caminhos, a formação de ornitina e uréia (ação da arginase) ou a formação de citrulina e NO (ação da NOS). Adicionalmente, as interleucinas (IL) IL-13 e IL-4 sinalizam para ação da arginase direcionando a L-arginina a síntese de ornitina que é convertida, por ação de uma aminotransferase, em prolina. Esta rota tem papel fibrogênico, já que a prolina é aminoácido essencial na formação do colágeno (Lee, 2001). Por outro lado, as citocinas interferon γ (IFN γ), fator de necrose tumoral α (TNF α) e IL-12, otimizam a formação de NO e citrulina a partir da ação da iNOS sobre a L-arginina (Hesse *et al.*, 2000).

É provável que a L-arginina em excesso, dependendo do perfil de resposta celular estimulado, siga a via da arginase, que é prioritariamente hepática, promovendo um *clearance* de nitritos e nitratos pulmonar (Modolell *et al.*, 1995; Chiaramonte *et al.*, 1999; Hesse *et al.*, 2000; Lee, 2001) para a síntese de fibrinogênio em decorrência da lesão oxidativa pulmonar intensa e por isso diminuindo a concentração intracelular de nitritos e nitratos nas células analisadas. Outra possibilidade é que a vasodilatação produzida pelo excesso de NO aumente a concentração do substrato para Nox (O₂), sendo assim, mais radical superóxido é formado, aumentando a probabilidade de formação do peroxinitrito (Muzaffar *et al.*, 2003; Adhikari *et al.*, 2007), que segundo Wedgwood *et al.* (2012) funciona via feedback negativo com a NOS, ou seja, quanto mais peroxinitrito é sintetizado, mais inibição de NOS, o que também possivelmente justifica a diminuição de NN encontrada no grupo controle.

5.2- ACHADOS CEREBRAIS

De fato, lidar com complicações cerebrais não é nada fácil já que o cérebro é um órgão com estrutura e fisiologia extraordinariamente complexas e funcionamento que revela inigualáveis sutilezas, o que pode ser observado em apenas uma de três características que segundo Robbins *et al.* (1991) diferenciam as patologias cerebrais das patologias nos outros órgãos, assim *...”o sistema nervoso tem uma série de características anatômicas e fisiológicas que lhe são peculiares e que influenciam grandemente na forma como a doença se expressa”*, ou seja, características que conferem proteção contra uma determinada forma de ataque, podem aumentar a vulnerabilidade a um diferente tipo de agressão patológica (Robbins, 1991). Como exemplo podemos citar estruturas como 1) o crânio – que protege contra o traumatismo mas possibilita o aumento da pressão intracraniana; 2) o liquor – que também protege contra traumatismo mas é o agente para o desenvolvimento da hidrocefalia e de disseminação dos microorganismos e células tumorais; 3) e a barreira hematoencefálica - que além de estabilizar o meio interno, no interior do parênquima, confere, juntamente com a ausência de drenagem

linfática, ao cérebro, um local privilegiado do ponto de vista imunológico, mas que no entanto, o torna suscetível ao acúmulo de edema.

Nesse sentido, o edema cerebral, assim como o pulmonar, parece determinar o quadro patológico da malária severa (Lopes, 1987). No entanto, o aumento da pressão intracraniana é que, aparentemente, confere ao edema cerebral maior risco de morte. Tal anormalidade é advinda de um conjunto de fatores que, apesar de aparentemente desordenados, atuam a fim de eliminar a infecção mesmo sem que haja a passagem do microorganismo para o tecido cerebral (Robbins, 1991).

Neste contexto, o NO atua como molécula chave nos acometimentos cerebrais. O que ainda não se sabe ao certo é se o grande problema vem das concentrações insuficientes do mesmo atuando diretamente, via radical livre, na eliminação do parasita, e por este motivo, conferindo sobrevida ao parasita (Gramaglia *et al.*, 2006), ou se óxido nítrico em altas concentrações é o responsável pelo edema cerebral (Favre *et al.*, 1999; Maneerat *et al.*, 2000).

Na avaliação dos parâmetros oxidativos cerebrais constata-se um aumento na peroxidação lipídica para os camundongos tratados com dexametasona em relação a todos os outros grupos, principalmente, no 1º dia pós-infecção. Em contrapartida o contrário acontece com o grupo de camundongos tratados com L-arginina, onde a dosagem de TBARS está significativamente menor que em todos os outros grupos (Fig. 30, Tabela 13).

A elevação na dosagem de TBARS para os grupos tratados com dexametasona pode decorrer de um artefato técnico, advindo do fato da mesma formar hidroperóxidos de colesterol, que podem reagir sobremaneira com o ácido tiobarbitúrico aumentando a absorvância das amostras cerebrais (Lima & Abdalla, 2001). Um achado que pode corroborar tal afirmativa são as dosagens de TEAC que não se alteram nos primeiros 10 dias de estudo para todos os grupos (Tabelas 11 e 12, Fig. 29). A possibilidade da peroxidação lipídica ocorrer neste período inicial por aumento da síndrome de isquemia e reperfusão foi eliminada já que as dosagens de ácido úrico para este grupo de animais encontraram-se significativamente abaixo das dos outros grupos tratados até o décimo dia de estudo (Fig. 31, Tabela 17).

Por outro lado, parece que o efeito oxidativo do óxido nítrico foi superado pelo efeito vasodilatador, já que a produção de ácido úrico nos camundongos tratados com L-arginina foi significativamente menor comparada aos outros grupos tratados

até o 15º dia de infecção (Fig. 21, Tabela 17). Tal efeito, ao menos aparentemente, não parece reflexo da síntese adicional de NO. Entretanto se fizermos as mesmas ponderações feitas às análises de NN pulmonar para este grupo, as vias da arginase e do peroxinitrito (inibindo eNOS) podem contribuir para mascarar a leitura, diminuindo a absorbância destas amostras (Modolell *et al.*, 1995; Chiamonte *et al.*, 1999; Hesse *et al.*, 2000; Lee, 2001; Muzaffar *et al.*, 2003; Adhikari *et al.*, 2007; Wedgwood *et al.*, 2012). Todavia, a provável vasodilatação promovida no grupo tratado com L-arginina não promoveu alterações na sobrevivência destes animais.

O reestabelecimento da capacidade antioxidante pode ser determinante para a sobrevivência dos camundongos infectados com o *P. berghei*. Se analisarmos a tabela 11 e a tabela 12, veremos que no 10º dia, período em que se acentuam as mortes (Fig.14, Tabela 2) a capacidade antioxidante diminui significativamente em todos os grupos testados, no entanto é somente no grupo tratado com dexametasona, que esta capacidade antioxidante é revertida significativamente no 15º dia (Tabelas 11 e 12). Reforçando a ideia de Favre *et al.* (1999) e Maneerat *et al.* (2000) de que o estresse oxidativo induzido pelo óxido nítrico no microambiente cerebral contribui para a severidade da doença.

Ao que parece, o comportamento observado no tratamento com a dexametasona não se repetiu para os outros inibidores (L-NAME e L-NMMA), que inclusive inibiram apenas discretamente a síntese do óxido nítrico, no entanto, sem significância estatística (Fig. 31, Tabela 15), ao contrário da dexametasona que promoveu inibição inferior ao controle e a maioria dos outros grupos testados durante os 20 dias de estudo. Dentre os fatores que podem ter contribuído para a falta de ação dos inibidores competitivos elenca-se, a competição entre os inibidores e a própria L-arginina pelo sítio de ação da NOS, já que segundo Wegener & Volke (2010) a concentração do inibidor é determinante para a ação enzimática; a barreira hematoencefálica já que não se tem conhecimento a respeito de qual a concentração de inibidor e que atinge o cérebro; e a toxicidade por vasoconstrição que segundo Capellier *et al.* (1996) foi tóxica em ratos com hiperóxia nas concentrações usualmente empregadas.

Outro ponto que merece destaque para o grupo tratado com dexametasona é que apesar da inibição da síntese do óxido nítrico acontecer, só houve aumento significativo na concentração de ácido úrico a partir do 15º dia (Fig. 31, Tabelas 17 e

18) sinalizando que o início da síndrome de isquemia e reperfusão coincide com o início da maior parte das mortes relacionadas a este grupo. Os gráficos de correlação corroboram a afirmativa anterior onde há correlação entre TBARS e NN (fig. 34) no grupo em questão, no entanto menor que no grupo controle, sinalizando que o óxido nítrico não é a única molécula responsável pelas lesões oxidativas a nível cerebral. Um fator que pode ter contribuído significativamente para o início tardio da síndrome é a inibição do processo inflamatório, que se faz necessário para a ocorrência do fenômeno da citoaderência (Ferreira *et al.*, 2004; Pettersson *et al.*, 2005). Adicionalmente, este é o único grupo que apresenta correlação significativa entre Ácido Úrico e Parasitemia ($r= 0,35$, $p=0,007$), reforçando a ideia da ocorrência de síndrome de isquemia e reperfusão em escala temporal.

5.3- CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considerando os grupos de animais submetidos a diferentes tratamentos os que apresentaram resultados mais promissores foram os tratados com dexametasona, já que apresentaram significativo aumento no percentual de sobrevivência e diminuição da progressão da parasitemia quando comparados aos outros grupos testados. Estes dados sugerem que a inibição das enzimas constitutivas da NOS parece induzir efeitos tóxicos diminuindo a sobrevivência de camundongos infectados com o *P. berghei*. Por outro lado, a inibição seletiva da iNOS no pulmão mantém correlação negativa com a parasitemia. Tal correlação negativa pode sugerir que a inibição seletiva da iNOS, associada ao potencial anti-inflamatório da dexametasona, diminuem a peroxidação lipídica no pulmão mesmo com o aumento da parasitemia. Já a administração de L-arginina, apesar de não promover modificação significativa nas concentrações de NN, promoveu, em ambos os órgãos, vasodilatação, comprovada pelo aumento significativo nas concentrações de ácido úrico, o que não interferiu na sobrevivência dos animais do grupo.

Todavia, as alterações oxidativas promovidas a nível cerebral pela administração de dexametasona apresentaram aspectos diferentes de todos os outros grupos. O melhor reestabelecimento da capacidade antioxidante cerebral após o 10º dia de infecção chamou bastante atenção sugerindo participação do

estresse oxidativo nos acometimentos cerebrais. Assim como a melhor inibição da síntese de NOS a nível cerebral, que promoveu até o 15º dia sobrevida de quase 90% dos animais infectados. Sobrevida que parece ter tido interferência direta da síndrome de isquemia e reperfusão representada pelo aumento dos níveis de ácido úrico.

Portanto, corroborando a literatura em vigor, a inibição da iNOS causou aumento da sobrevida de animais infectados pelo *P. berghei*, por diminuir os efeitos tóxicos da estimulação da síntese de óxido nítrico até o ponto em que a mesma não comprometeu o funcionamento da microcirculação cerebral. Todavia, a inibição da NOS parece ter estimulado uma série de efeitos redox compensatórios que se hiperestimulados podem ser os responsáveis pelo agravamento do quadro pulmonar.

6- CONCLUSÕES

- A avaliação dos efeitos da inibição seletiva da NOS sobre os achados de estresse oxidativo pulmonar apontaram para uma maior peroxidação lipídica acompanhada de um aumento na capacidade antioxidante pulmonar para os camundongos do grupo controle em relação aos grupos com inibição da NOS. Sugerindo participação do NO na malária pulmonar. No entanto, os efeitos compensatórios da inibição das enzimas constitutivas podem ter conferido menor sobrevida para estes animais.
- A avaliação dos efeitos da inibição seletiva da NOS sobre os achados de estresse oxidativo cerebral apontaram para valores de TBARS e TEAC similares entre o grupo controle e os tratados com inibidores, no entanto, somente a dexametasona foi capaz de reestabelecer a diminuição da capacidade antioxidante a valores significativamente maiores que todos os outros grupos, o que pode ter conferido proteção contra a malária cerebral nos camundongos pertencentes a este grupo, já que apresentaram maior sobrevida.
- A avaliação dos efeitos da suplementação de L-arginina sobre os achados de estresse oxidativo pulmonar e cerebral não apontaram para nenhuma mudança significativa de TBARS ou TEAC nestes camundongos. É possível que a L-arginina tenha dado preferência a outras rotas bioquímicas que não a de síntese de NOS, tal como a da arginase ou que excesso de peroxinitrito tenha inibido a eNOS.
- Na avaliação da síndrome de isquemia e reperfusão pulmonar, os achados de ácido úrico, tanto para suplementados com L-arginina, quanto para os grupos tratados com inibidores foram inferiores ao controle sugerindo que a estímulos compensatórios diminuem a síndrome de isquemia e reperfusão pulmonar, apesar da dificuldade de síntese de NO.
- Na avaliação da síndrome de isquemia e reperfusão cerebral, dentre os camundongos tratados com inibidores da NOS, somente o tratamento com dexametsona promoveu significativamente tal efeito inibitório sobre a NOS e

conseguiu manter níveis de ácido úrico menores que os dos outros grupos, até o 15º dia de infecção, onde aconteceu diminuição de sobrevivência destes animais. No entanto, para os tratados com L-arginina, mantiveram-se os baixos níveis de ácido úrico, sem que houvesse interferência sobre a sobrevivência dos animais deste grupo.

7- REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABREU, J.S.; MARZOCCHI-MACHADO, C.M.; URBACZEK, A.C.; FONSECA, L.M.; URBINATI, E.C. Leukocytes respiratory burst and lysozyme level in pacu (*Piaractus mesopotamicus* Holmberg, 1887). **Braz J Biol** **69** (4): 1133-1139, 2009.

ADHIKARI, K.N.J.; BURNS, K.E.A.; FRIEDRICH, J.O.; GRANTON, J.T.; COOK, D.J.; MEADE, M.O. Effect of nitric oxide on oxygenation and mortality in acute lung injury: systematic review and meta-analysis. **BMJ** **334** (779): 1-8, 2007.

AFONSO, A.; HUNT, P.; CHEESMAN, S.; ALVES, A.C.; CUNHA, C.V.; ROSÁRIO, V.; CRAVO, P. Malaria parasites can develop stable resistance to artemisinin but lack mutations in candidate genes *atp6* (encoding the sarcoplasmic and endoplasmic reticulum Ca^{2+} ATPase), *tctp*, *mdr1*, and *cg10*. **Antimicrob. Agents. Chemother.** **50** (2): 480-489, 2006.

AHN, B.; OSHIMA, H. Suppression of Intestinal Polyposis in *Apc^{Min/+}* Mice by Inhibiting Nitric Oxide reduction. **Cancer Research** **61**: 8357-8360, 2001.

ANGULO, I.; FRESNO, M. Cytokines in the pathogenesis of and protection against malaria. **Am Soc Microbiol.** **9** (6): 1145-1152, 2002.

APPLEBAUM, I.L.; SHRAGER, J. Pneumonitis Associated with Malaria. **Arch Intern Med** **74**: 155-162, 1944.

ARRUDA, M.A.; ROSSI, A.G.; DE FERREITAS, M.S.; BARJA-FIDALGO, C.; GRAÇA-SOUZA, A.V. Heme Inhibits Human Neutrophil Apoptosis: Involvement of Phosphoinositide 3-Kinase, MAPK, and NF- κ B. **J Immunol.** **173**: 2023-2030, 2004.

BARNES, P.J.; ADCOCK, I. Anti-inflammatory actions of steroids: molecular mechanisms **Trends Pharmacol Sci** **14**: 436-44, 1993.

BARON, R.M.; CARVAJAL, I.M.; FREDENBURGH, L.E.; LIU, X.L.; PORRATA, Y.; CULLIVAN, M.L.; HALEY, K.J.; SONNA, L.A.; SANCTIS, G.T.D.; INGENITO, E.P.; PERRELLA, M.A. Nitric oxide synthase-2 down-regulates surfactant protein-B expression and enhances endotoxin-induced lung injury in mice. **FASEB J.** 2004.

BECKER, K.; TILLEY, L.; VENNERSTROM, J.L.; ROBERTS, D.; ROGERSON, S.; GINSBURG, H. Oxidative stress in malaria parasite-infected erythrocytes: host-parasite interactions. **Int J Parasitol** **34** (2): 163-189, 2004.

BECKMAN, J.S.; KOPPENOL, W.H. Nitric oxide, superoxide, and peroxynitrite: the good, the bad, and the ugly. **Am. J. Physiol** **271**: C1424-37, 1996.

BEGNAMI, M.D.F.S.; CUNHA, I.W.; MONTAGNINI, A.; NONOGAKI, S.; SOARES, F. Análise imuno-histoquímica das sintetases do óxido nítrico em adenocarcinomas gástricos. **J Bras Patol Med Lab** **40** (5): 351-357, 2004.

BEIN, K.; WESSELKAMPER, S.C.; LIU, X.; DIETSCH, M.; MAJUMDER, N.; CONCEL, V.J.; MEDVEDOVIC, M.; SARTOR, M.A.; HENNING, L.N.; VENDITTO, C.; BORCHERS, M.T.; BARCOWSKY, A.; WEAVER, T.E.; TICHELAAR, J.W.; PROWS, D.R.; KORFHAGEN, T.R.; HARDIE, W.D.; BACHURSKI, C.J.; LEIKAUF,

G.D. Surfactant-Associated Protein B Is Critical to Survival in Nickel-Induced Injury in Mice. **Am J Respir Cell Mol Biol** **41**: 226-236, 2009.

BELESLIN-ČOKI, B.B.; ČOKIĆ, V.P.; WANG, L.; PIKNOVA, B.; TENG, R.; SCHECHTER, A.N.; NOGUCHI, C.T. Erythropoietin and hypoxia increase erythropoietin receptor and nitric oxide levels in lung microvascular endothelial cells. **Cytokine** **54** (2): 129-135.

BERENDT, A.R.; FERGUSON, D.J.; NEWBOLD, C.I. Sequestration in *Plasmodium falciparum* malaria: sticky cells and sticky problems. **Parasitol Today** **6** (8): 247-254, 1990.

BERENDT, A.R.; TUMER, G.D.; NEWBOLD, C.I. Cerebral malaria: the sequestration hypothesis. **Parasitol Today** **10** (10): 412-414, 1994.

BERING, J.J. Malaria and the Lung. **Milit Med.** **132**: 522-526, 1967.

BOTELHO, C.; SILVA, C.O.S.; BEPPU, O.S.; BOGOSSIAN, M.; VARGAFTIG, B.B. Edema pulmonar na malária: modulação pela cetirizina / Pulmonary edema in murine malaria: modulation by cetirizine. **J Pneumol** **22** (2): 69-76, 1996.

BOULOS, M.; COSTA J.M.; TOSTA, C.E. Comportamento Pulmonar na Malária. **Rev Inst Med Trop** **35** (1): 93-102, 1993.

BRAGA, E.M. **Plasmodium – Malária**. In: NEVES, D.P. Parasitologia Humana. 11ª ed. São Paulo, Atheneu, 2005, P. 143.

BRINKMANN, V.; KAUFMANN, S.H.E.; SIMON, M.M.; FISHER, H. Role of Macrophages in Malaria: O₂ Metabolite Production and Phagocytosis by Splenic Macrophages During Lethal *Plasmodium berghei* and Self-Limiting *Plasmodium yoelii* Infection in Mice. **Infect Immun** **44** (3): 743-746, 1984.

BROWN, D.I.; GRIENGLING, K.K. Nox Proteins in signal transduction. **Free Radical Biology & Medicine** **47** (9): 1239-1253, 2009.

CABRALES, P. ZANINI, G.M. MEAY, D.; FRANGOS, J.A.; CARVALHO, L.J.M. Nitric oxide protection against murine cerebral malaria is associated with improved cerebral microcirculatory physiology. **JID** **203**: 1454-1463, 2011.

CAMBOS, M.; BAZINET, S.; ABED, E.; SANCHEZ-DARDON, J.; BERNARD, C.; MOREAU, R.; OLIVER, M.; SCORZA, T. The IL-12p70/IL-10 interplay is differentially regulated by free heme and hemozoin in murine bone-marrow-derived macrophages. **Int j Parasitol** **40** (9): 1003-1012, 2010.

CAPELLIER, G.; MAUPOIL, V.; BOILLOT, A.; KANTELIP, J.P.; ROCHETTE, L.; Regnard, J.; Barale, F. L-NAME aggravates pulmonary oxygen toxicity in rats. **Eur Respir J** **9**: 2531-2536, 1996.

CHATTERJEE, S.; PREMACHANDRAN, S.; SHUKLA, J.; PODUVAL, T.B. Synergistic Therapeutic Potential of Dexamethasone and L-arginine in Lipopolysaccharide-Induced Septic Shock. **J Surg Reserch** **104** (1): 99-108.

CHIARAMONTE, M.G.; CHEEVER, A.W.; WYNN, T.A. An IL-13 inhibitor blocks the development of hepatic fibrosis during a T-helper type-2-dominated inflammatory response. **J Clin Invest** **104**: 777-785, 1999.

CHO, S.; SZETO, H.H.; KIM, E.; KIM, H.; TOLHURST, A.T.; PINTO, J.T. A Novel Cell-permeable Antioxidant Peptide, SS31, Attenuates Ischemic Brain Injury by Down-regulating CD36. **J Biol Chem** **282** (7): 4634-4642, 2007.

CHIWAKATA, C.B.; HEMMER, C.J.; DIETRICH, M. High Levels of Inducible Nitric Oxide Synthase mRNA are Associated With Increased Monocyte Counts In Blood And Have a Beneficial Role In *Plasmodium falciparum* Malaria. **Infect Immun** **68** (1): 394-399, 2000.

CHRISTOFIDOU-SOLOMIDOU, M.; SCHERPEREEL, A.; WIEWRODT, R.; NG, K.; SWEITZER, T.; ARGUIRI, E.; SHUVAEV, V.; SOLOMIDES, C.C.; ALBELDA, S.M.; MUZYKANTOV, V.R. PECAM-directed delivery of catalase to endothelium protects against pulmonary vascular oxidative stress. **Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol** **258**: 283-292, 2003.

CLARK, I.A.; AWBURN, M.M.; HARPER, C.G.; LIOMBA, N.G.; MOLYNEUX, M.E. Induction of HO-1 in tissue macrophages and monocytes in fatal falciparum malaria and sepsis. **Malar J** **2** (1): 41, 2003.

CUDDIHY, S.L.; ALI, S.S.; MUSIEK, E.S.; LUCERO, J.; KOPP, S.J.; MORROW, J.D.; DUGAN, L.L. Prolonged α -Tocopherol Deficiency Decreases Oxidative Stress and Unmasks α -Tocopherol-dependent Regulation of Mitochondrial Function in the Brain. **J Biol Chem** **283** (11): 6915-6924, 2008.

CUI, L.; MIAO, J.; CUI, L. Cytotoxic Effect of Curcumin on Malaria Parasite *Plasmodium falciparum*: Inhibition of Histone Acetylation and Generation of Reactive Oxygen Species. **Anyimicrob Agents Chemother** **51**(2): 488-494, 2007.

DEBIERRE-GROCKIEGO, F.; SCHWARZ, R.T. Immunological reactions in response to apicomplexan glycosylphosphatidylinositols. **Glycobiology** **20** (7): 801-801, 2010.

deWALICK, S.; AMANTE, F.H.; MCSWEENEY, K.A.; RANDALL, L.M.; STANLEY, A.C.; HAQUE, A.; KUNS, K.D.; MACDONALD, K.P.A.; HILL, G.R.; ENGWERDA, C.R. Cutting Edge: Conventional Dendritic Cells Are the Critical APC Required for the Induction of Experimental Cerebral Malaria. **J Immunol** **178**: 6033-6037, 2007.

DEY, S.; GUHA, M.; ALAM, A.; GOYAL, M.; BINDU, S.; PAL, C.; MAITY, P.; BANDYOPADHYAY, U. Malarial infection develops mitochondrial pathology and mitochondrial oxidative stress to promote hepatocyte apoptosis. **Free Radic Biol Med** **46** (2): 271-281, 2009.

DEY, S.; BINDU, S.; GOYAL, M.; PAL, C.; ALAM, A.; IQBAL, M.S.; KUMAR, R.; SARKAR, R.; BANDYOPADHYAY, U. Impact of Intravascular Hemolysis in Malaria on Liver Dysfunction: Involvement of Hepatic Free Heme Over-load, NF κ B Activation and Neutrophil Infiltration. **JBC** **287**(30): 1-33, 2012.

- DHANGADAMAJHI, G.; MOHAPATRA, B.N.; KAR S.K.; RANJIT, M. Endothelial Nitric Oxide Synthase Gene Polymorphisms and *Plasmodium falciparum* Infection in Indian Adults. **Infect Immun** **77** (7): 2943-2947, 2009.
- DING-ZHOU, L.; MARCHAND-VERRECCHIA, C.; PALMIER, B.; CROCI, N.; CHABRIER, P.E.; PLOTKINE, M.; MARGAILL, I. Neuroprotective Effects of (S)-N-[4-[4-[(3,4-Dihydro-6-hydroxy-2,5,7,8-tetramethyl-2H-1-benzopyran-2-yl)carbonyl]-1-piperazinyl]phenyl]-2-thiophenecarboximid-amide (BN 80933), an Inhibitor of Neuronal Nitric-Oxide Synthase and an Antioxidant, in Model of Transient Focal Cerebral Ischemia in Mice. **J Pharmacol Exp Ther** **306** (2): 588-594, 2003.
- DI ROSA, M.; RADOMSKI, M.; CARNUCCI, R.; MONCADA, S. Glucocorticoids inhibit the induction of nitric oxide synthase in macrophages. **Biochem Biophys Res Commun** **172**: 1246–1252, 1990.
- DONDORP, A.M.; OMODEO-SALÉ, F.; CHOTIVANICH, K.; TARAMELLI, D.; WHITE, N.J. Oxidative stress and rheology in severe malaria. **Redox Rep** **8** (5): 292-294, 2003.
- FARISS, M.W.; CHAN, C.B.; PATEL, M.; HOUTEN, B.V.; ORRENIUS, S. Role of mitochondria in toxic oxidative stress. **Mol Intervent** **5** (2): 94-111, 2005.
- FAROMBI, E.O.; SHYNTUM, Y.Y.; EMEROLE, G.O. Influence of chloroquine treatment and *Plasmodium falciparum* malaria infection on some enzymatic and non-enzymatic antioxidant defenses indices in humans. **Drug Chem Toxicol** **26** (1): 5-71, 2003.
- FAVRE, N.; RYFFEL, B.; RUDIN, W. The development of murine cerebral malaria does not require nitric oxide production. **Parasitology** **118** (Pt2): 135-138, 1999.
- FERREIRA, A.L.A.; MATSUBARA, L.S. Radicais livres: conceitos, doenças relacionadas, sistema de defesa e estresse oxidativo. **Rev Ass Med Brasil** **43** (1):61-68, 1997.
- FERREIRA, M.U.; NUNES M.S.; WUNDERLICH, G. Antigenic Diversity and Immune Evasion by Malaria Parasites. **Clin Diagn Lab Immunol** **11**: 987-995, 2004.
- FÖRSTERMAN, U.; SESSA, W.C. Nitric oxide synthase: regulation and function. **Eur Heart J** **33**: 829-837, 2012.
- FREY, C.; NARAYANAN, K.; MCMILLAN, K. L-THIOCITRULLINE. A stereospecific, heme-binding inhibitor of nitric-oxide synthases. **J Biol Chem** **269**: 26083-26091, 1994.
- GACHOT, B.; WOLFF, M.; NISSACK, G.; VEBER, B.; VACHON, F. Acute Lung Injury Complicating Imported *Plasmodium falciparum* Malaria. **Chest** **108**: 746-749, 1995.
- GARVEY, E.P.; TUTTLE, J.V.; COVINGTON, K. Purification and characterization of the constitutive nitric oxide synthase from human placenta. **Arch Biochem Biophys** **311**: 235-241, 1994.

GELLER, D.A.; FREESWICK, P.D.; NGUYEN, D.; NUSSLER, A.K.; DI-SILVIO, M.; SHAPIRO, R.A.; WANG, S.C.; SIMMONS, R.L.; BILLIAR, T.R. Differential induction of nitric oxide synthase in hepatocytes during endotoxemia and the acute-phase response. **Arch Surg** **129**: 165–171, 1994.

GILBERT, R.S.; HERSCHMAN, H.R. Glucocorticoid-attenuated response genes encode intercellular mediators, including a new CXC chemokine. **J Cell Physiol** **157**: 128–132, 1993.

GILLRIE, M.R.; KRISHNEGOWDA, G.; LEE, K.; BURET, A.G.; ROBBINS, S.M.; S. LOOAREESUWAN, S.; GOWDA, D.C.; HO, M. Src-family kinase-dependent disruption of endothelial barrier function by *Plasmodium falciparum* merozoite proteins. **Blood** **110** (9): 3426-3435, 2007.

GRAMAGLIA, I.; SOBOLEWSKI, P.; MEAYS, D.; CONTRERA, R.; NOLAN, J.P.; FRANGOS, J.A. Low nitric oxide bioavailability contributes to the genesis of experimental cerebral malaria. **Nat Med** **12** (12): 1417-1422, 2006.

GRIFFITH, O.W.; KILBOURN, R.G. Nitric oxide synthase inhibitors: Amino acids. **Methods Enzymol** **268**: 375-392, 1996.

HALLIWELL, B.; GUTTERIDGE, J.M.C. **Free Radicals in Biology and Medicine**. 4th ed. USA: Oxford University Press, 2007, 851p.

HERBAS, M.S.; OKAZAKI, M.; TERAO, E.; XUAN, X.; ARAI, H.; SUZUKI, H. Tocopherol transfer protein inhibition is effective in the prevention of cerebral malaria in mice. **Am J Clin Nutr** **91** (1): 200-207, 2010.

HERRERA-ORTIZ, A.; LANZ-MENDOZA, H.; MARTINEZ-BARNETCHE, J.; HERNANDEZ-MARTINEZ, S.; VILLARREAL-TREVINO, C.; AGUILAR-MARCELINO, L.; RODRIGUEZ, M.H. Plasmodium berghei ookinetes induce nitric oxide production in Anopheles pseudopunctipennis midguts cultured in vitro. **Insect Biochem Mol Biol** **34** (9): 893-901, 2004.

HESSE, M.; CHEEVER, A. W.; JANKOVIC, D.; WYNN, T. A. NOS-2 mediates the protective anti-inflammatory and antifibrotic effects of the TH1-inducing adjuvant, IL-12, in a TH2 model of granulomatous disease. **Am J Pathol** **157**: 945-955, 2000.

HUBER, S.M.; UHLEMANN, A.C.; GAMPER, N.L.; DURANTON, C.; KREMSNER, P.G.; LANG, F. Plasmodium falciparum activates endogenous Cl(-) channels of human erythrocytes by membrane oxidation. **EMBO J** **21** (2): 22-30, 2002.

ITTARAT, W.; SREEPAIN, A.; SRISARIN, A.; PATHEPCHOTIVONG, K. Effect of dihydroartemisinin on the antioxidant capacity of P. falciparum-infected erythrocytes. **Southeast Asian J. Trop. Med. Public. Health** **34** (4): 744-750, 2003.

JARAMILLO, M.; GODBOUT, M.; OLIVIER, M. Hemozoin induces macrophage chemokine expression through oxidative stress-dependent and -independent mechanisms. **J Immunol** **174** (1): 475-484, 2005.

JARAMILLO, M.; GOWDA, D.C.; RADZIOCH, D.; OLIVER, M. Hemozoin Increase IFN- γ -Inducible Macrophage Nitric Oxide Generation Through Extracellular Signal-

Regulated Kinase- and NF- κ B-Dependent Pathways. **J Immunol** **171**: 4243-4253, 2003.

JOHN, C.C.; PANOSKALTSIS-MORTARI, A.; OPOKA, R.O.; PARK, G.S.; ORCHARD, P.J.; JUREK, A.M.; IDRO, R.; BYARUGABA, J.; BOIVIN, M.J. Cerebrospinal Fluid Cytokine Levels and Cognitive Impairment in Cerebral Malaria. **Am J Trop Med Hyg** **78** (2): 198-205, 2008.

JONAT, C.; RAHMSDORF, H. J.; PARK, K.K.; CATO, A.C.B.; GEBEL, S.; PONTA, H.; HERRLICH, P. Antitumor promotion and antiinflammation: down-modulation of AP-1 (Fos/Jun) activity by glucocorticoid hormone. **Cell** **62**: 1189–1204, 1990.

JUNG, K.H.; CHU, K.; KO, S.Y.; LEE, S.T.; SINN, D.I.; PARK, D.K.; KIM, J.M.; SONG, E.C.; KIM, M.; ROH, J.K. Early Intravenous Infusion of Sodium Nitrite Protects Brain Against In Vivo Ischemia-Reperfusion Injury. **Stroke** **37**: 2744-2750, 2006.

KATZUNG, B.G. **Farmacologia Básica & Clínica**. 9^a ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006, p 264-268.

KAUR, A.; KINIHIKAR, A.G.; SINGH, P.P. Bioimmunotherapy of rodent malaria: co-treatment with recombinant mouse granulocyte-macrophage colony-stimulating factor and an enkephalin fragment peptide Tyr-Gly-Gly. **Acta Trop** **91**(1): 27-41, 2004.

KAVISHE, R.A.; BOUSEMA, T.; SHEKALAGHE, S.A; SAUERWEIN, R.W.; MOSHA, F.W.; ANDRE J. A. M.; VAN DER VEN, A.J.A.M.; FRANS G. M. RUSSEL, F.G.M.; KOENDERINK, J.B. Common Genotypic Polymorphisms in Glutathione S-Transferases in Mild and Severe *Falciparum* Malaria in Tanzanian Children. **Am J Trop Med Hyg** **81** (2): 363-365, 2009.

KELLER, C.C.; KREMSNER, P.G.; HITTNER, J.B.; MISUKONIS, M.A.; WEINBERG, J.B.; PERKINS, D.J. Elevated Nitric Oxide Production in Children with Malarial Anemia: Hemozoin-Induced Nitric Oxide Synthase Type 2 Transcripts and Nitric Oxide in Blood Mononuclear Cells. **Infect Immun** **72** (8): 4868-4873, 2004.

KINSELLA, J.P.; PARKER, T.A.; DAVIS, J.M.; ABMAN, S.H. Superoxide Dismutase Improves Gas Exchange and Pulmonary Hemodynamics in Premature Lambs. **Am J Respir Crit Care Med** **172**: 745-749, 2005.

KLEINERT, H.; PAUTZ, A.; LINKER, K.; SCHWARZ, P.M. Regulation of the expression of inducible nitric oxide synthase. **Eur J Pharmacol** **500**: 1-3, 2004

KORHONEN, R.; LAHTI, A; INEN, M.H.M.L.; KANKAANRANTA, H.; MOILANEN, E. Dexamethasone Inhibits Inducible Nitric-Oxide Synthase Expression and Nitric Oxide Production by Destabilizing mRNA in Lipopolysaccharide-Treated Macrophages. **Mol Pharm** **62** (3): 698-704, 2002.

KUMARATILAKE, L.M.; FERRANTE, A.; RZEPCZYK, C.M. Tumor Necrosis Factor Enhances Neutrophil-Mediated Killing of *Plasmodium falciparum*. **Infect Immun** **58** (3): 788-793, 1990.

KUMAR, S.; BANDYOPADHYAY, U. Free heme toxicity and its detoxification systems in human. **Toxicol. Lett** **157** (3): 175-188, 2005.

LACERDA, M.V.G.; MOURÃO, M.P.G; SANTOS, P.J.T; ALECRIM, M.G.C. Malária álgida: um diagnóstico sindrômico. **J Barz Trop Soci Med** **42**(1): 79-81, 2009.

LEE, C. G. Interleukin-13 induces tissue fibrosis by selectively stimulating and activating transforming growth factor- β 1. **J Exp Med** **194**: 809-821, 2001.

LEFEBVRE, N.; CARRE, A.C.; AHOSSI, T.; SCHLOSSMACHER, P.; MARTINET, O.; GUIOT, P.; MOOTIEN, Y. Adult respiratory distress symptom during *Plasmodium falciparum* malaria. **Press Med** **36** (5): 804-807, 2007.

LEPENIES, B.; PFEFFER, K.; HURCHLA, M.A.; MURPHY, T.L.; MURPHY, M.K.; OETZEL, J.; FLEISCHER, B.; JACOBS, T. Ligation of B and T Lymphocyte Attenuator reverts the Genesis of Experimental Cerebral Malaria. **J Immunol** **179**: 4093-4100, 2007.

LIBONATI, R.M. CUNHA, M.G.; SOUZA, J.M.; SANTOS, M.V.; OLIVEIRA, S.G.; DANIEL-RIBEIRO, C.T.; CARVALHO, L.J.; DO NASCIMENTO, J.L. Estradiol, but not dehydroepiandrosterone, decreases parasitemia and increases the incidence of cerebral malaria and the mortality in *plasmodium berghei* ANKA-infected CBA mice. **Neuroimmunomodulation** **13** (1): 28-35, 2006.

LIMA, E.S.; ABDALLA, D.S.P. Peroxidação lipídica: mecanismos e avaliação em amostras biológicas. **J Barz Pharm Sci** **37** (3): 293-303, 2001.

LOPANSRI, B.K.; ANSTEY, N.M.; STODDARD, G.J.; MWAIKAMBO, E.D.; BOUTLIS, C.S.; TJITRA, E.; MANIBOEY, H.; HOBBS, M.R.; LEVESQUE, M.C.; WEINBERG, J.B.; GRANGER, D.L. Elevated Plasma Phenylalanine in Severe Malaria and Implications for Pathophysiology of Neurological Complications. **Infect Immun** **74** (6): 3355-3359, 2006.

LOPES, R.E.; CHAPADEIRO, E.; RASO, P.; TAFURI, W.L. Bogliolo, **Patologia**. 4ª ed. Rio de Janeiro, Guanabar Koogan, 1987, p1111.

LUSE, S. A.; MILLER, L. H. *Plasmodium falciparum* Malaria: Ultrastructure of Parasitized Erythrocytes in Cardiac Vessels. **Am J Trop Med Hyg** **20** (5): 655-660, 1971

MACHADO, F.S.; DESRUISSEAU, M.S.; NAGAJYOTHI, KENNAN, R.P.; HETHERINGTON, H.P.; WITTNER, M.; WEISS, L.M.; LEE, S.C.; SCHERER, P.E.; TSUJI, M.; TANOWITZ, H.B. Endothelin in a Murine Model of Cerebral Malaria. **Exp Biol Med** **231**: 1176-1181, 2006.

MANEERAT, Y.; VIRIYAVEJAKUL, P.; PUNPOOWONG, B.; JONES, M.; WILAIRATANA, P.; PONGPONRATN, E.; TURNER, G.D.; UDOMSANGPETCH, R. Inducible nitric oxide synthase expression is increased in the brain in fatal cerebral malaria. **Histopathology** **37** (3): 269-277, 2000.

McCLINTOCK, D.E.; WARE, L.B.; EISNER, M.D.; WICKERSHAM, N.; THOMPSON, B.T.; MATTHAY, M.A. Higher Urine Nitric Oxide Is Associated with Improved

Outcomes in Patients with Acute Lung Injury. **Am J Respir Crit Care Med** **175**: 256-262, 2007.

MEIERJOHANN, S.; WALTER, R.D.; MÜLLER, S. Regulation of intracellular glutathione levels in erythrocytes infected with chloroquine-sensitive and chloroquine-resistant *Plasmodium falciparum*. **Biochem J** **368** (Pt3): 761-768, 2002.

MIKAWA, K.; NISHINA, K.; TAKAO, Y.; OBARA, H. ONO-1714, a Nitric Oxide Synthase Inhibitor, Attenuates Endotoxin-Induced Acute Lung Injury in Rabbits. **Anesth Analg** **97**: 151-155, 2003.

MILLER, N.; RICE-EVANS, C.; DAVIES, M.; GOPINATHAN, V.; MILNER, A. A novel method for measuring antioxidant capacity and its application to monitoring the antioxidant status in premature neonates. **Clin Sci** **84**: 407-412, 1993.

MINISTÉRIO DA SAÚDE. **Guia prático de tratamento da malária no Brasil**. Serie A. Normas e Manuais Técnicos. 35p, 2010.

MIN, K.J.; YANG, M.; KIM, S.U.; JOU, I.; JOE, E. Astrocytes Induce Hemeoxygenase-1 Expression in Microglia: A Feasible Mechanism for Preventing Excessive Brain Inflammation. **J Neurosci** **26** (6): 1880-1887, 2006.

MODELELL, M.; CORRALIZA, I. M.; LINK, F.; SOLER, G.; EICHMANN, K. Reciprocal regulation of the nitric oxide synthase/arginase balance in mouse bone-marrow-derived macrophages by TH1 and TH2 cytokines. **Eur J Immunol** **25**: 1101-1104, 1995.

MUZAFFAR, S.; JEREMY, J.Y.; ANGELINI, G.; STUART-SMITH, K.; SHUKLA, N. Role of the endothelium and nitric oxide synthases in modulating superoxide formation induced by endotoxin and cytokines in porcine pulmonary arteries. **Thorax** **58**: 598-604, 2003.

MÜLLER, S.; GILBERGER, T.W.; KRNAJSKI, Z.; LÜERSEN, K.; MEIERJOHANN, S.; WALTER, R.D. Thioredoxin and Glutathione System of Malaria Parasite *Plasmodium falciparum*. **Protoplasma** **217**: 43-49, 2001.

NAHREVANIAN, H.; DASCOMBE, M.J. Simultaneous increases in immune-competent cells and nitric oxide in the spleen during plasmodium berghei infection in mice. **J Microbiol Immunol Infect** **39** (1): 11-17, 2006.

NARSARIA, N.; MOHANTY, C.; DAS, B.K.; MISHARA, S.P.; PRASAD, R. Oxidative stress in children with severe malaria. **J Trop Pediat** **58** (2): 147-150, 2012.

NIE, C.Q.; BERNARD, N.J.; SCHOFIELD, L.; HANSEN, D.S. CD4⁺ CD25⁺ Regulatory T Cells Suppress CD4⁺ T-Cell Function and Inhibit the Development of *Plasmodium berghei*-Specific TH1 Responses Involved in Cerebral Malaria Pathogenesis. **Infect Immun** **75** (5): 2275-2282, 2007.

OMODEO-SALÉ, F.; MOTTI, A.; BASILICO, N.; PARAPINI, S.; OLLIARO, P.; TARAMELLI, D. Accelerated senescence of human erythrocytes cultured with *Plasmodium falciparum*. **Blood** **102** (2): 705-711, 2003.

OURY, T.D.; SCHAEFER, L.M.; FATTMAN, C.L.; CHOI, A.; WECK, K.E.; WATKINS, S.C. Depletion of pulmonary EC-SOD after exposure to hyperoxia. **Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol** **283**: L777-L784, 2002.

PABON, A.; CARMONA, J.; BURGOS, L.; BLAIR, S. Oxidative stress in patients with non-complicated malaria. **Clin Biochem** **36**: 71-78, 2003.

PENET, M.F.; KOBER F.; CONFORT-GOUNY, S.; LE FUR, Y.; DALMASSO, C.; COLTEL N.; LIPRANDI, A.; GULIAN, J.M.; GRAU, G.E.; COZZONE, P.J.; LE VIOLA, A. Magnetic Resonance Spectroscopy Reveals an Impaired Brain Metabolic Profile in Mice Resistant to Cerebral Malaria Infected with *Plasmodium berghei* ANKA. **J Biol Chem** **282** (19): 14505-14514, 2007.

PENET, M.F.; VIOLA, A.; CONFORT-GOUNY, S.; FUR, Y.L.; DUHAMEL, G.; KOBER, F.; IBARROLA, D.; IZQUIERDO, M.; COLTEL, N.; GHARIB, B.; GRAU, G.E.; COZZONE, P.J. Imaging Experimental Cerebral Malaria *In Vivo*: Significant Role of Ischemic Brain Edema. **J Neurosci** **25** (32): 7352-7358, 2005.

PERCÁRIO, S. **Alterações oxidativas e da defesa antioxidante no broncoespasmo agudo induzido em cobaias**. São Paulo, Tese (Doutorado em Ciências) - Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo, 2000.

PERCARIO, S. **Dosagem dos Radicais Livres de Oxigênio na Malária Pulmonar Produzida pelo Plasmodium Berghei modulação pela N-ACETIL-L-CISTEINA: Estudo Experimental em Camundongos**. In: XXVII Congresso Brasileiro de Pneumologia e Tisiologia, Natal. Anais do Congresso, 1994.

PERCÁRIO, S. **Prevenção de Aterosclerose com Suplementos Antioxidantes**. São José do Rio Preto. Tese (Livre-Docente em Ciências Biológicas) – Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, 2008.

PERCARIO, S.; VITAL, A.C.C.; JABLONKA, F. Dosagem do malondialdeído. **NewsLab** **2** (6): 46-50, 1994.

PETERS, W. Drug resistance in *Plasmodium berghei* Vincke and Lips, 1948. I. Chloroquine resistance. **Exp Parasitol** **17**:80-89, 1965.

PETERS, W. Rational methods in the search for antimalarial drugs. **Trans R Soc Trop Med Hyg** **61**: 400-410, 1967.

PETERSON, T.M.; GOW, A.J.; LUCKHART, S. Nitric oxide metabolites induced in *Anopheles stephensi* control malaria parasite infection. **Free Rad Biol Med** **42** (1): 132-142, 2007.

PETTERSSON, F.; VOGT, A. M.; JONSSON, C; MOK, B. W.; SHAMAEI-TOUSI, A.; BERGSTRO, S.; WAHLGREN, M. Whole-Body Imaging of Sequestration of *Plasmodium falciparum* in the Rat. **Infect Immun** **73** (11): 7736-7746, 2005.

PFEILSCHIFTER, J.; SCHWARZENBACH, H. Interleukin 1 and tumor necrosis factor stimulate cGMP formation in rat renal mesangial cells. **FEBS Lett** **273**: 185–187, 1990.

PHIRI, H.; MONTGOMERY, J.; MOLYNEUX, M.; CRAIG, A. Competitive endothelial adhesion between plasmodium falciparum isolates under physiological flow conditions. **Malar J** **8**: 214, 2009.

PLANCHE, T.; MACALLAN, D.C.; SOBANDE, T.; BORRMANN, S.; KUN, J.F.J.; KRISHNA, S.; KREMSNER. Nitric oxide generation in children with malaria and the NOS2G-954C promoter polymorphism. **Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol** **299**: R1248-R1253, 2010.

PORTO, B.N.; ALVES, L.S.; FERNÁNDES, P.L.; DUTRA, T.P.; FIGUEIREDO, R.T.; SOUZA, A.V.G.; BOZZA, M.T. Heme Induces Neutrophil Migration and Reactive Oxygen Species Generation Through Signaling Pathways Characteristic of Chemotactic Receptors. **J Biol Chem** **282** (33): 24430-24436, 2007.

POTER, S.M.; MITCHELL, A.J.; COWDEN, W.B.; SANNI, L.A.; DINAUER, M.; HAAN, J.B.; HUNT, N.H. Phagocyte-Derived Reactive Oxygen Species Do Not Influence the Progression of Murine Blood-Stage Malaria Infections. **Infect Immun** **73** (8): 4941-4947, 2005.

POUVELLE, B.; MATARAZZO, V.; JURZYNSKI, C.; NEMETH, J.; RAMHARTER, M.; ROUGON, G.; GYSIN, J. Neural Cell Adhesion Molecule, a New Cytoadhesion Receptor for *Plasmodium falciparum*-Infected Erythrocytes Capable of Aggregation. **Infect Immun** **75** (7): 3516-3522, 2007.

RABKIN, D.G.; SLADEN, R.N.; DEMANGO, A.; STEINGLASS, K.M.; GOLDSTEIN, D.J. Nitric oxide for the treatment of postpneumonectomy pulmonary edema. **Ann Thorac Surg** **72**: 272-274, 2001.

RADOMSKI, M.W.; PALMER, R.M.; MONCADA, S. Glucocorticoids inhibit the expression of an inducible, but not the constitutive, nitric oxide synthase in vascular endothelial cells. **Proc Natl Acad Sci USA** **87**: 0043–10047, 1990.

RANDALL, L.M.; AMANTE, F.H.; ZHOU, Y.; STANLEY, A.C.; HAQUE, A.; RIVERA, F.; PFEFFER, K.; SCHEU, S.; HILL, G.R.; TAMADA, K.; ENGWERDA, C.R. Cutting Edge: Selective Blockade of LIGHT-Lymphotoxin Receptor Signaling Protects Mice from Experimental Cerebral Malaria Caused by *Plasmodium berghei* ANKA. **J Immunol** **181**: 7458-7462, 2008.

RAHMAN, I.; MACNEE, W. Oxidative stress and regulation of glutathione in lung inflammation. **Eur Respir J** **53**: 534-554, 2000.

RE, R.; PELLEGRINI, R.; PROTEGGENTE, A.; PANNALA, A.; YANG, M.; RICE-EVANS, C. Antioxidant activity applying an improved ABTS radical cation decolorization assay. **Free Rad Biol Med** **26**: 1231-1237, 1999.

RILEY, E.M.; WAHL, S.; PERKINS, D.J.; SCHOFIELD, L. Regulating immunity to malaria. **Parasite Immunol** **28**: 35-49, 2006.

RIOPEL, J.; TAM, M.; MOHAN, K.; MARINO, M.W.; STEVENSON, M.M. Granulocyte-macrophages colony stimulating factor-deficient mice have impaired resistance to blood-stage malaria. **Infect Immun** **69** (1): 129-136, 2001.

ROBBINS, S.L.; COTRAN, R.S.; KUMAR, V. **Patologia Estrutural e Funcional**. 4ª Ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1991.

ROJO-MARCOS, G.; CUADROS-GONZÁLEZ, J.; MESA-LATORRE, J.M.; CULEBRAS-LÓPEZ, A.M.; PABLO-SÁNCHEZ, R. Case Report: Acute Respiratory Distress Syndrome in a Case of *Plasmodium ovale* Malaria. **Am J Trop Med Hyg** **79** (3): 391-393, 2008.

SAEFTEL, M.; KRUEGER, A.; ARRIENS, S.; HEUSSLER, V.; RACZ, P.; FLEISCHER, B.; BROMBACHER, F.; HOERAUF, A. Mice Deficient Interleukin-4 (IL-4) or IL-4 Receptor α have Higher Resistance to Sporozoite Infection with *Plasmodium berghei* (ANKA) Than do Naive Wild-Type Mice. **Infect Immun** **72** (1): 322-331, 2004.

SAXENA, S.; KUMAR, R.; MADAN, T.; GUPTA, V.; MURALIDHAR, K.; SARMA, P.U. Association of Polymorphisms in Pulmonary Surfactant Protein A1 and A2 Genes With High-Altitude Pulmonary Edema. **Chest** **128** (3): 1611-1619, 2005.

SCARDOELI, C.A.C. **Modulação da N-acetilcisteína nas alterações pulmonares da malária provocadas pelo Plasmodium berghei em camundongos**. Dissertação (Mestrado) apresentada à Universidade Federal de São Paulo, 1996.

SCHEINMAN, R.I.; GUALBERTO, A.; JEWELL, C.M.; CIDLOWSKI, J.A.; BALDWIN, A.S. Characterization of mechanisms involved in transrepression of NF-kappa B by activated glucocorticoid receptors. **Mol Cell Biol** **15**: 943-953, 1995.

SCHREIBER, M.D.; GIN-MESTAN, K.; MARKS, J.D.; HUO, D.; LEE, G.; SRISUPARP, P. Inhaled Nitric Oxide in Premature Infants with the Respiratory Distress Syndrome. **N Engl J Med** **342** (22): 2099-2107, 2003.

SCHWARZER, E.; KUHN, H.; VALENTE, E.; ARESE, P. Malaria-parasitized erythrocytes and hemozoin nonenzymatically generate large amounts of hydroxy fatty acids that inhibit monocyte functions. **Blood** **101** (2): 722-728, 2003.

Secretaria de Vigilância em Saúde. Guia de Vigilância Epidemiológica. Caderno 10, 2011, 521-540p,.

SIDDIQI, N.J.; ALHOMIDA, A.S.; DUTTA, G.P.; PANDEY, V.C. Antagonist effect of chloroquine and tumor necrosis factor on hepatic oxidative stress and antioxidant defense in normal and *Plasmodium yoellii* nigeriensis-infected mice. **In Vivo** **16** (1): 67-70, 2002.

SILVERTHORN, D.U. **Fisiologia humana: uma abordagem integrada**. 5. ed. Porto Alegre, Artmed, 2010.

SINGH, P.P.; SINGH, S. Protection of mice from malaria after co-administration of recombinant mouse granulocyte-macrophages colony stimulating factor and methionine-enkefalin. **Eur Cyto kine Netw** **12** (3): 528-536, 2001.

SKIMMING, J.W.; NASIROGLU, O.; HUANG, C.J.; WOOD, C.E.; STEVENS, B.R.; HAQUE, I.U.L.; SCUMPIA, P.O.; SARCIA, P.J. Dexamethasone suppresses iNOS yet induces GTPCH and CAT-2 mRNA expression in rat lungs. **Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol** **285**: L484–L491, 2003.

SKOROKHOD, O.A.; ALESSIO, M.; MORDMULLER, B.; ARESE, P.; SCHWARZER, E. Hemozoin (malarial pigment) inhibits differentiation and maturation of human monocyte-derived dendritic cells: a peroxisome proliferator-activated receptor gamma-mediated effect. **J Immunol**. v.173, n.6, p.4066-4074, 2004.

SKOROKHOD, O.A.; SCHWARZER, E.; GRUNE, T.; ARESE, P. Role of 4-hydroxynonenal in the hemozoin-induced inhibition of differentiation of human monocytes to dendritic cells induced by GM-CSF/IL-4. **Biofactors** **24** (1-4): 283-289, 2005.

SMITH, C.; MERKS, A.D.; LIEBERMAN, M. **Bioquímica Médica Básica de Marks. Bioquímica Médica Básica de Marks**. Porto Alegre, Artmed, 2007, 992p.

SOHAIL, M.; KAUL, A.; RAZIUDDIN, M.; ADAK, T. Decreased Glutathione-S-transferase Activity: Diagnostic and Protective Role in *vivax* Malaria. **Clin Biochem** **40**: 377-382, 2007.

SOH, P.N.; WITKOWSKI, B.; OLAGNIER, D.; NICOLAU, M.L.; GARCIA-ALVAREZ, M.C.; BERRY, A.; BENOIT-VICAL, F. In Vitro and In Vivo Properties of Ellagic Acid in Malaria Treatment. **Antimicrob Agents Chemother** **53** (3): 1100-1106, 2009.

STEVENSON, M.M.; RILEY, E.M. Innate immunity to malaria. **Nature** **4**: 169-180, 2004.

STOCKER, R.; HUNT, N.H.; BUFFINTON, G.D.; WEIDEMANN, M.J.; LEWIS-HUGHES, P.H.; CLARK, I.A. Oxidative Stress and Protective Mechanisms in Relation to *Plasmodium vinckei* Load. **Medical Sciences** **82**: 548-551, 1985.

STOESSEL, A.; PALIEGE, A.; THEILIG, F.; ADDABBO F.; RATLIFF, B.; WASCHKE, J.; PATSCHAN, D.; GOLIGORSKY, M.S.; BACHMANN, S. Indolent course of tubulointerstitial disease in a mouse model of suppressor, low-dose nitric oxide synthase inhibition. **Am J Physiol Renal Physiol** **295**: F717–F725, 2008.

SUN, G.; CHANG, W.L.; LI, J.; BERNEY, S.M.; KIMPEL, D.; VAN DER HEYDE, C. Inhibition of Platelet Adherence to Brain Microvasculature Protects against Severe *Plasmodium berghei* Malaria. **Infect Immun** **71**: 6553-6561, 2003.

SYARIFAH, H.P.; MASASHI, H.; SOMEI, K. Cytokine and Chemokine responses in a cerebral malaria-susceptible or -resistant strain of mice to *Plasmodium berghei* ANKA infection: early chemokine expression in the brain. **Int Immunol** **15** (5): 633-640, 2003.

SZETO, H.H. Cell-permeable, mitochondrial-targeted, peptide antioxidants. **AAPS** **8** (2): E277-E283, 2006.

TALISUNA, A.O.; BLOLAND, P.; D'ALESSANDRO, U. History, Dynamics and Public Health Importance of Malaria Parasite Resistance. **Clin Microbiol Rev** **17**: 235-254, 2004.

TARAMELLI, D.; RECALCATI, S.; BASILICO, N.; OLLIARO, P.; CAIRO, G. Macrophage Preconditioning With Synthetic Malaria Pigment Reduces Cytokine Production Via Heme Iron-Dependent Oxidative Stress. **Us Can Acad Path** **80** (12): 1781, 2000.

TAYLOR, W.R.; CANON, V.; WHITE, N.J. Pulmonary manifestations of malaria: recognition and management. **Treat Respir Med** **5** (6): 419-428, 2006.

ter HORST, S.A.J.; WALTHER, F.J.; POORTHUIS, B.J.H.M.; HIEMSTRA, P.S.; WAGENAAR, G.T.M. Inhaled nitric oxide attenuates pulmonary inflammation and fibrin deposition and prolongs survival in neonatal hyperoxic lung injury. **Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol** **293**: 35-44, 2007.

TOLER, S. The plasmodial apicoplast was retained under evolutionary selective pressure to assuage of blood stage oxidative stress. **Med Hypotheses** **65** (4): 683-690, 2005.

van der HEYDE, H.C.; GU, Y.; ZHANG, Q.; SUN, G.; GRISHAM, M.B. Nitric oxide is neither necessary nor sufficient for resolution of *Plasmodium chabaudi* malaria in mice. **J Immunol** **165**: 3317-3323, 2000.

van LEYEN, K.; KIM, H.Y.; LEE, S.R.; JIN, G.; ARAI, K.; LO, E.H. Baicalein and 12/15-Lipoxygenase in the Ischemic Brain. **Stroke** **37**: 3014-3018, 2006.

VERA, M.V.; TAYLOR, B.S.; WANG, Q.; SHAPIRO, R.A.; BILLIAR, T.R.; GELLER, D.A. Dexamethasone suppresses iNOS gene expression by upregulating I-kBa and inhibiting NF-kB. **Am J Physiol** **273**: G1290-G1296, 1997.

VIGÁRIO, A.M.; BELNOUE, E.; GRÜNER, A.C.; MAUDUIT, M.; KAYIBANDA, M.; DESCHEMIN, J.C.; MARUSSIG, M.; SNOUNOU, G.; MAZIER, D.; GRESSER, I.; RÉNIA, L. Recombinant Human IFN- Inhibits Cerebral Malaria and Reduces Parasite Burden in Mice. **J Immunol** **178**: 6416-6425, 2007.

WALKER, G.; PFEILSCHIFTER, J.; KUNZ D.L. Mechanisms of suppression of inducible nitric-oxide synthase (iNOS) expression in interferon (IFN)-gamma-stimulated RAW 264.7 cells by dexamethasone. Evidence for glucocorticoid-induced degradation of iNOS protein by calpain as a key step in post-transcriptional regulation. **J Biol Chem** **27**(26): 16679-16687.

WALKER, D.J.; PITSCH, J.L.; PENG, M.M.; ROBINSON, B.L.; PETERS, W.; BHISUTTHIBHAN, J.; MESHNICK, S.R. Mechanisms of Artemisinin resistance in the rodent malaria pathogen *Plasmodium yoelli*. **Antimicrob Agents Chemother** **44** (2): 344-347, 2000.

WASSMER, S.C.; COMBES, V.; CANDAL, F.J.; JUHAN-VAGUE, I.; GRAU, G.E. Platelets Potentiate Brain Endothelial Alterations Induced by *Plasmodium falciparum*. **Infect Immun** **74** (1): 645-653, 2006.

WEGNER, G.; VOLKE, V. Nitric Oxide Synthase Inhibitors as Antidepressants. **Pharmaceuticals** **3**: 273-299, 2010.

WILMANSKI, J.; SIDDIQI, M.; DEITCH, E.A.; SPOLARICS, Z. Augmented IL-10 production and redox-dependent signaling pathways in glucose-6-phosphate dehydrogenase-deficient mouse peritoneal macrophages. **J Leukoc Biol** **78** (1): 85-94, 2005.

WRENGER, C.; ESCHBACH, M.L.; MÜLLER, I.B.; WARNECKE, D.; WALTER, R.D. Analysis of vitamin B6 biosynthesis pathway in the human malaria parasite *Plasmodium falciparum*. **J Biol Chem** **80** (7): 5242-5248, 2005.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **World Malaria Report.**, 2011, p1-66.

YAZAR, S.; KILLIC, E.; SARAYMEN, R.; OZBILGE, H. Serum malondialdehyde levels in patients infected with *Plasmodium vivax*. **West Indian Med J** **53** (3): 147-149, 2004.

YEO, T.W.; LAMPAH, D.A.; GITAWATI, R.; TJITRA, E.; KENANGALEM, E.; MCNEIL, Y.R.; DARCY, C.J.; GRANGER, D.L.; J. BRICE WEINBERG, J.B.; BERT K. LOPANSRI, B.K.; PRICE, R.N.; DUFFULL, S.B.; CELERMAJER, D.S.; ANSTEY, N.M. Impaired nitric oxide bioavailability and L -arginine–reversible endothelial dysfunction in adults with *falciparum* malaria. **JEM** **204** (11): 2693-2704, 2007.

YEO, T.W.; LAMPAH, D.A.; GITAWATI, R.; TJITRA, E.; KENANGALEM, E.; PIERA, K.; PRICE, R.N.; DUFFULL, S.B.; CELERMAJER, D.S.; ANSTEY, N.M. Angiotensin-2 is associated with decreased endothelial nitric oxide and poor clinical outcome in severe *falciparum* malaria. **PNAS** **105** (44): 17097-17102, 2008.

8- APÊNDICES

APÊNDICE 1- Valores de TBARS, TEAC, Nitritos e Nitratos, Ácido Úrico e Parasitemia para camundongos tratados com L-arginina após 1 dia de infecção

Animal	PULMÃO					CÉREBRO			
	TBARS (nmol/mL)	TEAC (mM)	NN (µM)	AU (mg/dl)	Parasitemia (%)	TBARS (nmol/mL)	TEAC (mM)	NN (µM)	AU (mg/dl)
1	141,21	8,27	28,71	37,05	0,50	134,70	5,09	55,44	28,14
2	180,61	9,35	32,41	42,32	1,00	141,97	5,69	67,10	23,40
3	108,18	8,78	41,91	22,84	1,00	188,18	5,28	110,68	47,26
4	111,97	10,72	42,70	37,05	1,00	189,55	5,52	98,30	34,46
5	144,39	13,53	60,59	87,05	0,50	146,82	5,26	53,03	17,26
6	99,39	13,65	71,66	110,74	0,40	138,33	5,82	63,84	32,18
7	104,85	13,40	44,37	95,47	1,00	160,30	5,54	84,03	31,82
8	102,73	10,23	44,12	53,89	0,80	150,30	7,27	98,62	27,09
9	90,45	9,69	30,14	57,05	1,00	171,06	5,41	72,97	42,18
10	89,09	11,87	57,62	56,53	0,70	1404,85	8,56	95,67	63,40
11	102,73	9,78	44,05	42,84	0,50	182,73	8,22	77,44	48,14
12	118,94	9,80	45,82	58,11	1,00	160,30	6,86	95,43	36,39
13	104,85	11,65	56,72	76,00	1,00	150,00	7,39	62,47	33,75
14	150,30	9,69	49,99	54,95	0,60	185,30	7,29	75,08	38,49
15	106,21	9,54	42,00	72,32	1,00	209,09	7,41	70,91	38,84
Média	117,06	10,66	46,19	60,28	0,80	247,57	6,44	78,73	36,19
DP	25,65	1,75	11,73	24,05	0,24	320,91	1,18	17,58	11,24
Q1	102,73	9,62	41,96	42,58	0,55	148,41	5,47	65,47	29,98
Q3	130,08	11,76	53,36	74,16	1,00	186,74	7,34	95,55	40,51
DJ	27,35	2,14	11,40	31,58	0,45	38,33	1,87	30,07	10,53
3/2DJ	41,02	3,21	17,10	47,37	0,68	57,50	2,81	45,11	15,79
Q1-3/2DJ	61,70	6,41	24,85	-4,79	-0,13	90,91	2,65	20,36	14,19
Q3+3/2DJ	171,10	14,97	70,46	121,53	1,68	244,24	10,15	140,66	56,30

DP=Desvio Padrão; Q1= primeiro quartil; Q3= terceiro quartil; DJ= j-ésimo decil; Q1-3/2DJ= mínimo valor aceitável; Q3+3/2DJ= máximo valor aceitável.

APÊNDICE 2- Valores de TBARS, TEAC, Nitritos e Nitratos, Ácido Úrico e Parasitemia para camundongos tratados com L-arginina após 5 dias de infecção

Animal	PULMÃO					CÉREBRO				
	TBARS (nmol/mL)	TEAC (mM)	NN (μ M)	AU (mg/dl)	Parasitemia (%)	TBARS (nmol/mL)	TEAC (mM)	NN (μ M)	AU (mg/dl)	Parasitemia (%)
1	76,82	10,57	60,01	74,42	5,50	147,27	5,71	93,09	30,77	5,50
2	82,88	11,10	65,36	73,37	5,40	255,30	8,42	84,04	22,53	5,40
3	84,85	9,25	47,27	47,58	4,50	226,06	5,52	63,67	13,23	4,50
4	90,91	10,55	58,87	61,79	6,75	175,61	6,03	67,98	15,16	6,75
5	82,12	11,87	50,28	72,32	4,50	287,58	5,65	65,41	20,25	4,50
6	79,09	8,69	32,57	46,00	6,00	324,09	7,54	68,80	20,95	6,00
7	99,70	8,97	48,21	49,68	6,00	252,58	8,84	66,76	60,24*	6,00
8	93,03	11,42	49,95	63,89	3,00	221,36	7,80	89,09	26,21	3,00
9	105,76	9,42	25,46	49,16	5,00	253,03	6,71	53,59	16,91	5,00
10	89,70	10,65	31,68	73,89	3,00	276,36	6,92	67,29	49,72	3,00
11	94,39	9,82	42,25	54,42	8,00	146,67	5,14	40,61*	12,00	8,00
12	86,82	10,61	36,49	93,37	7,00	199,85	5,28	210,96	35,86	7,00
13	91,52	12,48	32,72	88,11	9,00*	174,55	4,67	66,48	23,75	9,00*
14	82,88	10,52	35,20	61,26	5,00	282,12	6,54	76,71	37,96	5,00
15	103,33	12,59	44,89	132,84*	5,00	229,39	6,52	65,02	32,00	5,00
Média	89,59	10,57	44,08	69,47	5,58	230,12	6,49	78,63	27,84	5,58
DP	8,63	1,20	11,74	22,71	1,65	53,14	1,24	38,86	13,68	1,65
Q1	82,88	9,62	33,96	52,05	4,75	187,73	5,58	65,22	18,58	4,75
Q3	93,71	11,26	50,12	74,16	6,38	265,83	7,23	80,37	33,93	6,38
DJ	10,83	1,64	16,16	22,11	1,63	78,11	1,65	15,16	15,35	1,63
3/2DJ	16,25	2,46	24,24	33,16	2,44	117,16	2,48	22,74	23,03	2,44
Q1-3/2DJ	66,63	7,16	9,72	18,89	2,31	70,57	3,11	42,48	-4,45	2,31
Q3+3/2DJ	109,96	13,72	74,35	107,32	8,81	382,99	9,71	103,11	56,96	8,81

DP=Desvio Padrão; Q1= primeiro quartil; Q3= terceiro quartil; DJ= j-ésimo decil; Q1-3/2DJ= mínimo valor aceitável; Q3+3/2DJ= máximo valor aceitável; *= valores excluídos.

APÊNDICE 3- Valores de TBARS, TEAC, Nitritos e Nitratos, Ácido Úrico e Parasitemia para camundongos tratados com L-arginina após 10 dias de infecção

Animal	PULMÃO					CÉREBRO			
	TBARS (nmol/mL)	TEAC (mM)	NN (μ M)	AU (mg/dl)	Parasitemia (%)	TBARS (nmol/ml)	TEAC (mM)	NN (μ M)	AU (mg/dl)
1	†	†	†	†	†	†	†	†	†
2	89,70	10,35	31,01	68,11	12,00	169,39	3,73	42,90	14,28
3	†	†	†	†	†	†	†	†	†
4	AE	AE	AE	AE	14,00	227,73	6,88*	90,79	60,60*
5	AE	AE	AE	AE	12,00	238,03	4,56	87,35	36,21
6	90,91	10,12	25,61	68,11	14,00	208,94	4,07	65,54	21,82
7	96,06	10,84*	27,60	69,68	13,00	305,45*	5,16	64,72	31,47
8	†	†	†	†	†	†	†	†	†
9	110,61	10,33	26,88	68,11		†	†	†	†
10	†	†	†	†	†	†	†	†	†
11	109,09	9,50*	25,24	66,53	10,00	212,12	4,26	57,08	26,39
12	87,12	10,20	36,71*	53,37	12,00	229,85	4,92	65,30	32,35
13	†	†	†	†	†	†	†	†	†
14	†	†	†	†	†	†	†	†	†
15	†	†	†	†	†	†	†	†	†
Média	97,25	10,23	28,84	65,65	12,43	227,36	4,80	67,67	31,87
DP	10,20	0,43	4,37	6,10	1,40	41,13	1,04	16,67	14,63
Q1	90,00	10,14	25,93	66,92	12,00	210,53	4,17	60,90	24,11
Q3	105,83	10,35	30,16	68,11	13,50	233,94	5,04	76,44	34,28
DJ	15,83	0,21	4,22	1,18	1,50	23,41	0,87	15,54	10,18
3/2DJ	23,75	0,31	6,34	1,78	2,25	35,11	1,31	23,31	15,26
Q1-3/2DJ	66,25	9,83	19,59	65,14	9,75	175,42	2,86	37,59	8,84
Q3+3/2DJ	129,58	10,66	36,49	69,88	15,75	269,05	6,35	99,76	49,54

DP=Desvio Padrão; Q1= primeiro quartil; Q3= terceiro quartil; DJ= j-ésimo decil; Q1-3/2DJ= mínimo valor aceitável; Q3+3/2DJ= máximo valor aceitável; *= valores excluídos; AE= amostra extraviada; †= camundongos falecidos

APÊNDICE 4- Valores de TBARS, TEAC, Nitritos e Nitratos, Ácido Úrico e Parasitemia para camundongos tratados com L-arginina após 15 dias de infecção

Animal	PULMÃO					CÉREBRO			
	TBARS (nmol/mL)	TEAC (mM)	NN (μ M)	AU (mg/dl)	Parasitemia (%)	TBARS (nmol/mL)	TEAC (mM)	NN (μ M)	AU (mg/dl)
1	95,30	7,05	30,60	SD	AE	AE	AE	AE	AE
2	113,03	8,44	50,55	SD	20,00	243,18	7,07	43,41	SD
3	†	†	†	†	†	†	†	†	†
4	†	†	†	†	†	†	†	†	†
5	†	†	†	†	†	†	†	†	†
6	88,94	11,38	46,17	31,79	30,00	344,85	5,28	56,16	15,33
7	97,88	10,27	33,07	15,47	32,00	256,06	5,45	77,59	31,82*
8	†	†	†	†	†	†	†	†	†
9	†	†	†	†	†	†	†	†	†
10	68,03	9,05	45,56	46,00	45,00	230,00	6,92	46,94	15,16
11	†	†	†	†	†	†	†	†	†
12	81,36	9,84	49,11	53,89	46,00	93,79*	4,39	49,50	10,07
13	†	†	†	†	†	†	†	†	†
14	116,82	10,06	38,62	51,79	40,00	202,73	5,52	60,78	14,63
15	108,03	10,46	49,47	58,63	50,00	242,88	6,48	85,25	17,44
Média	96,17	9,57	42,90	42,93	37,57	230,50	5,87	59,95	17,41
DP	16,55	1,35	7,79	16,33	10,67	74,73	0,98	15,91	7,47
Q1	87,05	8,90	37,23	35,34	31,00	216,36	5,37	48,22	14,76
Q3	109,28	10,32	49,20	53,37	45,50	249,62	6,70	69,19	16,91
DJ	22,23	1,42	11,97	18,03	14,50	33,26	1,33	20,96	2,15
3/2DJ	33,35	2,12	17,96	27,04	21,75	49,89	2,00	31,45	3,22
Q1-3/2DJ	53,69	6,78	19,28	8,30	9,25	166,48	3,37	16,78	11,54
Q3+3/2DJ	142,63	12,44	67,16	80,41	67,25	299,51	8,70	100,63	20,14

DP=Desvio Padrão; Q1= primeiro quartil; Q3= terceiro quartil; DJ= j-ésimo decil; Q1-3/2DJ= mínimo valor aceitável; Q3+3/2DJ= máximo valor aceitável; *= valores excluídos; AE= amostra extraviada; SD= sem dosagem; †= camundongos falecidos.

APÊNDICE 5- Valores de TBARS, TEAC, Nitritos e Nitratos, Ácido Úrico e Parasitemia para camundongos tratados com L-arginina após 20 dias de infecção

Animal	PULMÃO					CÉREBRO			
	TBARS (nmol/mL)	TEAC (mM)	NN (μ M)	AU (mg/dl)	Parasitemia (%)	TBARS (nmol/mL) ²	TEAC (mM)	NN (μ M)	AU (mg/dl)
1	†	†	†	†	†	†	†	†	†
2	94,85	10,33	50,50	42,32	80,00	178,18*	6,63	51,50	18,49
3	†	†	†	†	†	†	†	†	†
4	†	†	†	†	†	†	†	†	†
5	97,73	11,53	63,55	82,84	90,00	276,06	12,24*	117,13	26,39
6	†	†	†	†	†	†	†	†	†
7	142,88	11,40	49,53	45,47	65,00	357,42*	6,78	96,91	52,53
8	124,09	11,44	33,96	70,21	67,00	281,97	4,37	59,54	17,44
9	†	†	†	†	†	†	†	†	†
10	†	†	†	†	†	†	†	†	†
11	†	†	†	†	†	†	†	†	†
12	106,67	9,42	40,22	34,42	50,00	278,94	4,33	90,41	47,79
13	†	†	†	†	†	†	†	†	†
14	†	†	†	†	†	†	†	†	†
15	†	†	†	†	†	†	†	†	†
Média	113,2	10,8	47,6	55,1	70,4	274,52	6,87	83,10	32,53
DP	20,1	0,9	11,3	20,5	15,3	63,70	3,23	27,18	16,55
Q1	97,7	10,3	40,2	42,3	65,0	276,06	4,37	59,54	18,49
Q3	124,1	11,4	50,5	70,2	80,0	281,97	6,78	96,91	47,79
DJ	26,4	1,1	10,3	27,9	15,0	5,91	2,41	37,37	29,30
3/2DJ	39,5	1,7	15,4	41,8	22,5	8,86	3,61	56,05	43,95
Q1-3/2DJ	58,2	8,7	24,8	0,5	42,5	267,20	0,76	3,49	-25,46
Q3+3/2DJ	163,6	13,1	65,9	112,1	102,5	290,83	10,39	152,96	91,74

DP=Desvio Padrão; Q1= primeiro quartil; Q3= terceiro quartil; DJ= j-ésimo decil; Q1-3/2DJ= mínimo valor aceitável; Q3+3/2DJ= máximo valor aceitável; *= valores excluídos, †= camundongos falecidos.

APÊNDICE 6- Valores de TBARS, TEAC, Nitritos e Nitratos (NN), Ácido Úrico (AU) e Parasitemia para camundongos tratados com L-NAME após 1 dia de infecção

Animal	PULMÃO					CÉREBRO			
	TBARS (nmol/mL)	TEAC (mM)	NN (μM)	AU (mg/dl)	Parasitemia (%)	TBARS (nmol/mL)	TEAC (mM)	NN (μM)	AU (mg/dl)
1	151,06	8,24	33,88	30,21	0,5	195,61	3,88	43,70	11,30
2	123,03	13,23	35,23	67,58	0,5	207,88	5,82	49,56	13,23
3	161,67	12,04	61,89	94,42	0,5	196,82	7,43	58,81	32,70
4	126,97	11,31	37,85	96,00	0,5	245,76	4,71	79,16	39,19
5	†	†	†	†	†	†	†	†	†
6	107,42	8,88	56,87	42,32	1	212,27	6,92	67,05	33,58
7	101,82	12,53	75,44	123,37	1	177,12	7,14	89,84	
8	95,76	9,50	53,27	61,79	0,5	190,91	8,71	101,79	40,07
9	120,91	10,89	53,58	90,21	1	177,88	6,58	76,91	43,23
10	89,70	12,19	86,12	129,68	0,4	194,09	6,05	116,41	44,98
11	113,94	11,55	45,14	102,84	0,6	180,61	5,80	99,18	35,16
12	114,55	11,84	56,20	79,16	1	169,39	5,58	98,09	23,93
13	104,09	7,39	82,47	120,21	0,8	158,64	6,56	87,97	40,42
14	AE	AE	AE	AE	AE	235,45	6,41	95,49	61,47
15	73,48	9,05	55,05	54,42	1	208,94	7,01	90,27	36,91
Média	114,18	10,66	56,38	84,02	0,72	196,53	6,33	82,45	35,09
DP	23,80	1,84	16,84	31,47	0,25	24,27	1,19	21,10	13,26
Q1	101,82	9,05	45,14	61,79	0,50	178,56	5,80	69,51	32,70
Q3	123,03	12,04	61,89	102,84	1,00	208,67	6,99	97,44	40,42
DJ	21,21	2,98	16,75	41,05	0,50	30,11	1,19	27,93	7,72
3/2DJ	31,82	4,47	25,13	61,58	0,75	45,17	1,78	41,89	11,58
Q1-3/2DJ	70,00	4,58	20,01	0,21	-0,25	133,39	4,02	27,62	21,12
Q3+3/2DJ	154,85	16,51	87,02	164,42	1,75	253,84	8,77	139,34	52,00

DP=Desvio Padrão; Q1= primeiro quartil; Q3= terceiro quartil; DJ= j-ésimo decil; Q1-3/2DJ= mínimo valor aceitável; Q3+3/2DJ= máximo valor aceitável; *= valores excluídos; AE= amostra extraviada; †= camundongos falecidos.

APÊNDICE 7- Valores de TBARS, TEAC, Nitritos e Nitratos (NN), Ácido Úrico (AU) e Parasitemia para camundongos tratados com L-NAME após 5 dias de infecção

Animal	PULMÃO					CÉREBRO			
	TBARS (nmol/mL)	TEAC (mM)	NN (μ M)	AU (mg/dl)	Parasitemia (%)	TBARS (nmol/mL)	TEAC (mM)	NN (μ M)	AU (mg/dl)
1	82,27	11,12	55,05	54,42	5	202,88	5,90	80,97	21,47
2	124,70	10,42	70,53*	99,68	5	155,91	5,67	69,15	22,35
3	77,58	11,57	40,01	91,26	3	186,97	4,77	77,14	30,60
4	89,85	12,16	62,42	109,16	9*	224,09	4,67	45,66	18,32
5	87,58	11,93	49,16	132,84	6	194,55	5,01	77,51	30,42
6	SD	SD	53,93	125,47	AE	AE	AE	AE	AE
7	108,94	9,65	SD	SD	3,5	347,27	8,46	80,70	SD
8	76,52	8,65	49,04	82,32	3	285,00	7,27	70,32	SD
9	107,12	9,78	41,35	84,95	3	295,61	7,03	60,02	26,74
10	105,30	11,72	52,33	101,79	5	283,18	8,05	50,67	SD
11	90,15	12,25	51,06	119,68	3	197,12	6,05	102,39	SD
12	90,61	8,61	46,70	146,00	6	273,03	7,67	88,42	58,32
13	89,09	7,86	45,92	90,74	3	225,61	5,58	104,49	70,95
14	110,91	9,46	17,03*	79,16	4	210,76	6,26	75,53	59,54
15	113,64	9,31	44,90	70,74	4,5	194,24	4,16	53,08	33,93
Média	96,73	10,32	48,53	99,16	4,50	234,02	6,18	74,00	37,26
DP	14,82	1,47	12,12	25,39	1,71	53,82	1,34	17,71	18,61
Q1	87,95	9,35	45,16	82,97	3,00	195,19	5,15	62,30	23,45
Q3	108,48	11,68	53,53	117,05	5,00	280,64	7,21	80,90	52,22
DJ	20,53	2,33	8,37	34,08	2,00	85,45	2,06	18,60	28,77
3/2DJ	30,80	3,50	12,56	51,12	3,00	128,18	3,08	27,90	43,16
Q1-3/2DJ	57,16	5,85	32,60	31,86	0,00	67,01	2,07	34,41	-19,71
Q3+3/2DJ	139,28	15,18	66,08	168,17	8,00	408,83	10,29	108,80	95,38

DP=Desvio Padrão; Q1= primeiro quartil; Q3= terceiro quartil; DJ= j-ésimo decil; Q1-3/2DJ= mínimo valor aceitável; Q3+3/2DJ= máximo valor aceitável; *= valores excluídos; SD= sem dosagem; AE= amostra extraviada.

APÊNDICE 8- Valores de TBARS, TEAC, Nitritos e Nitratos (NN), Ácido Úrico (AU) e Parasitemia para camundongos tratados com L-NAME após 10 dias de infecção

Animal	PULMÃO					CÉREBRO			
	TBARS (nmol/mL)	TEAC (mM)	NN (μ M)	AU (mg/dl)	Parasitemia (%)	TBARS (nmol/mL)	TEAC (mM)	NN (μ M)	AU (mg/dl)
1	75,30	7,48	51,18	32,84	8,00	342,12*	5,22	70,44	37,96
2	80,45	8,07	33,33	59,68	11,00	256,82	5,31	41,26	25,86
3	†	†	†	†	†	†	†	†	†
4	89,70	7,61	30,41	49,68	19,00*	238,03	4,24	54,65	37,61
5	71,82	6,07	39,08	78,63	11,00	123,03*	5,77	26,39	SD
6	103,03	8,91	40,69	88,11	11,00	218,55	4,60	72,68	22,35
7	126,96*	9,25	26,63	53,89	6,00	259,39	6,52*	44,10	44,28
8	82,27	10,82	31,60	133,37	10,00	192,12	4,58	41,82	16,21
9	87,58	11,01	36,67	101,79	7,00	211,06	4,79	80,56	52,53
10	†	†	†	†	†	†	†	†	†
11	†	†	†	†	†	†	†	†	†
12	†	†	†	†	†	†	†	†	†
13	†	†	†	†	†	†	†	†	†
14	83,94	9,24	40,98	91,79	10,50	271,67	4,67	110,97	
15	†	†	†	†	†	†	†	†	†
Média	86,05	8,72	36,73	76,64	10,39	234,75	5,08	60,32	33,83
DP	18,43	1,60	7,31	30,95	3,74	60,33	0,71	25,94	12,88
Q1	76,59	7,61	31,60	53,89	8,00	211,06	4,60	41,82	24,11
Q3	89,17	9,25	40,69	91,79	11,00	259,39	5,31	72,68	41,12
DJ	12,58	1,64	9,09	37,89	3,00	48,33	0,70	30,86	17,02
3/2DJ	18,86	2,46	13,64	56,84	4,50	72,50	1,05	46,29	25,53
Q1-3/2DJ	57,73	5,15	17,96	-2,95	3,50	138,56	3,55	-4,47	-1,42
Q3+3/2DJ	108,03	11,71	54,33	148,63	15,50	331,89	6,36	118,96	66,65

DP=Desvio Padrão; Q1= primeiro quartil; Q3= terceiro quartil; DJ= j-ésimo decil; Q1-3/2DJ= mínimo valor aceitável; Q3+3/2DJ= máximo valor aceitável; *= valores excluídos; †= camundongos falecidos

APÊNDICE 9- Valores de TBARS, TEAC, Nitritos e Nitratos (NN), Ácido Úrico (AU) e Parasitemia para camundongos tratados com L-NAME após 15 dias de infecção

Animal	PULMÃO					CÉREBRO			
	TBARS (nmol/mL)	TEAC (mM)	NN (μ M)	AU (mg/dl)	Parasitemia (%)	TBARS (nmol/mL)	TEAC (mM)	NN (μ M)	AU (mg/dl)
1	†	†	†	†	†	†	†	†	†
2	†	†	†	†	†	†	†	†	†
3	91,67	9,03	37,41	67,58	15	216,21	5,97	51,24	26,04
4	†	†	†	†	†	†	†	†	†
5	†	†	†	†	†	†	†	†	†
6	†	†	†	†	†	†	†	†	†
7	†	†	†	†	†	†	†	†	†
8	78,79	11,29	36,48	58,11	10	105,61	3,05	27,41*	9,02
9	†	†	†	†	†	†	†	†	†
10	†	†	†	†	†	†	†	†	†
11	SD	SD	SD	SD	AE	167,73	4,41	58,79	17,79
12	82,42	10,18	81,96	101,79	15	234,55	5,41	82,51*	40,77
13	†	†	†	†	†	†	†	†	†
14	†	†	†	†	†	†	†	†	†
15	87,12	9,65	83,66	84,95	38	244,24	6,99	57,20	SD
Média	85,00	10,04	59,88	78,11	19,50	193,67	5,17	55,43	23,40
DP	5,60	0,96	26,49	19,31	12,56	57,37	1,51	19,69	13,50
Q1	81,52	9,50	37,17	65,21	13,75	167,73	4,41	51,24	15,60
Q3	88,26	10,46	82,39	89,16	20,75	234,55	5,97	58,79	29,72
DJ	6,74	0,96	45,21	23,95	7,00	66,82	1,55	7,55	14,12
3/2DJ	10,11	1,45	67,82	35,92	10,50	100,23	2,33	11,33	21,18
Q1-3/2DJ	71,40	8,05	-30,65	29,29	3,25	67,50	2,08	39,92	-5,59
Q3+3/2DJ	98,37	11,91	150,21	125,08	31,25	334,77	8,30	70,12	50,90

DP=Desvio Padrão; Q1= primeiro quartil; Q3= terceiro quartil; DJ= j-ésimo decil; Q1-3/2DJ= mínimo valor aceitável; Q3+3/2DJ= máximo valor aceitável; *= valores excluídos; AE= amostra extraviada; SD= sem dosagem; †= camundongos falecidos.

APÊNDICE 10- Valores de TBARS, TEAC, Nitritos e Nitratos (NN), Ácido Úrico (AU) e Parasitemia para camundongos tratados com L-NMMA após 1 dia de infecção

Animal	PULMÃO					CÉREBRO			
	TBARS (nmol/mL)	TEAC (mM)	NN (μ M)	AU (mg/dl)	Parasitemia (%)	TBARS (nmol/mL)	TEAC (mM)	NN (μ M)	AU (mg/dl)
1	104,85	9,31	47,16	74,42	1,00	191,36	5,77	58,41	26,74
2	115,45	8,84	37,01	81,79	1,00	183,64	4,07	67,09	58,84
3	138,79	11,67	41,65	133,89	0,20	193,03	6,69	57,09	19,54
4	103,79	9,48	42,99	83,89	0,30	188,94	7,20	45,21	44,81
5	139,09	8,48	29,19	53,37	1,00	193,03	6,37	31,08	26,39
6	95,91	10,40	42,66	84,95	0,90	130,61	5,37	33,25	16,74
7	102,88	9,99	44,88	81,79	1,00	189,70	5,84	57,98	58,32
8	78,64	8,37	43,39	81,26	0,50	224,24	7,88	49,83	28,32
9	106,36	9,78	46,83	80,21	0,30	219,24	8,12	66,95	39,54
10	110,15	11,80	53,91	123,37	0,90	239,70	7,12	84,79	42,53
11	125,00	11,95	57,53	138,63	1,00	211,36	9,59	57,64	37,79
12	123,33	10,74	41,36	103,37	1,00	179,24	8,71	87,27	SD
13	94,09	11,78	50,81	143,89	1,00	206,06	10,14	94,62	SD
14	93,18	11,84	40,68	140,74	0,70	190,61	8,56	94,22	SD
15	111,06	11,70	36,09	119,68	0,90	197,27	8,99	125,16	56,74
Média	109,51	10,41	43,74	101,68	0,78	195,87	7,36	67,37	38,02
DP	16,80	1,33	7,09	29,09	0,30	24,57	1,70	25,57	14,82
Q1	99,39	9,40	41,02	81,53	0,60	189,32	6,10	53,46	26,65
Q3	119,39	11,74	47,00	128,63	1,00	208,71	8,64	86,03	47,79
DJ	20,00	2,34	5,98	47,11	0,40	19,39	2,53	32,57	21,14
3/2DJ	30,00	3,51	8,96	70,66	0,60	29,09	3,80	48,86	31,71
Q1-3/2DJ	69,39	5,88	32,06	10,87	0,00	160,23	2,30	4,60	-5,06
Q3+3/2DJ	149,39	15,25	55,96	199,29	1,60	237,80	12,44	134,89	79,50

DP=Desvio Padrão; Q1= primeiro quartil; Q3= terceiro quartil; DJ= j-ésimo decil; Q1-3/2DJ= mínimo valor aceitável; Q3+3/2DJ= máximo valor aceitável.

APÊNDICE 11- Valores de TBARS, TEAC, Nitritos e Nitratos (NN), Ácido Úrico (AU) e Parasitemia para camundongos tratados com L-NMMA após 5 dias de infecção

Animal	PULMÃO					CÉREBRO			
	TBARS (nmol/mL)	TEAC (mM)	NN (μM)	AU (mg/dl)	Parasitemia (%)	TBARS (nmol/mL)	TEAC (mM)	NN (μM)	AU (mg/dl)
1	93,48	10,29	30,64	109,68	4,00	214,39	9,42	98,96	SD
2	80,61	10,84	49,50	125,47	4,00	303,03	8,86	82,99	SD
3	88,79	9,69	52,28	100,74	2,00	192,58	10,10	91,81	SD
4	91,21	12,87*	79,04	69,68	4,00	159,09	6,07	65,21	20,07
5	81,36	11,50	57,27	123,37	3,00	124,24	5,84	74,30	23,58
6	90,15	9,12	49,83	93,89	5,00	214,70	8,01	71,68	27,96
7	97,12	10,33	61,43	83,89	8,00	198,64	8,73	29,60*	SD
8	85,30	9,65	54,58	92,32	5,00	280,00	9,97	70,06	SD
9	71,67	8,71	36,94	82,32	5,00	269,39	7,27	70,17	24,11
10	86,52	9,63	41,07	112,84	5,50	217,88	5,69	44,62	21,47
11	83,48	9,03	25,54	63,37	2,00	242,73	5,99	67,49	61,65*
12	89,70	8,52	46,47	71,26	4,00	224,55	5,41	74,62	24,81
13	144,39*	9,65	30,70	82,32	3,00	283,64	7,01	133,29*	SD
14	125,45*	8,54	34,84	70,21	3,00	214,85	6,33	120,44*	56,21
15	93,33	9,08	34,62	70,74	2,50	170,45	3,52	85,60	32,35
Média	93,51	9,83	45,65	90,14	4,00	220,68	7,21	78,72	32,47
DP	18,29	1,19	14,25	20,37	1,57	49,39	1,91	26,03	15,48
Q1	84,39	9,05	34,73	71,00	3,00	195,61	5,91	68,77	23,58
Q3	93,41	10,31	53,43	105,21	5,00	256,06	8,80	88,71	32,35
DJ	9,02	1,26	18,70	34,21	2,00	60,45	2,89	19,94	8,77
3/2DJ	13,52	1,88	28,06	51,32	3,00	90,68	4,33	29,90	13,16
Q1-3/2DJ	70,87	7,17	6,67	19,68	0,00	104,92	1,58	38,87	10,42
Q3+3/2DJ	106,93	12,20	81,49	156,53	8,00	346,74	13,13	118,61	45,51

DP=Desvio Padrão; Q1= primeiro quartil; Q3= terceiro quartil; DJ= j-ésimo decil; Q1-3/2DJ= mínimo valor aceitável; Q3+3/2DJ= máximo valor aceitável; *= valores excluídos; SD= sem dosagem.

APÊNDICE 12- Valores de TBARS, TEAC, Nitritos e Nitratos (NN), Ácido Úrico (AU) e Parasitemia para camundongos tratados com L-NMMA após 10 dias de infecção

Animal	PULMÃO					CÉREBRO			
	TBARS (nmol/mL)	TEAC (mM)	NN (μ M)	AU (mg/dl)	Parasitemia (%)	TBARS (nmol/mL)	TEAC (mM)	NN (μ M)	AU (mg/dl)
1	99,55	9,29	34,62	84,95	15,00	173,18	3,73	53,94	42,18
2	120,15	8,91	27,97	58,11	13,00	252,27	5,33	67,00	SD
3	68,48	9,48	38,68	77,05	16,50	184,85	5,16	42,92	21,65
4	84,70	9,33	34,48	78,63	15,00	205,76	4,71	83,53	52,18
5	†	†	†	†	†	†	†	†	†
6	†	†	†	†	†	†	†	†	†
7	90,76	11,59	34,86	158,11	8,00	280,15	5,39	85,72	SD
8	80,30	11,40	30,59	151,26	10,00	254,85	5,11	102,13	SD
9	†	†	†	†	†	†	†	†	†
10	†	†	†	†	†	†	†	†	†
11	125,60*	14,25	49,98*	167,05	12,00	144,24	2,56*	36,63	25,51
12	†	†	†	†	†	†	†	†	†
13	93,48	9,78	39,28	72,84	20,00	218,64	4,39	77,01	34,63
14	81,21	10,42	33,64	85,47	19,00	219,55	4,43	121,53	SD
15	85,76	8,97	23,57	77,05	16,00	221,67	6,41	94,26	SD
Média	93,00	10,34	34,77	101,05	14,45	215,52	4,72	76,47	35,23
DP	17,86	1,67	7,13	40,73	3,77	40,89	1,05	26,77	12,40
Q1	82,08	9,30	31,35	77,05	12,25	190,08	4,40	57,20	25,51
Q3	98,03	11,15	37,73	134,82	16,38	244,62	5,28	92,12	42,18
DJ	15,95	1,85	6,37	57,76	4,13	54,55	0,88	34,92	16,67
3/2DJ	23,92	2,78	9,56	86,64	6,19	81,82	1,33	52,38	25,00
Q1-3/2DJ	58,16	6,52	21,79	-9,59	6,06	108,26	3,07	4,82	0,51
Q3+3/2DJ	121,95	13,93	47,29	221,46	22,56	326,44	6,61	144,50	67,18

DP=Desvio Padrão; Q1= primeiro quartil; Q3= terceiro quartil; DJ= j-ésimo decil; Q1-3/2DJ= mínimo valor aceitável; Q3+3/2DJ= máximo valor aceitável; *= valores excluídos; SD= sem dosagem; †= camundongos falecidos.

APÊNDICE 13- Valores de TBARS, TEAC, Nitritos e Nitratos (NN), Ácido Úrico (AU) e Parasitemia para camundongos tratados com L-NMMA após 15 dias de infecção

Animal	PULMÃO					CÉREBRO			
	TBARS (nmol/mL)	TEAC (mM)	NN (µM)	AU (mg/dl)	Parasitemia (%)	TBARS (nmol/mL)	TEAC (mM)	NN (µM)	AU (mg/dl)
1	77,88	10,31	56,36	59,68	20,00	232,58	5,54	60,30	30,77
2	†	†	†	†	†	†	†	†	†
3	†	†	†	†	†	†	†	†	†
4	77,27	10,84	66,82	74,42	17,00	98,18	2,03*	55,40	SD
5	†	†	†	†	†	†	†	†	†
6	†	†	†	†	†	†	†	†	†
7	100,15	12,50	34,45	73,89	30,00	220,00	5,60	107,25*	27,09
8	†	†	†	†	†	†	†	†	†
9	†	†	†	†	†	†	†	†	†
10	†	†	†	†	†	†	†	†	†
11	†	†	†	†	†	†	†	†	†
12	†	†	†	†	†	†	†	†	†
13	103,33	14,83	50,06	136,00	33,00	245,61	6,22	51,73	20,60
14	†	†	†	†	†	†	†	†	†
15	†	†	†	†	†	†	†	†	†
Média	89,66	12,12	51,92	86,00	25,00	199,09	4,85	68,67	26,15
DP	14,02	2,03	13,54	34,03	7,70	68,08	1,91	25,96	5,15
Q1	77,73	10,71	46,16	70,34	19,25	189,55	4,66	54,49	23,84
Q3	100,95	13,09	58,97	89,82	30,75	235,83	5,76	72,04	28,93
DJ	23,22	2,37	12,81	19,47	11,50	46,29	1,10	17,55	5,09
3/2DJ	34,83	3,56	19,22	29,21	17,25	69,43	1,65	26,33	7,63
Q1-3/2DJ	42,90	7,15	26,94	41,13	2,00	120,11	3,02	28,16	16,21
Q3+3/2DJ	135,78	16,65	78,20	119,03	48,00	305,27	7,40	98,37	36,56

DP=Desvio Padrão; Q1= primeiro quartil; Q3= terceiro quartil; DJ= j-ésimo decil; Q1-3/2DJ= mínimo valor aceitável; Q3+3/2DJ= máximo valor aceitável; *= valores excluídos; †= camundongos falecidos.

APÊNDICE 14- Valores de TBARS, TEAC, Nitritos e Nitratos (NN), Ácido Úrico (AU) e Parasitemia para camundongos tratados com L-NMMA após 20 dias de infecção

Animal	PULMÃO					CÉREBRO			
	TBARS (nmol/mL)	TEAC (mM)	NN (µM)	AU (mg/dl)	Parasitemia (%)	TBARS (nmol/mL)	TEAC (mM)	NN (µM)	AU (mg/dl)
1	†	†	†	†	†	†	†	†	†
2	†	†	†	†	†	†	†	†	†
3	†	†	†	†	†	†	†	†	†
4	101,06	12,23	64,89	123,37*	80,00	268,03	6,63	99,91	70,94*
5	95,76	12,01	42,34	99,16	74,00	251,97	6,48	94,05	SD
6	106,82	12,50	34,93	100,74	69,00	276,52	4,62	78,61	37,96
7	†	†	†	†	†	†	†	†	†
8	130,30	11,59	68,12	93,37	66,00	281,36	4,84	88,77	41,30
9	99,70	11,61	119,92*	106,53	45,00	217,42	4,77	62,68	22,00
10	120,76	11,74	35,18	94,42	73,00	217,88	6,52	69,82	47,61
11	†	†	†	†	†	†	†	†	†
12	†	†	†	†	†	†	†	†	†
13	†	†	†	†	†	†	†	†	†
14	†	†	†	†	†	†	†	†	†
15	†	†	†	†	†	†	†	†	†
Média	109,07	11,95	60,90	102,93	67,83	252,20	5,64	82,31	43,96
DP	13,58	0,37	32,35	11,08	12,16	28,56	0,99	14,45	17,80
Q1	100,04	11,64	36,97	95,61	66,75	226,40	4,79	72,02	37,96
Q3	117,27	12,17	67,31	105,08	73,75	274,39	6,51	92,73	47,61
DJ	17,23	0,53	30,34	9,47	7,00	47,99	1,72	20,72	9,65
3/2DJ	25,85	0,80	45,51	14,21	10,50	71,99	2,58	31,07	14,47
Q1-3/2DJ	74,19	10,84	-8,54	81,39	56,25	154,41	2,21	40,94	23,49
Q3+3/2DJ	143,13	12,97	112,82	119,29	84,25	346,38	9,09	123,81	62,09

DP=Desvio Padrão; Q1= primeiro quartil; Q3= terceiro quartil; DJ= j-ésimo decil; Q1-3/2DJ= mínimo valor aceitável; Q3+3/2DJ= máximo valor aceitável; *= valores excluídos; †= camundongos falecidos; SD= sem dosagem.

APÊNDICE 15- Valores de TBARS, TEAC, Nitritos e Nitratos (NN), Ácido Úrico (AU) e Parasitemia para camundongos tratados com Dexametasona após 1 dia de infecção

Animal	PULMÃO					CÉREBRO			
	TBARS (nmol/mL)	TEAC (mM)	NN (μM)	AU (mg/dl)	Parasitemia (%)	TBARS (nmol/mL)	TEAC (mM)	NN (μM)	AU (mg/dl)
1	93,03	6,05	50,98	50,74	0,50	274,09	5,65	41,82	17,96
2	89,70	9,78	45,56	77,58	0,50	242,12	6,14	53,59	17,09
3	87,12	7,20	65,27	57,05	0,60	214,09	6,54	51,07	36,39
4	101,52	8,84	47,15	67,58	0,70	251,52	6,46	53,07	26,91
5	129,55	9,99	35,80	77,05	1,00	235,00	6,58	46,08	20,25
6	113,18	9,08	45,40	60,74	1,00	207,12	6,35	33,43	15,16
7	91,52	10,52	44,78	92,32	1,00	198,79	9,44	32,28	12,00
8	111,21	11,76	59,68	139,16	0,50	254,55	5,90	94,96	51,47
9	119,24	12,04	65,65	148,11	0,50	226,67	5,20	43,07	17,96
10	118,33	11,59	56,41	100,21	0,40	249,85	7,63	75,24	36,21
11	98,48	12,14	61,07	107,05	0,50	248,79	6,90	58,27	27,44
12	88,18	13,61	71,03	151,79	0,80	198,79	6,56	45,96	23,58
13	112,58	12,57	52,77	128,11	1,00	212,27	6,60	47,44	26,39
14	87,58	9,86	40,36	76,53	1,00	210,91	6,29	47,20	22,00
15	67,12	10,29	50,68	83,37	0,50	260,91	6,52	61,27	43,23
Média	100,56	10,35	52,84	94,49	0,70	232,36	6,58	52,32	26,27
DP	16,48	2,04	10,13	33,48	0,24	24,22	0,96	15,92	11,14
Q1	88,94	9,43	45,48	72,05	0,50	211,59	6,21	44,52	17,96
Q3	112,88	11,90	60,37	117,58	1,00	250,68	6,59	55,93	31,82
DJ	23,94	2,47	14,89	45,53	0,50	39,09	0,38	11,42	13,86
2/3DJ	35,91	3,71	22,34	68,29	0,75	58,64	0,58	17,12	20,79
Q1-3/2DJ	53,03	5,72	23,14	3,76	-0,25	152,95	5,64	27,39	-2,82
Q3+3/2DJ	148,79	15,60	82,71	185,87	1,75	309,32	7,17	73,05	52,61

DP=Desvio Padrão; Q1= primeiro quartil; Q3= terceiro quartil; DJ= j-ésimo decil; Q1-3/2DJ= mínimo valor aceitável; Q3+3/2DJ= máximo valor aceitável.

APÊNDICE 16- Valores de TBARS, TEAC, Nitritos e Nitratos (NN), Ácido Úrico (AU) e Parasitemia para camundongos tratados com Dexametasona após 5 dias de infecção

Animal	PULMÃO					CÉREBRO			
	TBARS (nmol/mL)	TEAC (mM)	NN (µM)	AU (mg/dl)	Parasitemia (%)	TBARS (nmol/mL)	TEAC (mM)	NN (µM)	AU (mg/dl)
1	89,09	12,48	92,67	50,74	0,50	309,39	9,20	61,43	SD
2	88,33	12,14	89,50	143,37	3,00	276,06	8,46	60,36	35,86
3	99,24	12,23	95,68	143,37	2,00	334,09	9,20	59,72	SD
4	87,73	13,40	37,79	SD	1,00	219,39	8,42	50,58	14,46
5	88,94	12,93	95,32	161,79*	0,50	244,39	8,73	57,53	37,26
6	83,33	9,14	33,79	68,63	4,00	260,76	6,31	63,65	SD
7	105,61	11,18	64,52	98,63	5,00	177,58	6,16	35,08	27,09
8	97,88	12,53	48,89	117,58	4,00	228,03	6,18	44,36	29,37
9	105,30	12,29	59,16	103,89	3,00	293,03	5,01	70,30	44,28
10	99,24	9,52	49,28	85,47	3,00	338,18	6,09	50,70	SD
11	108,03	11,01	49,14	109,16	2,00	175,76	4,52	36,58	19,72
12	104,55	8,84	37,52	88,11	2,00	268,79	7,86	59,89	46,91
13	116,21	11,59	53,95	101,26	5,00	250,30	7,05	34,80	15,33
14	93,18	10,06	61,39	112,32	4,00	247,73	5,52	86,60*	33,40
15	112,42	9,10	37,76	84,95	5,00	274,55	8,50	89,40*	39,54
Média	98,61	11,23	60,43	104,95	2,93	259,87	7,15	57,40	31,20
DP	9,97	1,53	22,44	30,12	1,57	48,35	1,57	16,52	11,11
Q1	89,02	9,79	43,34	86,13	2,00	236,21	6,13	47,47	23,40
Q3	105,45	12,39	77,01	116,26	4,00	284,55	8,48	62,54	38,40
DJ	16,44	2,60	33,67	30,13	2,00	48,33	2,35	15,07	15,00
2/3DJ	24,66	3,90	50,50	45,20	3,00	72,50	3,53	22,61	22,50
Q1-3/2DJ	64,36	5,89	-7,16	40,93	-1,00	163,71	2,60	24,86	0,90
Q3+3/2DJ	130,11	16,29	127,51	161,46	7,00	357,05	12,01	85,15	60,90

DP=Desvio Padrão; Q1= primeiro quartil; Q3= terceiro quartil; DJ= j-ésimo decil; Q1-3/2DJ= mínimo valor aceitável; Q3+3/2DJ= máximo valor aceitável; *= valores excluídos.

APÊNDICE 17- Valores de TBARS, TEAC, Nitritos e Nitratos (NN), Ácido Úrico (AU) e Parasitemia para camundongos tratados com Dexametasona após 10 dias de infecção

Animal	PULMÃO					CÉREBRO			
	TBARS (nmol/mL)	TEAC (mM)	NN (µM)	AU (mg/dl)	Parasitemia (%)	TBARS (nmol/mL)	TEAC (mM)	NN (µM)	AU (mg/dl)
1	93,18	9,35	43,97	101,79	10,00	277,58	3,35	72,08	39,02
2	96,06	8,82	46,72	75,47	8,00	283,48	4,07	54,53	27,79
3	118,48*	9,48	32,13*	98,63	7,00	223,03	6,46	66,62	27,26
4	100,30	11,04	42,43	118,63	5,00	233,33	5,92	71,02	40,07
5	91,21	12,08	44,06	101,79	6,00	230,30	4,30	50,27	23,40
6	90,91	11,76	39,96	121,79	6,00	274,24	4,24	80,34	28,84
7	103,48	10,82	45,18	79,68	4,00	218,33	4,03	53,94	34,46
8	98,94	8,35	55,09*	151,26	4,50	300,45	5,43	88,99	
9	†	†	†	†	†	†	†	†	†
10	82,12	10,59	38,70	109,16	6,00	191,21	4,82	71,70	27,09
11	†	†	†	†	†	†	†	†	†
12	97,27	7,93	46,55	86,00	10,00	200,30	4,07	68,68	38,84
13	†	†	†	†	†	†	†	†	†
14	97,58	8,20	47,18	71,26	11,00	203,33	5,41	96,88	55,33
15	83,33	8,52	61,73*	101,26	8,00	145,76	3,45	37,84	35,51
Média	96,07	9,74	45,31	101,39	7,13	231,78	4,63	67,74	34,33
DP	9,55	1,45	7,57	22,47	2,30	45,12	0,98	16,71	9,01
Q1	91,14	8,48	41,81	84,42	5,75	202,58	4,06	54,38	27,53
Q3	99,28	10,88	46,84	111,53	8,50	275,08	5,42	74,14	38,93
DJ	8,14	2,40	5,03	27,11	2,75	72,50	1,36	19,76	11,40
2/3DJ	12,22	3,59	7,54	40,66	4,13	108,75	2,04	29,65	17,11
Q1-3/2DJ	78,92	4,88	34,27	43,76	1,63	93,83	2,02	24,73	10,42
Q3+3/2DJ	111,50	14,47	54,38	152,18	12,63	383,83	7,45	103,79	56,04

DP=Desvio Padrão; Q1= primeiro quartil; Q3= terceiro quartil; DJ= j-ésimo decil; Q1-3/2DJ= mínimo valor aceitável; Q3+3/2DJ= máximo valor aceitável; *= valores excluídos; †= camundongos falecidos.

APÊNDICE 18- Valores de TBARS, TEAC, Nitritos e Nitratos (NN), Ácido Úrico (AU) e Parasitemia para camundongos tratados com Dexametasona após 15 dias de infecção

Animal	PULMÃO					CÉREBRO			
	TBARS (nmol/mL)	TEAC (mM)	NN (µM)	AU (mg/dl)	Parasitemia (%)	TBARS (nmol/mL)	TEAC (mM)	NN (µM)	AU (mg/dl)
1	80,76	9,74	51,92	76,53	10,00	233,03	6,63	50,41	42,70
2	73,03	8,05	40,16	103,37	15,00	119,39*	5,13*	32,58	24,63
3	†	†	†	†	†	†	†	†	†
4	67,12	7,69	66,53	41,26	5,00	124,54*	5,18	37,26	28,14
5	104,85	9,61	37,18	56,00	15,00	198,94	6,41	44,02	40,77
6	88,18	10,63	48,99	72,32	20,00*	229,85	7,01	43,62	SD
7	†	†	†	†	†	†	†	†	†
8	101,82	8,48	25,94	46,53	14,00	259,85	6,84	62,25	SD
9	94,55	10,84	49,57	93,37	AE	AE	AE	AE	AE
10	82,27	9,14	43,09	64,42	20,00*	233,18	6,60	27,42	45,16
11	75,45	9,82	91,22	68,63	16,00	295,30*	10,33	131,38*	34,46
12	83,64	9,61	54,12	66,53	16,00	208,03	6,35	57,81	52,18
13	80,45	9,37	81,22	51,26	14,00	244,85	7,05	73,36	54,28
14	73,64	10,86	95,51	77,58	13,00	230,91	6,82	49,00	44,63
15	†	†	†	†	†	†	†	†	†
Média	83,81	9,49	57,12	68,15	14,36	216,17	6,76	55,37	40,77
DP	11,65	1,03	21,99	18,32	4,23	53,00	1,36	28,49	10,06
Q1	75,00	8,97	42,36	54,82	13,50	203,48	6,38	40,44	34,46
Q3	89,77	10,02	70,20	76,79	16,00	239,02	6,92	60,03	45,16
DJ	14,77	1,05	27,84	21,97	2,50	35,53	0,54	19,59	10,70
2/3DJ	22,16	1,57	41,76	32,96	3,75	53,30	0,81	29,38	16,05
Q1-3/2DJ	52,84	7,40	0,60	21,86	9,75	150,19	5,57	11,06	18,40
Q3+3/2DJ	111,93	11,60	111,96	109,75	19,75	292,31	7,74	89,41	61,21

DP=Desvio Padrão; Q1= primeiro quartil; Q3= terceiro quartil; DJ= j-ésimo decil; Q1-3/2DJ= mínimo valor aceitável; Q3+3/2DJ= máximo valor aceitável; *= valores excluídos; AE= amostra extraviada; SD= sem dosagem; †= camundongos falecidos.

APÊNDICE 19- Valores de TBARS, TEAC, Nitritos e Nitratos (NN), Ácido Úrico (AU) e Parasitemia para camundongos tratados com Dexametasona após 20 dias de infecção

Animal	PULMÃO					CÉREBRO			
	TBARS (nmol/mL)	TEAC (mM)	NN (µM)	AU (mg/dl)	Parasitemia (%)	TBARS (nmol/mL)	TEAC (mM)	NN (µM)	AU (mg/dl)
1	80,00	10,74	56,16	76,53	15,00	268,48	7,39	51,49	78,14
2	107,12	8,67	57,06	47,05	8,00	221,97	7,12	50,02	38,14
3	AE	AE	AE	AE	9,00	211,82	8,07	65,86*	74,63
4	75,00	8,48	33,92	36,00	18,00	199,85	6,14	43,67	39,89
5	85,15	8,05	49,27	47,58	AE	AE	AE	AE	AE
6	†	†	†	†	†	†	†	†	†
7	†	†	†	†	†	†	†	†	†
8	113,79	12,04	42,03	94,95	14,00	261,67	7,56	49,90	80,77
9	†	†	†	†	†	†	†	†	†
10	89,39	8,84	36,29	103,37	20,00	290,00	6,07	55,61	49,72
11	88,18	10,40	73,75	64,95	46,00	199,09	5,33	31,06*	17,79
12	101,06	9,14	46,60	67,05	24,00	332,27	5,60	55,52	47,96
13	†	†	†	†	†	†	†	†	†
14	†	†	†	†	†	†	†	†	†
15	80,61	9,61	52,60	77,58	36,00	267,88	6,12	50,59	55,16
Média	91,14	9,55	49,74	68,34	21,11	250,34	6,60	50,41	53,58
DP	13,28	1,28	12,15	22,45	12,58	45,44	0,96	9,44	21,04
Q1	80,61	8,67	42,03	47,58	14,00	211,82	6,07	49,90	39,89
Q3	101,06	10,40	56,16	77,58	24,00	268,48	7,39	55,52	74,63
DJ	20,45	1,73	14,13	30,00	10,00	56,67	1,32	5,62	34,74
2/3DJ	30,68	2,59	21,20	45,00	15,00	85,00	1,98	8,42	52,11
Q1-3/2DJ	49,92	6,08	20,82	2,58	-1,00	126,82	4,09	41,48	-12,21
Q3+3/2DJ	131,74	12,98	77,36	122,58	39,00	353,48	9,37	63,95	126,74

DP=Desvio Padrão; Q1= primeiro quartil; Q3= terceiro quartil; DJ= j-ésimo decil; Q1-3/2DJ= mínimo valor aceitável; Q3+3/2DJ= máximo valor aceitável; *= valores excluídos; AE= amostra extraviada; †= camundongos falecidos.

APÊNDICE 20- Valores de TBARS, TEAC, Nitritos e Nitratos (NN), Ácido Úrico (AU) e Parasitemia para camundongos infectados com o *Plasmodium Berghei* e tratados com Solução Salina (Grupo PC) após 1 dia de infecção

Animal	PULMÃO					CÉREBRO			
	TBARS (nmol/mL)	TEAC (mM)	NN (μM)	AU (mg/dl)	Parasitemia (%)	TBARS (nmol/mL)	TEAC (mM)	NN (μM)	AU (mg/dl)
1	123,94	8,67	49,76	60,74	1,00	224,55	6,75	138,39	SD
2	96,36	11,84	55,00	124,95	1,00	335,00	5,26	89,23	69,72
3	102,27	11,42	52,49	114,95	1,00	125,00	3,96	34,51	15,86
4	97,58	13,23	75,07	103,37	1,00	222,88	4,37	102,43	SD
5	108,79	11,04	54,24	126,00	1,00	213,79	5,60	54,73	SD
6	98,33	13,48	95,20	150,74	0,70	213,94	5,80	57,64	SD
7	117,88	12,44	77,73	133,89	0,70	235,45	8,84	83,54	SD
8	107,12	13,51	71,83	127,05	0,50	206,52	8,35	83,60	SD
9	81,82	12,38	71,03	129,16	0,50	179,85	9,10	50,74	SD
10	80,61	8,93	43,36	66,53	0,50	228,48	8,93	92,36	SD
11	97,88	13,61	70,37	130,21	1,00	219,85	7,61	116,77	SD
12	77,58	9,40	69,86	95,47	0,50	183,48	7,24	92,46	SD
13	97,73	9,69	50,12	82,84	1,00	197,12	7,31	115,48	SD
14	76,36	10,89	50,59	107,05	0,50	110,61	4,65	40,18	SD
15	101,06	11,27	52,80	126,53	0,50	152,42	4,54	71,97	SD
Média	97,69	11,45	62,63	111,96	0,76	203,26	6,55	81,60	42,79
DP	14,01	1,69	14,34	25,82	0,24	52,54	1,79	30,02	38,08
Q1	89,09	10,29	51,54	99,42	0,50	181,67	4,95	56,18	29,32
Q3	104,70	12,83	71,43	128,11	1,00	223,71	7,98	97,44	56,25
DJ	15,61	2,55	19,89	28,68	0,50	42,05	3,02	41,26	26,93
2/3DJ	23,41	3,82	29,83	43,03	0,75	63,07	4,54	61,89	40,39
Q1-3/2DJ	65,68	6,47	21,71	56,39	-0,25	118,60	0,42	-5,70	-11,07
Q3+3/2DJ	128,11	16,65	101,26	171,13	1,75	286,78	12,52	159,33	96,65

DP=Desvio Padrão; Q1= primeiro quartil; Q3= terceiro quartil; DJ= j-ésimo decil; Q1-3/2DJ= mínimo valor aceitável; Q3+3/2DJ= máximo valor aceitável; SD= sem dosagem.

APÊNDICE 21- Valores de TBARS, TEAC, Nitritos e Nitratos (NN), Ácido Úrico (AU) e Parasitemia para camundongos infectados com o *Plasmodium Berghei* e tratados com Solução Salina (Grupo PC) após 5 dias de infecção

Animal	PULMÃO					CÉREBRO			
	TBARS (nmol/mL)	TEAC (mM)	NN (µM)	AU (mg/dl)	Parasitemia (%)	TBARS (nmol/mL)	TEAC (mM)	NN (µM)	AU (mg/dl)
1	99,39	13,59	93,93*	146,53	4,00	219,24	8,82	105,78	SD
2	105,00	13,27	68,70	147,58	3,00*	333,64	10,08	109,35	SD
3	96,21	13,08	17,51	SD	5,00	286,52	10,97	37,54	25,68
4	105,15	15,00	89,88*	215,47	5,00	224,55	9,50	96,39	24,28
5	95,76	14,83	66,70	202,32	5,00	263,64	8,71	134,03	34,81
6	83,03	10,23	43,08	94,42	5,00	176,06	6,18	143,76	SD
7	83,48	11,97	47,85	123,37	6,00	297,88	8,03	121,38	SD
8	117,27	12,50	48,51	142,84	6,50	97,73	4,09	30,01	14,11
9	104,85	10,46	42,85	114,42	6,00	228,64	6,46	72,80	SD
10	86,67	10,27	46,14	97,58	7,00	196,82	6,86	50,89	24,98
11	97,27	8,93	46,15	71,26	4,00	292,58	6,78	119,16	SD
12	101,36	8,95	28,28	73,89	5,00	215,00	5,54	98,52	SD
13	76,36	9,80	44,89	87,58	7,00	182,27	6,12	116,73	SD
14	95,00	9,78	49,31	81,26	5,00	201,52	6,05	64,83	37,26
15	65,45	8,22	39,11	53,89	5,50	189,24	6,37	96,13	SD
Média	94,15	11,39	51,53	118,03	5,27	227,02	7,37	93,15	26,85
DP	13,14	2,21	20,57	48,39	1,12	59,81	1,90	34,66	8,31
Q1	85,08	9,79	42,97	82,84	5,00	193,03	6,15	68,82	24,46
Q3	103,11	13,18	58,00	145,61	6,00	275,08	8,77	117,95	32,53
DJ	18,03	3,39	15,04	62,76	1,00	82,05	2,62	49,13	8,07
2/3DJ	27,05	5,08	22,55	94,14	1,50	123,07	3,93	73,70	12,11
Q1-3/2DJ	58,03	4,71	20,41	-11,30	3,50	69,96	2,22	-4,88	12,35
Q3+3/2DJ	130,15	18,26	80,56	239,75	7,50	398,14	12,70	191,65	44,63

DP=Desvio Padrão; Q1= primeiro quartil; Q3= terceiro quartil; DJ= j-ésimo decil; Q1-3/2DJ= mínimo valor aceitável; Q3+3/2DJ= máximo valor aceitável; *= valores excluídos; SD= sem dosagem.

APÊNDICE 22- Valores de TBARS, TEAC, Nitritos e Nitratos (NN), Ácido Úrico (AU) e Parasitemia para camundongos infectados com o *Plasmodium Berghei* e tratados com Solução Salina (Grupo PC) após 10 dias de infecção

Animal	PULMÃO					CÉREBRO			
	TBARS (nmol/mL)	TEAC (mM)	NN (µM)	AU (mg/dl)	Parasitemia (%)	TBARS (nmol/mL)	TEAC (mM)	NN (µM)	AU (mg/dl)
1	97,73	13,85	55,07	180,74	12,00	218,94	6,03	60,39	39,89
2	†	†	†	†	†	†	†	†	†
3	91,82	12,25	43,90	157,58	10,00	180,76	3,69	60,39	46,74
4	94,85	12,59	46,92	122,32	16,00	211,06	5,07	60,39	67,79
5	†	†	†	†	†	†	†	†	†
6	88,18	10,63	37,16	103,37	15,00	215,15	7,33	39,54	56,74
7	†	†	†	†	†	†	†	†	†
8	101,36	10,67	42,35	108,11	16,00	228,64	5,39	111,55	45,16
9	†	†	†	†	†	†	†	†	†
10	90,00	10,63	39,12	128,63	16,00	272,42*	6,46	112,70	39,89
11	†	†	†	†	†	†	†	†	†
12	†	†	†	†	†	†	†	†	†
13	100,76	13,14	40,63	174,95	25,00*	170,15	5,05	112,82	SD
14	93,18	8,97	52,29	84,95	13,00	219,09	6,18	124,98	SD
15	90,45	9,86	36,87	162,84	20,00	209,85	4,84	106,39	SD
Média	94,26	11,40	43,81	135,94	15,89	198,55	5,56	87,68	49,37
DP	4,77	1,63	6,47	34,27	4,46	56,02	1,07	31,86	10,93
Q1	90,45	10,63	39,12	108,11	13,00	188,03	5,05	60,39	41,21
Q3	97,73	12,59	46,92	162,84	16,00	219,05	6,18	112,70	54,24
DJ	7,27	1,96	7,81	54,74	3,00	31,02	1,13	52,32	13,03
2/3DJ	10,91	2,94	11,71	82,11	4,50	46,53	1,69	78,47	19,54
Q1-3/2DJ	79,55	7,69	27,40	26,00	8,50	141,50	3,36	-18,09	21,67
Q3+3/2DJ	108,64	15,53	58,64	244,95	20,50	265,59	7,87	191,18	73,78

DP=Desvio Padrão; Q1= primeiro quartil; Q3= terceiro quartil; DJ= j-ésimo decil; Q1-3/2DJ= mínimo valor aceitável; Q3+3/2DJ= máximo valor aceitável; *= valores excluídos; SD= sem dosagem; †= camundongos falecidos.

APÊNDICE 23- Valores de TBARS, TEAC, Nitritos e Nitratos (NN), Ácido Úrico (AU) e Parasitemia para camundongos infectados com o *Plasmodium Berghei* e tratados com Solução Salina (Grupo PC) após 15 dias de infecção

Animal	PULMÃO					CÉREBRO			
	TBARS (nmol/mL)	TEAC (mM)	NN (µM)	AU (mg/dl)	Parasitemia (%)	TBARS (nmol/mL)	TEAC (mM)	NN (µM)	AU (mg/dl)
1	†	†	†	†	†	†	†	†	†
2	104,85	9,99	32,54	SD	40,00	229,70	5,92	61,70	24,46
3	92,73	10,12	52,29	80,21	50,00	173,79	4,90	80,31	SD
4	94,39	11,48	30,84	72,32	20,00	183,64	5,94	44,07	28,32
5	†	†	†	†	†	†	†	†	†
6	82,27	10,95	51,80	73,89	30,00	282,58	6,43	57,53	50,60
7	†	†	†	†	†	†	†	†	†
8	†	†	†	†	†	†	†	†	†
9	†	†	†	†	†	†	†	†	†
10	78,18	10,67	31,38	69,68	30,00	231,21	5,09	74,17	39,72
11	†	†	†	†	†	†	†	†	†
12	†	†	†	†	†	†	†	†	†
13	90,76	11,33	40,44	88,10	55,00	221,67	5,01	75,98	53,23
14	89,70	9,05	78,85	89,16	AE	AE	AE	AE	AE
15	†	†	†	†	†	†	†	†	†
Média	90,41	10,51	45,45	78,89	37,50	220,43	5,55	65,63	39,26
DP	8,62	0,85	17,35	8,31	13,32	38,97	0,63	13,72	12,87
Q1	85,98	10,06	31,96	72,71	30,00	193,14	5,03	58,57	28,32
Q3	93,56	11,14	52,04	86,13	47,50	230,83	5,94	75,53	50,60
DJ	7,58	1,09	20,08	13,42	17,50	37,69	0,91	16,95	22,28
2/3DJ	11,36	1,63	30,12	20,13	26,25	56,53	1,37	25,43	33,42
Q1-3/2DJ	74,62	8,43	1,84	52,58	3,75	136,61	3,66	33,14	-5,11
Q3+3/2DJ	104,92	12,77	82,16	106,26	73,75	287,37	7,31	100,96	84,02

DP=Desvio Padrão; Q1= primeiro quartil; Q3= terceiro quartil; DJ= j-ésimo decil; Q1-3/2DJ= mínimo valor aceitável; Q3+3/2DJ= máximo valor aceitável; AE= amostra extraviada; SD= sem dosagem; †= camundongos falecidos.

APÊNDICE 24- Valores de TBARS, TEAC, Nitritos e Nitratos (NN), Ácido Úrico (AU) e Parasitemia para camundongos infectados com o *Plasmodium Berghei* e tratados com Solução Salina (Grupo PC) após 20 dias de infecção

Animal	PULMÃO					CÉREBRO			
	TBARS (nmol/mL)	TEAC (mM)	NN (µM)	AU (mg/dl)	Parasitemia (%)	TBARS (nmol/mL)	TEAC (mM)	NN (µM)	AU (mg/dl)
1	85,00	10,99	62,94	87,58	34,00	231,97	6,73	62,71	48,49
2	†	†	†	†	†	†	†	†	†
3	†	†	†	†	†	†	†	†	†
4	†	†	†	†	†	†	†	†	†
5	†	†	†	†	†	†	†	†	†
6	†	†	†	†	†	†	†	†	†
7	100,15	11,27	57,15	72,84	72,00	300,45	4,86	94,67	50,77
8	†	†	†	†	†	†	†	†	†
9	†	†	†	†	†	†	†	†	†
10	†	†	†	†	†	†	†	†	†
11	†	†	†	†	†	†	†	†	†
12	†	†	†	†	†	†	†	†	†
13	†	†	†	†	†	†	†	†	†
14	†	†	†	†	†	†	†	†	†
15	†	†	†	†	†	†	†	†	†
Média	92,58	11,13	60,05	80,21	53,00	266,21	5,80	78,69	49,63
DP	10,71	0,20	4,09	10,42	26,87	48,43	1,33	22,60	1,61
Q1	88,79	11,06	58,60	76,53	43,50	249,09	5,33	70,70	49,06
Q3	96,36	11,20	61,49	83,89	62,50	283,33	6,26	86,68	50,20
DJ	7,58	0,14	2,89	7,37	19,00	34,24	0,94	15,98	1,14
2/3DJ	11,36	0,21	4,34	11,05	28,50	51,36	1,41	23,97	1,71
Q1-3/2DJ	77,42	10,85	54,26	65,47	15,00	197,73	3,92	46,73	47,35
Q3+3/2DJ	107,73	11,41	65,83	94,95	91,00	334,70	7,67	110,65	51,91

DP=Desvio Padrão; Q1= primeiro quartil; Q3= terceiro quartil; DJ= j-ésimo decil; Q1-3/2DJ= mínimo valor aceitável; Q3+3/2DJ=

APÊNDICE 25- Valores de TBARS, TEAC, Nitritos e Nitratos (NN), Ácido Úrico (AU) e Parasitemia para camundongos não-infectados com o *Plasmodium Berghei* e tratados com Solução Salina (Grupo NC) após 1 dia de manipulação

Animal	PULMÃO					CÉREBRO			
	TBARS (nmol/mL)	TEAC (mM)	NN (µM)	AU (mg/dl)	Parasitemia (%)	TBARS (nmol/mL)	TEAC (mM)	NN (µM)	AU (mg/dl)
1	118,11	8,14	35,1	62,13	0	208,9	8,33	50,3*	36,21
2	96,47	1,01*	41	51,49	0	236,7	7,01	22,7	25,12
3	81,32	1,53*	39,9	73,11	0	196,8	4,68	22,4	14,11
4	67,36	12,42	23,3	65,02	0	211,3	5,53	25,3	18,23
5	103,24	10,13	20,4	59,07	0	208,5	8,48	84,8*	9,91
6	102,19	9,72	52,8	43,19	0	144,8	5,84	17,6	17,12
7	93,63	10,19	55,7	61,28	0	164,4	5,58	16	13,54
8	112,93	10,88	39,5	77,61	0	196,8	13,4*	23,2	20,37
9	94,59	7,79	33,5	39,11	0	222,2	9,13	26,8	14,55
10	74,43	11,57	28,4	59,66	0	173,3	5,48	14,1	24,36
Média	94,43	8,34	36,96	59,17		196,37	7,35	30,32	19,35
DP	16,16	3,98	11,47	12,01		27,96	2,61	21,62	7,63
Q1	84,40	7,88	29,68	53,39		179,18	5,54	18,80	14,22
Q3	102,98	10,71	40,73	64,30		210,70	8,44	26,43	23,36
DJ	18,58	2,83	11,05	10,91		31,53	2,90	7,63	9,14
2/3DJ	27,87	4,25	16,58	16,37		47,29	4,35	11,44	13,71
Q1-3/2DJ	56,53	3,63	13,10	37,02		131,89	1,19	7,36	0,51
Q3+3/2DJ	130,85	14,95	57,30	80,67		257,99	12,79	37,86	37,08

DP=Desvio Padrão; Q1= primeiro quartil; Q3= terceiro quartil; DJ= j-ésimo decil; Q1-3/2DJ= mínimo valor aceitável; Q3+3/2DJ= máximo valor aceitável; *= valores excluídos.

APÊNDICE 26- Valores de TBARS, TEAC, Nitritos e Nitratos (NN), Ácido Úrico (AU) e Parasitemia para camundongos não-infectados com o *Plasmodium Berghei* e tratados com Solução Salina (Grupo NC) após 5 dias de manipulação

Animal	PULMÃO					CÉREBRO			
	TBARS (nmol/mL)	TEAC (mM)	NN (µM)	AU (mg/dl)	Parasitemia (%)	TBARS (nmol/mL)	TEAC (mM)	NN (µM)	AU (mg/dl)
1	83,41	18,38	18,2	86,32	0	242,3	4,86	40,4	28,21
2	124,19*	11,3	31	64,38	0	244,3	4,71	13,5	19,36
3	62,44	14,09	23,3	35,12	0	237,6	4,01	19,3	35,01
4	81,37	19,01	19,6	55,34	0	220,1	5,91	15,2	28,36
5	101,23	18,45	27,4	61,12	0	233,7	7,04	27,4	24,11
6	93,27	14,21	21,7	48,45	0	221,7	5,94	41	14,23
7	112,36	17,4	17,6	76,31	0	231,4	9,65*	11,9	16,32
8	93,57	7,39	63,7*	52,24	0	232,6	6,01	23,6	8,44
9	91,96	16,08	21,2	63,47	0	232,2	6,92	13,4	26,37
10	94,27	10,18	31,3	68,19	0	182,7*	6,39	14,2	19,24
Média	93,81	14,65	27,50	61,09		232,88	5,75	21,99	21,97
DP	16,91	3,96	13,64	14,46		8,16	1,03	11,02	7,91
Q1	85,55	12,00	20,00	53,02		231,40	4,86	13,68	17,05
Q3	99,49	18,14	30,10	67,24		237,60	6,39	26,45	27,75
DJ	13,94	6,14	10,10	14,22		6,20	1,53	12,78	10,70
2/3DJ	20,91	9,21	15,15	21,33		9,30	2,30	19,16	16,05
Q1-3/2DJ	64,63	2,79	4,85	31,68		222,10	2,57	-5,49	1,00
Q3+3/2DJ	120,40	27,34	45,25	88,57		246,90	8,69	45,61	43,80

DP=Desvio Padrão; Q1= primeiro quartil; Q3= terceiro quartil; DJ= j-ésimo decil; Q1-3/2DJ= mínimo valor aceitável; Q3+3/2DJ= máximo valor aceitável; *= valores excluídos.

APÊNDICE 27- Valores de TBARS, TEAC, Nitritos e Nitratos (NN), Ácido Úrico (AU) e Parasitemia para camundongos não-infectados com o *Plasmodium Berghei* e tratados com Solução Salina (Grupo NC) após 10 dias de manipulação

Animal	PULMÃO					CÉREBRO			
	TBARS (nmol/mL)	TEAC (mM)	NN (µM)	AU (mg/dl)	Parasitemia (%)	TBARS (nmol/mL)	TEAC (mM)	NN (µM)	AU (mg/dl)
1	53,39	10,46	34,23	49,13	0	229,85	7,50	18,80	39,21
2	92,50	14,06	11,03	58,32	0	222,46	9,43	170,04*	18,44
3	143,72	12,19	6,43	86,02	0	231,02	8,88	70,34	16,23
4	157,22	9,6	18,21	37,88	0	193,64	6,40	12,29	51,12
5	131,95	12,12	18,89	67,25	0	271,90	5,95	9,30	44,12
6	135,07	11,52	19,24	65,33	0	176,90	4,03	24,41	21,84
7	81,08	16,95	14,41	80,25	0	218,56	5,41	18,48	14,36
8	67,93	18,7	24,55	46,24	0	197,54	4,5	11,98	19,84
9	32,28	16,21	6,75	84,47	0	90,86*	4,79	11,63	24,10
10	66,20	12,47	27,09	62,04	0	111,49	5,47	83,14	19,55
Média	96,13	13,43	18,08	63,69		205,93	6,24	28,93	26,88
DP	42,99	2,97	8,90	16,45		44,68	1,83	27,69	12,97
Q1	66,63	11,67	11,88	51,43		193,64	4,95	11,98	18,72
Q3	134,29	15,67	23,22	77,00		229,85	7,23	24,41	35,43
DJ	67,66	4,00	11,35	25,57		36,21	2,28	12,43	16,72
2/3DJ	101,49	6,00	17,02	38,36		54,32	3,42	18,65	25,07
Q1-3/2DJ	-34,85	5,67	-5,15	13,07		139,33	1,53	-6,67	-6,36
Q3+3/2DJ	235,78	21,68	40,24	115,36		284,17	10,65	43,06	60,51

DP=Desvio Padrão; Q1= primeiro quartil; Q3= terceiro quartil; DJ= j-ésimo decil; Q1-3/2DJ= mínimo valor aceitável; Q3+3/2DJ= máximo valor aceitável; *= valores excluídos.

APÊNDICE 28- Valores de TBARS, TEAC, Nitritos e Nitratos (NN), Ácido Úrico (AU) e Parasitemia para camundongos não-infectados com o *Plasmodium Berghei* e tratados com Solução Salina (Grupo NC) após 15 dias de manipulação

Animal	PULMÃO					CÉREBRO			
	TBARS (nmol/mL)	TEAC (mM)	NN (µM)	AU (mg/dl)	Parasitemia (%)	TBARS (nmol/mL)	TEAC (mM)	NN (µM)	AU (mg/dl)
1	82,12	8,46	22,22	72,14	0	187,32	5,64	30,51	12,54
2	105,3	14,85	29,26	60,54	0	157,26	5,47	51,94	31,22
3	92,23	7,82	18,45	42,39	0	185,56	9,42	22,76	41,36
4	84,31	11,22	26,16	51,07	0	157,55	5,06	40,77	51,24
5	90,19	8,49	35,25	49,03	0	225,15	5,82	19,78	27,36
6	97,58	8,74	28,63	37,21	0	287,02	4,25	45,53	19,65
7	128,15	13,94	10,18	49,21	0	276,03	10,4	51,00	12,27
8	87,16	10,09	24,32	66,53	0	135,75	2,16	41,71	54,11
9	129,38	10,87	24,29	54,28	0	205,35	8,30	35,01	35,12
10	63,09	12,90	62,81*	48,26	0	232,16	6,25	34,89	24,38
Média	95,95	10,74	28,16	53,07		204,92	6,28	37,39	30,93
DP	20,48	2,48	13,90	10,68		50,48	2,47	10,94	14,70
Q1	85,02	8,55	22,74	48,45		164,55	5,16	31,61	20,83
Q3	103,37	12,48	29,10	58,98		230,41	7,79	44,58	39,80
DJ	18,35	3,93	6,37	10,52		65,86	2,63	12,97	18,97
2/3DJ	27,52	5,89	9,55	15,78		98,78	3,94	19,46	28,45
Q1-3/2DJ	57,50	2,66	13,19	32,67		65,77	1,23	12,15	-7,62
Q3+3/2DJ	130,89	18,37	38,65	74,76		329,19	11,73	64,03	68,25

DP=Desvio Padrão; Q1= primeiro quartil; Q3= terceiro quartil; DJ= j-ésimo decil; Q1-3/2DJ= mínimo valor aceitável; Q3+3/2DJ= máximo valor aceitável: *= valores excluídos.

APÊNDICE 29- Valores de TBARS, TEAC, Nitritos e Nitratos (NN), Ácido Úrico (AU) e Parasitemia para camundongos não-infectados com o *Plasmodium Berghei* e tratados com Solução Salina (Grupo NC) após 20 dias de manipulação

Animal	PULMÃO					CÉREBRO			
	TBARS (nmol/mL)	TEAC (mM)	NN (µM)	AU (mg/dl)	Parasitemia (%)	TBARS (nmol/mL)	TEAC (mM)	NN (µM)	AU (mg/dl)
1	76,82	8,29	12,14	66,32	0	266,56	2,77	16,52	44,26
2	93,73	10,02	30,84	34,88	0	155,06	4,00	32,33	54,36
3	115,37	15,43	41,82	92,34	0	243,04	4,04	82,37	21,42
4	113,98	14,02	36,34	54,61	0	151,39	4,66	20,36	60,24
5	82,64	9,24	67,98	84,21	0	235,29	5,41	49,6	40,12
6	79,84	10,99	31,08	81,22	0	200,24	4,00	36,61	21,34
7	84,14	12,59	43,85	60,34	0	152,13	5,23	22,02	16,57
8	78,51	12,58	45,95	47,12	0	146,43	5,87	34,09	28,55
9	98,07	11,06	11,56	41,22	0	AE	AE	AE	29,47
10	94,21	11,7	83,56*	61,25	0	190,73	6,11	72,73	36,41
Média	91,73	11,59	40,51	62,35		193,43	4,68	40,74	35,27
DP	14,07	2,16	22,34	18,99		45,78	1,08	23,24	14,56
Q1	80,54	10,26	30,90	48,99		152,13	4,00	22,02	23,20
Q3	97,11	12,59	45,43	77,50		235,29	5,41	49,60	43,23
DJ	16,57	2,33	14,53	28,50		83,16	1,41	27,58	20,02
2/3DJ	24,85	3,49	21,79	42,75		124,74	2,12	41,37	30,03
Q1-3/2DJ	55,69	6,78	9,11	6,24		27,39	1,89	-19,35	-6,83
Q3+3/2DJ	121,95	16,08	67,21	120,25		360,03	7,53	90,97	73,26

DP=Desvio Padrão; Q1= primeiro quartil; Q3= terceiro quartil; DJ= j-ésimo decil; Q1-3/2DJ= mínimo valor aceitável; Q3+3/2DJ= máximo valor aceitável; AE= amostra extraviada: *= valores excluídos.

9- ANEXOS

9.1- ANEXO 1

comitê de ética em pesquisa
com animais de experimentação

PARECER MED014/2008

Projeto: ALTERAÇÕES OXIDATIVAS, DO ÓXIDO NÍTRICO E EXPRESSÃO DE CITOCINAS E GM-CSF, INDUZIDAS PELO *PLASMODIUM BERGHEI* EM CAMUNDONGOS

Coordenador: Sandro Percário (ICB/UFPA)

Vigência: 06-03-2011 a 06-03-2014

O Projeto de Pesquisa intitulado “**ALTERAÇÕES OXIDATIVAS, DO ÓXIDO NÍTRICO E EXPRESSÃO DE CITOCINAS E GM-CSF, INDUZIDAS PELO *PLASMODIUM BERGHEI* EM CAMUNDONGOS**” foi avaliado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Animais de Experimentação da Universidade Federal do Pará (CEPAE) e os procedimentos experimentais utilizados seguem as normas locais e internacionais para manipulação e uso de animais de experimentação. Portanto, o CEPAE, através de seu presidente, no uso das suas atribuições, resolve **APROVAR** a utilização de animais de experimentação nas atividades do projeto em questão, no período de vigência estabelecido. As atividades experimentais fora deste período devem receber nova autorização deste comitê. Ao CEPAE é facultado o direito de verificar *in loco* a correta aplicação do protocolo aprovado.

Prof. Dr. Antônio Pereira
Presidente do CEPAE/UFPA